

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فهرست جداول	خ
فهرست نمودار	ر
چکیده فارسی	س
فصل اول: مقدمه	۱
۱- مقدمه	۲
فصل دوم: بررسی منابع	۶
۱-۲- نقش گاوهای شیری در تولید پروتئین حیوانی	۷
۲-۲- نژادهای گاو شیری	۱۰
۱-۲-۲- خصوصیات نژاد هلشتاین	۱۲
۳-۲- مدیریت تولید مثل (تلقیح مصنوعی، نگهداری و انجماد اسپرم)	۱۵
۴-۲- رکوردگیری	۱۷
۱-۴-۲- تاریخچه رکوردگیری شیر در ایران	۱۹
۲-۴-۲- استاندارد کردن رکورد	۲۰
۵-۲- وراثت پذیری	۲۴
۱-۵-۲- وراثت پذیری برخی از صفات تولیدی	۲۶
۲-۵-۲- وراثت پذیری برخی از صفات تولید مثلی و ماندگاری	۲۸
۶-۲- تکرارپذیری	۳۰
۷-۲- همبستگی	۳۳
۱-۷-۲- ارتباطات موجود بین برخی صفات	۳۴
۸-۲- روشهای برآورد ارزش اصلاحی	۳۹

۴۰	۲-۸-۱- روش شاخص انتخاب.....
۴۰	۲-۸-۲- روش مدل مختلط.....
۴۴	۲-۹-۹- عوامل مؤثر بر تولید و ترکیب شیر.....
۴۴	۲-۹-۱- عوامل ژنتیکی.....
۴۴	۲-۹-۱-۱- انتخاب و پیشرفت ژنتیکی.....
۴۸	۲-۹-۱-۲- اثر پدر.....
۵۱	۲-۹-۱-۳- اثرات مادری.....
۵۶	۲-۹-۲- عوامل محیطی.....
۵۷	۲-۹-۲-۱- دوره خشک و شرایط بدنی.....
۵۸	۲-۹-۲-۲- سن اولین زایش.....
۶۱	۲-۹-۲-۳- طول دوره روشنایی و فصلهای سال.....
۶۲	۲-۹-۲-۴- تغذیه.....
۶۴	۲-۹-۲-۵- آبستنی.....
۶۵	۲-۹-۲-۶- بیماری.....
۶۵	۲-۹-۲-۷- گله (سطح مدیریت گله).....
۶۶	۲-۹-۲-۸- دوره شیردهی.....
۶۶	۲-۹-۲-۹- تعداد دوشش روزانه.....
۶۷	۲-۱۰- اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط.....
۶۹	۲-۱۱- راهکارهای ارائه شده برای مقایسات بین‌المللی.....
۷۰	۲-۱۱-۱- تبدیلات بین‌المللی.....
۷۳	۲-۱۱-۲- MACE.....
۷۵	۲-۱۱-۳- اقدامات سازمان INTERBULL.....
۷۷	فصل سوم: مواد و روشها.....

- ۷۸ ۳-۱- جمع‌آوری اطلاعات
- ۷۸ ۳-۲- نحوه انتقال داده‌ها به کامپیوتر
- ۷۹ ۳-۳- بدست آوردن پارامترهای جانبی
- ۷۹ ۳-۴- تعیین محدوده داده‌ها
- ۸۱ ۳-۵- صفات مورد بررسی
- ۸۱ ۳-۶- مدل آماری مورد مطالعه
- ۸۳ ۳-۷- برآورد پارامترهای ژنتیکی
- ۸۳ ۳-۸- مقایسه بین اسپرمها
- ۸۴ ۳-۹- بررسی فرمهای نظرسنجی

فصل چهارم: نتایج و بحث ۸۵

- ۸۶ ۴-۱- بررسی پارامترهای مربوط به صفات تولیدی
- ۸۹ ۴-۱-۱- پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفت تولید شیر
- ۹۶ ۴-۱-۲- پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفت تولید چربی شیر
- ۱۰۰ ۴-۱-۳- پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفت درصد چربی شیر
- ۱۰۴ ۴-۲- اثر سن اولین زایش بر صفات تولیدی
- ۱۰۵ ۴-۲-۱- اثر سن اولین زایش بر تولید شیر
- ۱۰۸ ۴-۲-۲- اثر سن اولین زایش بر تولید چربی شیر
- ۱۰۹ ۴-۲-۳- اثر سن اولین زایش بر درصد چربی شیر
- ۳-۴- بررسی وضعیت طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی در گله‌های مورد مطالعه ۱۱۰
- ۱۱۲ ۴-۴- همبستگی‌های موجود بین صفات
- ۱۱۵ ۴-۵- بررسی گروههای اسپرم مورد مقایسه

۱۱۷	۴-۵-۱- مقایسه از نظر صفات تولیدی
۱۱۷	۴-۵-۱-۱- مقایسه از نظر صفت تولید شیر
۱۲۰	۴-۵-۱-۲- مقایسه از نظر صفت تولید چربی شیر
۱۲۱	۴-۵-۱-۳- مقایسه از نظر صفت درصد چربی شیر
۱۲۳	۴-۵-۱-۴- مقایسه از نظر میزان تنوع در ارزشهای اصلاحی صفات تولیدی
۱۲۵	۴-۵-۲- مقایسه از نظر صفات غیرتولیدی
۱۲۵	۴-۵-۲-۱- مقایسه از نظر سن اولین زایش دختران
۱۲۵	۴-۵-۲-۲- مقایسه از نظر طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی دختران
۱۲۷	۴-۵-۳- بررسی مقایسات صورت گرفته بین اسپرمها در فرمهای نظرسنجی
۱۲۹	۴-۶- نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۳۱	منابع
۱۴۲	ضمائم
۱	چکیده لاتین

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول (۱-۲): جمعیت انسانی، کل شیر تولید شده و مصرف سرانه شیر در نقاط مختلف جهان	۸
جدول (۲-۲): خصوصیات نژادهای مهم گاو شیری	۱۱
جدول (۳-۲): میانگین تولید سالانه صفات تولیدی شیر نژادهای مختلف در	۱۴
گله‌های رکوردبرداری شده انگلستان و ولز در سالهای ۹۵-۱۹۹۴	۱۴
جدول (۴-۲): ضرایب معادل بلوغ (ME) گاوهای هلشتاین ایران	۲۳
جدول (۵-۲): تقریب توارث پذیری صفات تولیدی شیر در گاو شیری	۲۷
جدول (۶-۲): برآورد تکرارپذیری صفات تولیدی شیر	۳۲
جدول (۷-۲): وراثت پذیری و تکرارپذیری صفات باروری در گاوهای شیری	۳۲
جدول (۸-۲): همبستگی‌های ژنتیکی (بالای قطر) و فنوتیپی (پائین قطر) و وراثت پذیری (روی قطر) برای برخی از صفات تولیدی شیر	۳۵
جدول (۹-۲): همبستگی‌های ژنتیکی (بالای قطر) و فنوتیپی (پایین قطر) و وراثت پذیری‌ها (روی قطر) برای صفات تولید شیر، تولید چربی و پروتئین شیر، تعداد روزهای باز، تعداد تلقیح به ازاء آبستنی و بقاء در طی دوره شیردهی ۳۰۵ روزه برای تلیسه‌ها	۳۸
جدول (۱۰-۲): دقت انتخاب پدران ثبت شده برای تولید شیر	۴۶
جدول (۱۱-۲): میانگین تعداد گاوهای نر هلشتاین - فریزین که سالانه در برخی از کشورهای عمده تولیدکننده شیر آزمون نتاج می‌شوند	۵۰
جدول (۱۲-۲): برآورد هزینه‌های پرورش به ازاء هر تلیسه در سنین مختلف زایش	۶۱
جدول (۱۳-۲): ضرائب رگرسیون و همبستگی موجود بین کشورهای مختلف با ایتالیا برای صفات تولیدی شیر	۷۲

- جدول (۲-۱۴): تبدیل پروفهای غیرکانادایی به کانادایی برای نژاد هلشتاین در سه صفت تولید شیر، تولید چربی و پروتئین شیر و میزان همبستگی ژنتیکی بین کشورها باکانادا ۷۴
- جدول (۴-۱): آماره‌های توصیفی مربوط به صفات مورد مطالعه ۸۶
- جدول (۴-۲): آماره‌های توصیفی صفات تولیدی شیر برحسب دوره شیردهی ۸۷
- جدول (۴-۳): برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت محصول معادل بالغ تولید شیر
- (ME-۲X-۳۰۵) در گاوهای شکم اول ۹۱
- جدول (۴-۴) نتایج تجزیه واریانس صفات بررسی شده در آزمایش ۹۵
- جدول (۴-۵): برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت محصول معادل بالغ تولید چربی شیر
- (ME-۲X-۳۰۵) در گاوهای شکم اول ۹۷
- جدول (۴-۶): برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت درصد چربی تصحیح شده (۲X-۳۰۵) در گاوهای شکم اول ۱۰۱
- جدول (۴-۷): هزینه‌های پرورش تلیسه‌های جایگزین تا سن دو سالگی و متوسط میزان هزینه نگهداری بالغ بر سن ۲۴ ماهگی به دلار آمریکا ۱۰۵
- جدول (۴-۸): میانگین طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی برای نژادهای هلشتاین، ایرشایر و جرسی در سال ۲۰۰۱ در کشور کانادا ۱۱۲
- جدول (۴-۹): همبستگی فنوتیپی صفات مورد مطالعه ۱۱۴
- جدول (۴-۱۰): وراثت پذیری‌ها (روی قطر)، همبستگی‌های ژنتیکی (بالای قطر) و محیطی (پائین قطر) بین صفات تولیدی شیر ۱۱۴
- جدول (۴-۱۱): معرفی ۳۰ پدر برتر از نظر ارزش اصلاحی تولید شیر ۱۴۳
- جدول (۴-۱۲) نتایج تجزیه واریانس ارزشهای اصلاحی پدران برای صفات تولیدی شیر ۱۱۹
- جدول (۴-۱۳) معرفی ۳۰ پدر برتر از نظر ارزش اصلاحی تولید چربی شیر ۱۴۴
- جدول (۴-۱۴) معرفی ۳۰ پدر برتر از نظر ارزش اصلاحی درصد چربی شیر ۱۴۵

جدول (۴-۱۵): ضرائب تنوع (C.V.) مربوط به ارزشهای اصلاحی صفات مختلف ... ۱۲۴

برحسب کشورهای مختلف..... ۱۲۴

فهرست نمودارها

صفحه	عنوان
۴	شکل (۱-۱): هزینه‌های متغیر اصلی در پرورش گاوهای شیری
۹	شکل (۱-۲): نسبت تولید جهانی شیر در قاره‌های مختلف
۹	شکل (۲-۲): میزان تولید شیر در پانزده کشور عمده تولیدکننده شیر در سال ۱۹۹۵
۱۳	شکل (۳-۲): سهم نژادها و آمیخته‌هایی که جمعیت گاوهای شیری برخی کشورهای
۱۳	عمده تولیدکننده شیر را تشکیل می‌دهند
۱۴	شکل (۴-۲): تغییر در سهم خونی هلشتاین در گاوهای نر و بریتانیا که توسط انجمن
۱۴	هلشتاین فریزین در بریتانیا و ایر به ثبت رسیده‌اند
	شکل (۵-۲): روند ارزش ژنتیکی گاوهای نر در برخی از کشورهای عمده تولیدکننده
۴۷	شیر
۵۹	شکل (۶-۲): اثر سن اولین زایش بر تولید شیر، درصد چربی
۵۹	و درصد پروتئین شیر
	شکل (۱-۴): بررسی روند تغییرات محصول معادل بالغ تولید شیر به ازاء دوره
۱۴۸	شیردهی
۱۴۸	شکل (۲-۴): بررسی روند تغییرات تولید شیر خام به ازاء دوره شیردهی
	شکل (۳-۴): بررسی روند تغییرات محصول معادل بالغ تولید چربی شیر به ازاء دوره
۱۴۹	شیردهی
۱۴۹	شکل (۴-۴): بررسی روند تغییرات محصول تولید چربی خام به ازاء دوره شیردهی
	شکل (۵-۴): بررسی روند تغییرات درصد چربی شیر تصحیح شده به ازاء دوره
۱۵۰	شیردهی
۱۵۰	شکل (۶-۴): بررسی روند تغییرات درصد چربی خام به ازاء دوره شیردهی
	شکل (۷-۴): روند تغییرات وراثت پذیری مستقیم (h^2)، وراثت پذیری مادری (m^2) و نسبت
	واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی (c^2) برای صفت تولید شیر
۱۵۱	برحسب مدل‌های مختلف آنالیز

- شکل (۴-۸): روند تغییرات وراثت‌پذیری تولید شیر در پنج دوره اول شیرواری ۱۵۱
- شکل (۴-۹): روند تغییرات وراثت‌پذیری مستقیم (h^2)، وراثت‌پذیری مادری (m^2) و ۱۵۲ نسبت واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی (c^2) برای صفت تولید چربی شیر برحسب مدل‌های مختلف آنالیز ۱۵۲
- شکل (۴-۱۰): روند تغییرات وراثت‌پذیری تولید چربی شیر در پنج دوره اول شیرواری ۱۵۲
- شکل (۴-۱۱): روند تغییرات وراثت‌پذیری مستقیم (h^2)، وراثت‌پذیری مادری (m^2) و نسبت واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی (c^2) برای صفت درصد چربی شیر برحسب مدل‌های مختلف آنالیز ۱۵۳
- شکل (۴-۱۲): روند تغییرات وراثت‌پذیری درصد چربی شیر در پنج دوره اول شیرواری ۱۵۳
- شکل (۴-۱۳): پراکنندگی زایش دامها در سنین مختلف اولین زایش ۱۵۴
- شکل (۴-۱۴): روند تغییرات محصول معادل بالغ تولید شیر به ازاء سنین مختلف اولین زایش ۱۵۴
- شکل (۴-۱۵) اثر سن اولین زایش بر درآمد ■ و هزینه‌های پرورش □ در حالیکه قیمت شیر \$۴۴۹/۰ به ازاء هر کیلوگرم شیر است ۱۰۷
- شکل (۴-۱۶): روند تغییرات محصول معادل بالغ تولید چربی شیر به ازاء سنین مختلف اولین زایش ۱۵۵
- شکل (۴-۱۷): روند تغییرات درصد چربی شیر تصحیح شده به ازاء سنین مختلف اولین زایش ۱۵۵
- شکل (۴-۱۸): درصد فراوانی چهارگروه اسپرم از نظر فراوانی پدران در هر گروه ۱۱۶
- شکل (۴-۱۹): درصد فراوانی اسپرمهای اروپائی از نظر فراوانی پدران از هر کشور ۱۱۶
- شکل (۴-۲۰): درصد فراوانی دختران هریک از چهارنوع منشاء اسپرم در جمعیت مورد مطالعه ۱۱۷
- شکل (۴-۲۱): مقایسه میانگین عملکرد فنوتیپی محصول معادل بالغ تولید شیر دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم ۱۵۶

- شکل (۴-۲۲): مقایسه میانگین ارزشهای اصلاحی پدران آمریکائی، کانادایی، اروپائی و ایرانی از نظر صفت تولید شیر ۱۵۶
- شکل (۴-۲۳): مقایسه میانگین عملکرد فنوتیپی محصول معادل بالغ تولید چربی شیر دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم ۱۵۷
- شکل (۴-۲۴): مقایسه میانگین ارزشهای اصلاحی پدران آمریکائی، کانادایی، اروپائی و ایرانی از نظر صفت تولید چربی شیر ۱۵۷
- شکل (۴-۲۵): مقایسه میانگین عملکرد فنوتیپی درصد چربی تصحیح شده دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم ۱۵۸
- شکل (۴-۲۶): مقایسه میانگین ارزشهای اصلاحی پدران آمریکائی، کانادایی، اروپائی و ایرانی از نظر صفت درصد چربی شیر ۱۵۸
- شکل (۴-۲۷): مقایسه روند سن اولین زایش، طول عمر تولیدی و طول عمر حقیقی در دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم ۱۵۹
- شکل (۴-۲۸): بررسی وضعیت چهارگروه اسپرم در داده‌های نظرسنجی از نظر بالا بردن تولید شیر گله ۱۶۰
- شکل (۴-۲۹): بررسی وضعیت چهارگروه اسپرم در داده‌های نظرسنجی از نظر بالا بردن درصد چربی شیر گله ۱۶۰
- شکل (۴-۳۰): بررسی وضعیت چهارگروه اسپرم در داده‌های نظرسنجی از نظر بالا بردن طول عمر اقتصادی دختران ۱۶۱
- شکل (۴-۳۱): بررسی وضعیت چهارگروه اسپرم در داده‌های نظرسنجی از نظر کل صفات (تولیدی - اقتصادی) ۱۶۱

چکیده

در این تحقیق به منظور ارزیابی ژنتیکی و مقایسه اسپرمهای داخلی و وارداتی (کانادا، آمریکا و اروپا) و نیز برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی مؤثر بر برخی صفات تولیدی (تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر) و برخی صفات تولید مثلی و ماندگاری (سن اولین زایش، طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی)، داده‌های شیرواری و شجره دامها شامل بر اطلاعات موجود از ۴۵ واحد دامداری از تاریخ ۷۴/۱/۱ تا ۸۰/۹/۳۰ از اداره اصلاح نژاد سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان جمع‌آوری و استفاده گردید.

برای برآورد نحوه و میزان اثر عوامل مؤثر بر رکوردهای موجود از رویه‌های glm و reg نرم‌افزار SAS استفاده گردید.

برآورد پارامترهای ژنتیکی موجود، برای صفات تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر با استفاده از شش مدل دام یک متغیره و یک مدل دام چند متغیره به روش حداکثر درست‌نمایی محدود شده (DFREML) محاسبه گردید.

برآورد وراثت‌پذیری ژنتیکی افزایشی مستقیم به روش تجزیه و تحلیل یک متغیره برای صفات تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر به ترتیب ۰/۲۳، ۰/۲۴ و ۰/۳۹۳ حاصل شد. برآورد وراثت‌پذیری ژنتیکی افزایشی مستقیم با بکارگیری روش تجزیه و تحلیل چند متغیره برای صفات تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر به ترتیب ۰/۳۴، ۰/۲۷۶ و ۰/۳۱۲ محاسبه گردید.

اثر گروه اسپرم شامل چهار سطح اسپرمهای ایرانی، کانادایی، آمریکایی و اروپایی برای تمامی صفات مورد بررسی در این تحقیق معنی‌دار بدست آمد.

پدران آمریکایی و اروپایی بیشترین میانگین ارزشهای اصلاحی را در دو صفت تولید شیر و تولید چربی شیر به خود اختصاص دادند، در حالی که میانگین ارزشهای اصلاحی پدران ایرانی در هر دو صفت تولید شیر و تولید چربی شیر در پایین‌ترین رده قرار داشت.

در صفت درصد چربی شیر نیز پدران اروپایی و ایرانی به ترتیب بیشترین و پدران آمریکایی

کمترین میانگین ارزشهای اصلاحی را به خود اختصاص دادند.

در مورد صفات طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی نیز دختران ایرانی نسبت به سه گروه دیگر در پایین‌ترین سطح قرار داشتند.

لذا با توجه به بهبود عملکرد اکثر صفات مورد بررسی توسط اسپرمهای خارجی، استفاده از آنها با در نظر گرفتن سایر شرایط در گله‌های شیری هلشتاین استان اصفهان پیشنهاد می‌شود. همچنین در مورد گله‌هایی که با مشکل شدید کاهش درصد چربی شیر مواجه هستند استفاده از اسپرمهای آمریکایی بدون توجه به ارزش اصلاحی گاو در صفت درصد چربی شیر اصلاً توصیه نمی‌شود.

فصل اول

مقدمه

۱- مقدمه

در جهان امروز ۱۲۰۰ میلیون رأس گوسفند، ۵۲۹ میلیون رأس بز، ۱۲۸۷ میلیون رأس گاو، ۱۴۹ میلیون رأس گاو میش، ۱۹ میلیون رأس شتر و ۱۲۷۷۸ میلیون قطعه از انواع ماکیان پرورش داده می‌شوند و ۷۵۰ میلیون تن انواع فرآورده‌های اصلی دامپروری (شامل ۴۹ میلیون تن گوشت مرغ، ۵۲/۸ میلیون تن گوشت گاو و گوساله، ۷/۵ میلیون تن گوشت گوسفند، ۳/۵ میلیون تن گوشت بز، ۵۲۴ میلیون تن شیر خام و ۶۳۰ هزار تن عسل) تولید می‌شود^(۸).

از جمله مهمترین مواد پروتئینی که نقش قابل ملاحظه‌ای در تأمین احتیاجات غذایی و سلامت بشر را ایفا می‌کنند شیر و دیگر مواد لبنی هستند. کشور ایران با میزان تولید شیر خام ۴/۳ میلیون تن در سال در رتبه نوزدهم جهانی از نظر میزان تولید شیر خام قرار دارد که ۳/۲ میلیون تن آن مربوط به شیر گاو می‌باشد^(۲).

از آنجا که ۹۱ درصد کل شیر توسط گاو تولید می‌شود، لازم است که جهت رسیدن به خودکفائی در زمینه تولید مواد لبنی مورد نیاز کشور بر بخش پرورش گاو شیری به عنوان یکی از قطبهای مهم دامپروری که می‌تواند قسمت عمده نیازهای جامعه به پروتئین حیوانی را تأمین نماید، تأکید بیشتری شود.

چون تولید شیر به روش سنتی نمی‌تواند پاسخگوی احتیاجات جامعه بزرگ امروزی باشد، لذا مراکز پرورش گاو شیری بجای مدیریت سنتی باید طبق اصول صحیح مدیریت صنعتی امروزی و به صورت علمی اداره شوند.

استفاده از تکنیکهای مناسب در زمینه تغذیه، اصلاح نژاد، مدیریت تولید مثل و بهداشت سبب افزایش تولیدات دامی به ازای هر رأس دام می‌شود و بدین ترتیب علاوه بر افزایش سود واحدهای دامپروری، نیاز جامعه به فرآورده‌های دامی نیز تأمین می‌شود. با توجه به اهمیت نقش مدیریت در افزایش تولید در واحدهای دامپروری، ارزیابی نحوه مدیریت واحدهای پرورش گاو شیری کشور ضروری است.

بدین منظور باید با استفاده از روشهای آماری مناسب خصوصیات تولیدی و ژنتیکی

واحدهای دامپروری تعیین گشته و نقاط ضعف و قوت هر واحد صنعتی در بخشهای مختلف مانند تغذیه، تولید مثل، پرورش، آمیزش و انتخاب، مشخص شود تا بدین وسیله نقاط ضعف مدیریتی رفع و نقاط قوت تقویت گردد. بدین ترتیب می توان میزان تولید در واحدهای پرورش گاو شیری را افزایش داد^(۸).

با توجه به اینکه حدود ۷۱ درصد از گاوهای شیری گاوداری های صنعتی ایران را نژاد هلستاین تشکیل می دهد^(۲)، لذا نقش گاو شیری هلستاین در تولید مزبور بیشتر از سایر نژادها می باشد که این امر ضرورت بررسی پارامترهای ژنتیکی و محیطی مؤثر بر تولید این نژاد را افزایش می دهند.

تولید شیر مانند بسیاری از صفات توسط دو عامل ژنتیکی و محیطی کنترل می شود.

بدیهی است عدم توجه به هر یک از این دو مورد روند پیشرفت را مختل کرده و یا باعث کندی آن خواهد شد و توجه به هر دوی این عوامل به موازات یکدیگر باعث پیشرفت ژنتیکی و بهبود شرایط تغذیه ای و مدیریتی تولید شده و بهره وری را حداکثر می سازد.

بعد ژنتیکی قضیه در دست متخصصین اصلاح نژاد می باشد که با استفاده از علم ژنتیک و متدهای پیشرفته آماری نبض پیشرفت ژنتیکی جمعیت های مورد مطالعه را با تغییر در فراوانی ژنها بصورت افزایش فراوانی ژنهای مطلوب و کاهش فراوانی ژنهای نامطلوب، کنترل می کنند.

اصلاح نژاد گاو در طی چندین دهه اخیر تبدیل به یک تجارت جهانی رو به رشد شده است که بطور وسیعی توسط پیشرفت تکنیکهای تلقیح مصنوعی و انجماد اسپرم و اخیراً توسط روشهای انجماد و انتقال جنین حمایت شده است. کشورهای توسعه یافته ای نظیر آمریکا و کانادا درآمدهای زیادی از طریق اصلاح نژاد و صادرات اسپرم گاوهای نر بدست می آورند. برای مثال درآمد حاصل از صادرات اسپرم گاوهای نر آمریکائی سالانه در حدود ۶۰ میلیون دلار است^(۱۶). در همین دوره آگاهی از ارزش رکوردبرداری کمی عملکرد و به همراه آن ارزشیابی ژنتیکی حیوانات افزایش یافته است. این موضوع بویژه در مورد اصلاح نژاد گاو شیری صادق است و تلاشهای زیادی در توسعه روشهایی صورت گرفته است که به اصلاحگران این امکان را بدهد که از ارزیابیهای ژنتیکی صورت گرفته برای گاوهای نر در کشورهای دیگر استفاده کنند.

هزینه خرید اسپرم یکی از هزینه‌های دامداریها را به خود اختصاص می‌دهد و نیز هزینه واردات اسپرم در حال حاضر یکی از مهمترین موارد خروج ارز از کشور مرتبط با بخش دامپروری است. از این رو ارزیابی و مقایسه اسپرمهای داخلی و خارجی و نیز مقایسه بین اسپرمهای وارداتی حائز اهمیت بنظر می‌رسد.

در شکل (۱-۱) اهمیت هزینه‌های مرتبط با خرید اسپرم و تلقیح گاوها بخوبی روشن شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود هزینه‌های مربوط به خرید اسپرم و تلقیح مصنوعی با اختصاص ۱۴/۶٪ از هزینه‌های کل دامداری، پس از هزینه‌های مرتبط با تغذیه، در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند (۷۴).

شکل (۱-۱): هزینه‌های متغیر اصلی در پرورش گاوهای شیری

نظر به سرمایه‌هایی که در این زمینه هزینه می‌شود اهمیت شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و رکوردگیری عملکرد، نحوه مدیریت مناسب برای دامهای باتوان ژنتیکی بالا تا بتوانند حداکثر توان ژنتیکی خود را به نمایش بگذارند، تعیین میزان برتری والدین در هر صفت که به نسل بعد انتقال می‌یابد (وراثت‌پذیری)، تعیین هرچه دقیقتر توانایی ژنتیکی دامها (چه نر و چه ماده) و به تبع آن استفاده از ماده‌های بهتر در گله برای جبران هزینه‌های تولیدی و استفاده هرچه بیشتر از نرهای باتوان ژنتیکی برتر برای افزایش عایدات آتی بیش از پیش مشخص می‌شود.

فصل دوم

بررسی منابع

۲-۱- نقش گاوهای شیری در تولید پروتئین حیوانی

قسمت اعظم شیر تولیدی در جهان توسط گاو تولید می‌شود. این حیوان حدود ۹۱٪ کل شیر جهان را تولید می‌کند و بدلیل توان بالای این حیوان در تولید شیر، طی قرن‌ها انتخاب و اصلاح نژاد بر روی این حیوان صورت گرفته است (۱۰).

گاوهای شیری تبدیل‌کننده خیلی خوب پروتئین گیاهی به پروتئین شیر هستند (۱۰).

شیر تأمین‌کننده مقدار زیادی از پروتئین حیوانی مصرف شده در ایالات متحده، کانادا، بیشتر کشورهای اروپائی، نیوزیلند و استرالیا است. ذخائر فعلی جهان آنقدر هست که بتواند برای هر شخص ۲۰ گرم پروتئین حیوانی در روز مهیا کند، ولی مشکل مسئله توزیع است. عموماً کمبود پروتئین حیوانی در دنیا وجود ندارد، ولی مقدار قابل دسترس در کشورهای در حال توسعه فقط ۹ گرم برای هر شخص در هر روز در مقایسه با بیش از ۴۴ گرم برای هر شخص در کشورهای توسعه یافته است (۱۰).

جمعیت، تولید شیر و مصرف سرانه شیر هر فرد در مناطق مختلف دنیا در جدول (۲-۱) نشان داده شده است (۱۰).

گاوهای شیری همچنین منابع مهم گوشتی هستند، بصورتیکه در اکثر کشورها بیشتر گوشت تولید شده از همان نژادهایی است که برای تولید شیر استفاده می‌شوند. در ایالات متحده آمریکا، ۱۱٪ از گوشتی که مصرف می‌شود از گاوهای شیری و گاوهای نری است که از گله‌ها حذف شده‌اند (۱۰).

جدول (۱-۲) جمعیت انسانی، کل شیر تولید شده و مصرف سرانه شیر در نقاط مختلف جهان

منطقه	جمعیت	میزان رشد جمعیت	شیر تولید شده	مصرف سرانه
	۱۹۸۰	۱۹۸۰-۱۹۳۳	۱۹۷۹-۱۹۸۱	۱۹۷۸-۱۹۸۰
	(میلیون)	(%)	(MMT)	(کیلوگرم)
شمال آفریقا	۲۴۶	۲/۵	۱۶/۳	۹۲/۸
جنوب آفریقا	۲۶۹	۳/۲	۹/۷	۲۷/۸
جامعه اقتصادی اروپا	۲۵۴	۰/۳	۱۱۳/۷	۳۸۶/۶
دیگر کشورهای غربی	۷۷	۰/۶	۲۳/۳	۲۷۸/۸
شوروی سابق	۲۶۲	۰/۹	۹۲/۹	۳۶۳/۷
اروپای شرقی	۱۳۱	۰/۶	۴۴/۸	۳۳۷/۶
جنوب آسیا	۸۶۹	۲/۲	۴۲/۵	۴۸/۷
شرق آسیا	۴۴۸	۱/۷	۷/۳	۱۹/۹
آسیای مرکزی	۱۰۶۹	۱/۴	۷/۹	۷/۲
اقیانوسیه	۳۱	۱/۲	۱۲/۲	۲۹۰/۴
آمریکای لاتین	۲۵۴	۲/۲	۳۴/۱۱	۱۰۲
آمریکای شمالی	۲۶۴	۰/۷	۶۶/۱۱	۲۶۳
کل دنیا	۴۳۵۶	-	۴۷۰/۸	۱۰۷/۱

در شکل (۱-۲) نسبت تولید جهانی شیر در قاره‌های مختلف نشان داده شده است (۷۴).

شکل (۱-۲): نسبت تولید جهانی شیر در قاره‌های مختلف

شکل (۲-۲) میزان تولید شیر را در کشورهای عمده تولیدکننده شیر خام نشان می‌دهد (۷۴).

شکل (۲-۲): میزان تولید شیر در پانزده کشور عمده تولیدکننده شیر در سال ۱۹۹۵

۲-۲- نژادهای گاو شیری

یک نژاد گاوهای شیری گروهی از حیوانات هستند که دارای انساب مشترک و برای عمل یا اعمال بخصوص اصلاح شده باشند. سه عدد از شاخص‌ترین مشخصات نژادهای گاو شیری شامل، جنه، رنگ و اختلاف در تولید و ترکیب شیر می‌باشد.

طبقه‌بندی گاو از نظر ژنولوژیکی بدین صورت است که گاو متعلق به خانواده Bovidae، راسته آرتیو داکتیل، و زیر راسته نشخوارکنندگان است (۱۰).

این خانواده دارای چندین جنس است، یکی از آنها جنس Bos است که شامل تمام گاوها، هم وحشی و هم اهلی است. گاوهای اهلی متعلق به زیرجنس Taurus از جنس Bos هستند. این حیوانات دارای شاخ‌های استوانه‌ای دور از هم، پیشانی پهن، استخوانهای بلندبینی و چشمهای خیلی پائین‌تر از شاخ هستند، کمر راست و موکوتاهند. زیرگونه Taurus شامل دو نوع B.(T.)Indicus و B.(T.)Typicus است، اولی شامل تمامی حیوانات کوهان‌دار و دومی شامل تمامی حیوانات بدون کوهان است. از جمله گاوهای B.T.I، گاوهای زبو (Zebu) را می‌توان نام برد که دارای یک کوهان بر روی جدوگاه و گوش‌های بلند و افتاده هستند (۱۰).

B.(T.)Primigenius و B.(T.)Longifrons عامل گسترش نژادهای شیری بوده‌اند. گاوهای اولین زیرگونه بزرگ بودند و از جدوگاه ۶ تا ۷ فیت بلند بودند (یک فیت معادل با ۰/۳ متر)، شاخهایشان بلند و قوی و دارای یک خمیدگی به طرف جلو و پیشانی و صورت بلند و باریک بود. در مقابل، گاوهای دومین زیرگونه خیلی کوچک‌تر از زیرگونه‌های دیگر بود. شاخ و صورت کوچک و پیشانی بلند و پهن‌تر بود (۶).

در جدول (۲-۲) خصوصیات مهمترین نژادهای گاو شیری دنیا آورده شده است (۱۰).

جدول ۲-۲- خصوصیات نژادهای مهم گاو شیری

مشخصات	ایرشایر	براون سوئیس	گرنزی	هلشتاین	جرسی	شورت هورن شیری
وزن ایده آل (کیلوگرم):						
ماده گاو	۵۴۴	۶۳۶	۵۰۰	۶۸۲	۴۵۴	۶۳۶
گاو نر	۸۴۱	۹۰۹	۷۷۳	۱۰۰۰	۶۸۲	۹۵۵
رنگ	قرمز با سفید	قهوه‌ای	حنایی و سفید سیاه و سفید	حنایی با سفید	قرمز، سفید یا سیاه	
قدرت چرا	عالی	عالی	خوب	متوسط	خوب	خوب
بلوغ	متوسط	دیر	زود	دیر	زود	دیر
وزن گوساله‌ها (کیلوگرم)	۲۴	۴۱	۳۴	۴۳	۲۷	۳۴
ارزش گوشت	خوب	عالی	ضعیف	عالی	ضعیف	خوب
درصد چربی شیر	۳/۹۶	۴/۱	۴/۶۷	۳/۶۵	۴/۸۵	۳/۶۵
متوسط تولید شیر (کیلوگرم)	۵۶۸۵	۵۹۳۹	۵۲۰۵	۷۲۴۵	۴۹۵۷	۵۱۲۶
منشأ	اسکاتلند	سوئیس	گرنزی	هلند	جرسی	انگلستان

نژادهای بومی ایران

ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که اغلب بعنوان یکی از مهدهای اصلی اهلی کردن گاو و گاهی اوقات بعنوان مدخل یا محل گذر گاو امروزی مورد بررسی قرار می‌گیرد که گاو کوهان دار و بدون کوهان را ترکیب نموده است (۲).

ترکیب نوع دام موجود در صنعت پرورش گاو شیری ایران شامل، ۷۱٪ گاو اصیل هلشتاین، ۱/۱٪ براون سوئیس، ۶٪ جرسی، ۰/۳٪ سایر گاوهای اصیل خارجی، ۲۱/۶٪ گاوهای دورگه و ۷/۴٪ گاو بومی می‌باشد (۲).

از گاوهای بومی ایران می‌توان به گاو مازندرانی در منطقه مازندران، گاو گلپایگانی از استان اصفهان، زبوی گوشتی بمی در استان کرمان، دشتیاری در جنوب شرقی بلوچستان و زبوی

سیستانی در شرق ایران اشاره کرد. در بین نژادهای بومی ایران، گاوهای نژادسرابی و گلپایگانی بیشتر به منظور تولید شیر نگهداری می‌شوند^(۲).

۲-۱- خصوصیات نژاد هلشتاین

نژاد هلشتاین مهمترین نژاد پرورشی گاو شیری در کشور ایران و در اکثر کشورهای دنیا می‌باشد.

تعداد گاوهای شیری نژاد هلشتاین بعلت تولید شیر زیاد و درصد کمتر چربی شیر، به مراتب نسبت به سایر نژادها افزایش یافته است و بعلت اینکه چربی دارای انرژی بالایی است، امروزه مصرف شیر چربی گرفته شده (پس چرخ) یا شیر کم چربی در جامعه گسترش یافته است^(۵).
به جهت اینکه این نژاد در ابتدا برای تولید پنیر اصلاح شده بوده، بیشتر تأکید بر روی تولید شیر زیاد با درصد چربی کم بوده است^(۱۰).

هلشتاین - فریزین اسم رسمی نژاد است، ولی در ایالات متحده به هلشتاین معروفند، در اروپا فریزین معمولاً به گاوهایی که اجداد اروپایی دارند و هلشتاین برای گاوهایی که اجدادشان از آمریکای شمالی هستند استفاده می‌شود ولی منشأ نژاد هلشتاین - فریزین شمال هلند و فریزلند غربی در هلند است^(۱۰،۲).

هلشتاین رجیستر شده دارای رنگهای سیاه و سفید یا قرمز و سفید هستند^(۱۰).

اندازه ایده آل یک ماده گاو هلشتاین بالغ ۶۸۰ و گاو نر بالغ ۱۰۰۰ کیلوگرم است. گاوهای هلشتاین از نظر تولید بیشترین حجم شیر با کمترین درصد چربی معروفند. کمترین درصد چربی با کمترین درصد مواد جامد بدون چربی نیز همراه است. هلشتاین بخاطر رشد سریع و تولید لاشه بسیار خوب برای تولید گوشت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. گوساله‌های این نژاد در موقع زایمان در بین نژادهای شیری دارای بزرگترین جثه هستند و این خصوصیت علاوه بر رنگ سفید چربی بدن، آنها را برای تولید گوشت گوساله پرواری نیز مناسب می‌سازد^(۱۰،۲).

شکل (۲-۳) نسبت نژادها و آمیخته‌هایی که جمعیت گاو شیری برخی از کشورهای عمده

تولیدکننده شیر را تشکیل می‌دهند نشان می‌دهد (۷۴).

شکل (۲-۳) سهم نژادها و آمیخته‌هایی که جمعیت گاوهای شیری برخی کشورهای

عمده تولیدکننده شیر را تشکیل می‌دهند.

نسبت گاوهای هلشتاین به سایر نژادها در جهان رو به افزایش است. در شکل (۲-۴) تغییر در سهم خون هلشتاین در گاوهای نر و ماده بریتانیا که توسط انجمن هلشتاین فریزین در بریتانیا و ایر به ثبت رسیده‌اند ارائه شده است (۷۴).

شکل (۲-۴): تغییر در سهم خونی هلشتاین در گاوهای نر و ماده بریتانیا که توسط انجمن هلشتاین فریزین در بریتانیا و ایر به ثبت رسیده‌اند.

جدول (۲-۳) مقایسه بین نژادهای مختلف گاو شیری از لحاظ میانگین تولید سالانه صفات تولیدی شیر را نشان می‌دهد (۷۴).

جدول (۲-۳): میانگین تولید سالانه صفات تولیدی شیر نژادهای مختلف در

گله‌های رکوردبرداری شده انگلستان و ولز در سالهای ۱۹۹۴-۹۵

نژاد	تولید شیر (kg)	درصد چربی	درصد پروتئین
هلشتاین فریزین	۶۳۶۶	۴/۰۲	۳/۱۹
ایرشایر	۵۶۸۲	۴/۰۴	۳/۲۶
جرسی	۴۳۳۹	۵/۵۴	۳/۸۰
گرنزی	۴۵۵۶	۴/۷۹	۳/۴۹
شورت هورن شیری	۵۴۷۰	۳/۸۴	۳/۲۲
تمامی نژادها	۶۲۶۹	۴/۰۵	۳/۲۰

۲-۳- مدیریت تولید مثل (تلقیح مصنوعی، نگهداری و انجماد اسپرم)

طی سالهای اخیر از تلقیح مصنوعی بعنوان ابزاری قوی در بسیاری از کشورهای دنیا برای اصلاح نژاد دام بکار رفته است. این سیستم پرورشی (تولید مثلی) مستلزم جمع‌آوری اسپرم حیوان نر و رقیق کردن آن به منظور افزایش حجم و افزودن مواد مغذی و عوامل محافظت‌کننده برای افزایش مدت زمان زنده ماندن اسپرمها است. اسپرم رقیق شده به واحدهای کوچکتري تقسیم می‌شود که هر واحد می‌تواند به یک حیوان ماده تلقیح شود^(۵).

هر ساله در بسیاری از کشورهای دنیا میلیونها رأس گاو ماده نژاد شیری و گوشتی بوسیله تلقیح مصنوعی آبستن می‌شوند. در آمریکا تعداد متوسط گاوهای تلقیح شده به ازای هر گاو نر به وسیله تلقیح مصنوعی حدود ۳۳۰۰ رأس در مقایسه با ۳۰ تا ۵۰ رأس در حالت آمیزش طبیعی است^(۵). تلقیح مصنوعی احتمالاً ارزشمندترین ابزار مدیریت برای گاو دار است. تلقیح مصنوعی فرآیندی است که اسپرم بطور مصنوعی وارد دستگاه تناسلی گاو ماده می‌شود. خدمت عمده تلقیح مصنوعی به صنعت گاو داری، استفاده وسیع از گاوهای نر برتر از لحاظ ژنتیکی است، که تا حدودی بانی افزایش مداوم تولید شیر توسط گاوهای شیری است^(۱۰).

رقیق‌کننده‌های مختلفی برای اسپرم وجود دارد. رقیق‌کننده زرده تخم مرغ و فسفات، اسپرم را در جریان انجماد محافظت می‌کند. برای متابولیسم اسپرم مواد غذایی فراهم می‌سازد و از تغییر PH رقیق‌کننده جلوگیری می‌کند. جایگزین کردن بافر سترات بجای فسفات، مشاهده اسپرم و حرکت آن را در زیر میکروسکوپ امکانپذیر می‌سازد^(۱۰).

از انتشار بیماریهای جنسی از طریق اسپرم، با اضافه کردن آنتی بیوتیک به سیمن جلوگیری می‌شود^(۱۰).

در اواخر دهه ۱۹۴۰، دانشمندان بریتانیایی روش انجماد کردن و نگهداری اسپرم در درجه حرارتهای بسیار پائین را بهبود بخشیدند. رمز این موفقیت در اضافه کردن گلیسرول به اسپرم و اجازه به تعادل رسیدن محلول قبل از انجماد بود^(۱۰).

اوایل از یخ خشک و الکل خشک برای انجماد اسپرم استفاده می‌شد. ولی در سال ۱۹۵۷،

کمپانی ABS آمریکا شروع به استفاده از نیتروژن مایع بعنوان منجمدکننده کرد (۱۰).

اسپرم منجمد می‌تواند برای چند سال و احتمالاً به مدت نامحدودی انبار شود (۵).

اسپرم عمل‌آوری شده در ظرفهای یک میلی‌لیتری ذخیره می‌شد، تا اینکه فرانسوی‌ها استراوپلاستیکی را برای انجماد، ذخیره و تلقیح ابداع کردند. در ابتدا استراوها یک میلی‌لیتری بودند و بعداً استراوهای نیم میلی‌لیتری جایگزین آنها شدند. این استاندارد امروزه توسط اکثر سازمانها استفاده می‌شود (۱۰).

اسپرم مایع آنقدر رقیق می‌شود تا حاوی ۱۰ میلیون اسپرم متحرک در هر میلی‌لیتر باشد. اسپرم در ظروف یک میلی‌لیتری یا استراو گذاشته می‌شود و تا 5°C سرد می‌شود، اسپرم مایع را می‌توان ذخیره کرده و تا مدت ۴ الی ۵ روز نتیجه نگهداری رضایت‌بخش است (۱۰).

در مورد اسپرم منجمد، گلیسرول بعنوان ماده حفاظت‌کننده در برابر سرما در درجه حرارت 5°C برای مدت ۴ تا ۸ ساعت به اسپرم اضافه می‌شود. همچنین غلظت اسپرم منجمد ۲ تا ۳ برابر بیشتر از اسپرم مایع است. اسپرم رقیق شده و متعادل شده در استراوهای پلاستیکی $\frac{1}{4}$ میلی‌لیتری بسته‌بندی می‌شود (۱۰).

نیتروژن مایع منجمدکننده خوبی است، چراکه اسپرم منجمد شده باید در برودت کم‌تر از 75°C - ذخیره شود و نیتروژن مایع دارای برودت 196°C - است (۱۰).

مزایای تلقیح مصنوعی: تلقیح مصنوعی دارای مزایای زیادی است که مهمترین آن استفاده وسیع از گاوهای نر ایده‌آل است. از آنجا که تعداد زیادی گاو ماده را می‌توان با یک انزال از اسپرم گاو نر بجای یک جفتگیری طبیعی تلقیح مصنوعی کرد، استفاده بیشتری را می‌توان از گاوهای نر عالی کرد. این عمل همچنین اجازه ارزیابی دقیقتر از قدرت انتقال ژنتیکی گاو نر را نیز داده است (۶).

کاهش یا حذف بیماریهای جنسی، حذف خطر نگهداری گاو نر، حذف هزینه نگهداری گاو نر، ارزیابی سریعتر گاوهای نر جوان با استفاده از تلقیح مصنوعی در مقایسه با جفتگیری طبیعی و حذف ریسک آسیب دیدن گاوهای کوچک و تلیسه‌ها در هنگام جفتگیری با گاو نر را می‌توان از

مزایای تلقیح مصنوعی عنوان کرد^(۱۰).

به خاطر استفاده از تلقیح مصنوعی، گاوهای نر می‌توانند تعداد زیادی نتاج در هر سال تولید کنند. این امر کوششهای زیادی را می‌طلبد، زیرا گاوهای نری که برای تلقیح مصنوعی استفاده می‌شوند باید عاری از نقایص ژنتیکی باشند، که از طریق آزمون نتاج مناسب، مشخص می‌شود^(۵).

تلقیح مصنوعی ارزشهای بی‌نهایت زیادی در ایجاد بیشترین امکان استفاده از گاوهای نر شیری دارد. مشکل اساسی، شناسایی گاوهای نر برجسته براساس آزمون نتاج است^(۵).

۲-۴- رکوردگیری

تعریف رکوردگیری: اندازه‌گیری دقیق و مرتب صفات مورد نظر به منظور برآورد توان تولیدی گاوهای شیری را رکوردگیری گویند که مهمترین این صفات، شیر، چربی، پروتئین، تیپ، تولید مثل و طول عمر اقتصادی می‌باشد^(۱۱).

اهمیت رکوردگیری: رکوردگیری از ملزومات لاینفک اصلاح نژاد گاو بوده و با ادامه و پیگیری بی‌وقفه آن می‌توان تولیدات گاو را افزایش داد^(۱۱).

اولین هدف از رکوردگیری گاو شیری تهیه اطلاعات انفرادی گاوها و کل گله برای گاودار جهت تصمیم‌گیری روزانه و ارزیابی نحوه مدیریت گذشته و طراحی برنامه‌های طولانی مدت آینده می‌باشد. همچنین رکوردها برای برآورد ارزشهای ارثی گاو نر و ماده مورد استفاده قرار می‌گیرند^(۲).

از موارد اهمیت رکوردگیری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد^(۱۱):

کنترل تغذیه دامها: متخصصین تغذیه براساس اطلاعات حاصل از رکوردگیری، گاوها را به گروههای تولیدی متفاوت دسته‌بندی کرده و برای هر دسته متناسب با تولید محصول و با توجه به مواد خوراکی در دسترس مطلوبترین جیره غذایی را توصیه می‌نمایند.

بررسی توان عملکرد دامها و حذف دامهای کم بهره و انتخاب دامهای پربهره در روند انتخاب

از موارد اهمیت رکوردگیری است.

نقش رکوردگیری در برنامه‌های اصلاح نژادی کشور: با توجه به اینکه در اصلاح نژاد گاو شیری، گاو نر بعلت توانایی تولید نتاج بیشتر از اهمیت زیادی برخوردار است لذا انتخاب گاو نر با ظرفیت ژنتیکی بالا به اطلاعات وسیع، دقیق و قابل اطمینان از نظر عملی نیاز دارد. چون انتخاب گاو نر براساس آزمون نتاج استوار است و نظر به اینکه آزمون نتاج براساس اطلاعات حاصل از رکوردهای تعداد زیادی از دختران گاوهای نر صورت می‌گیرد، گسترش امر رکوردگیری نیز در اینجا روشن می‌گردد.

تا زمانیکه رکوردگیری به روش صحیح و عملی و در سطح گسترده انجام نگیرد، پیاده کردن طرح آزمون نتاج امکانپذیر نبوده و بالطبع واردات اسپرم از خارج نیز ادامه خواهد داشت که خود مبلغ قابل ملاحظه‌ای ارز از کشور خارج می‌نماید، بویژه اینکه در سالهای آینده افزایش تقاضا برای اسپرم ممتاز فزونی خواهد یافت بنابراین در ارتباط با طرح آزمون نتاج به منظور بدست آوردن گاوهای نر مولد اسپرم ممتاز نیاز مبرم به گسترش طرح رکوردگیری شیر می‌باشد. علاوه بر این به منظور برآورد معیارهای ژنتیکی مانند وراثت‌پذیری، تکرارپذیری و انواع همبستگی‌های بین صفات و همچنین برآورد و مقایسه ارزش ارثی گاوها در گله‌های مختلف و انتخاب گاوها براساس ارزش ارثی حاصله اهمیت رکوردگیری مشخص می‌شود^(۱).

رکوردگیری شیر، چربی و تولید پروتئین نشانه واقعی از تولید گاو می‌باشد. به این دلیل کل شیر، چربی و پروتئین تولید شده برای یک گاو در هر دوره شیردهی بایستی اندازه‌گیری شود^(۲).

نمونه گرفته شده نشان‌دهنده تولید گاو در طی ۲۴ ساعت و بصورت مخلوط است. چربی با استفاده از روشهای ژربر^۱، میلکوتستر^۲، تجزیه با اشعه مادون قرمز^۳ ولیندستروم^۴ و پروتئین نیز با

1- Gerber

2- Milko-tester

3- Infrared analysis

4- Lindstrom

استفاده از روش کالریمتری و تجزیه بوسیله اشعه مادون قرمز اندازه گیری می شود (۲).

تولید شیر عموماً براساس اندازه گیری های ماهیانه میزان تولید شیر و آنالیز نمونه های شیر برای درصد چربی و پروتئین شیر برآورد می شوند (۳۶).

این روش در سال ۱۸۸۰ ابداع شد (۶۷) و بعنوان یک روش رسمی جهت محاسبه رکوردهای تولید شیر ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۹ پذیرفته شد (۸۴).

کل شیر و چربی تولیدی می تواند به دو صورت محاسبه گردد:

در روش اول مقدار شیر در هر رکورد را در فاصله زمانی بین دو رکورد ضرب نموده و سپس مجموع اعداد بدست آمده با هم جمع می گردد تا مقدار تولید شیر خام بدست آید. برای دستیابی به مقدار چربی شیر، مقدار درصد چربی در مقدار شیر مربوط به هر رکورد ضرب گردیده و عدد حاصل در فاصله بین دو رکورد ضرب شده و سپس اعداد حاصله با هم جمع می گردد (۲، ۶، ۸).

در روش دوم برای بدست آوردن کل تولید دوره شیرواری براساس رکوردهای ماهیانه بدین صورت است که برای مدت بین دو آزمون متوالی مقادیر شیر تولیدی با هم جمع و بر ۲ تقسیم می شوند. سپس حاصل را در تعداد روزهای بین دو آزمون ضرب کرده و کل شیر تولیدی با جمع کردن شیر تولیدی در همه این مدتها به دست می آید (۲).

پس از بدست آوردن چربی شیر، مقدار چربی شیر به مقدار شیر خام تقسیم گشته که به این طریق مقدار درصد چربی برای هر گاو بدست می آید (۸، ۶، ۷۹).

۲-۴-۱- تاریخچه رکوردگیری شیر در ایران

رکوردگیری از گاوهای شیری قبل از انقلاب و از سال ۱۳۳۶ توسط مرکز اصلاح نژاد آغاز و تا سال ۱۳۴۰ مجموعاً ۶۰۰ رأس گاو از نژاد برآون سوئیس و توده گاوهای بومی تحت پوشش قرار داشتند (۱۱).

در سال ۱۳۳۴ براساس برنامه های رکوردگیری تعداد ۱۸ واحد گاوداری با مجموع ظرفیت ۱۴۰۰ رأس از گاوهای سرابی، گلپایگانی، سیستانی، آمیخته های بومی با نژاد هلشتاین، تارانترو و

دانمارکی بطور متناوب تحت پوشش برنامه‌های رکوردگیری قرار داشتند^(۱۱).

پس از ورود گاوهای ثبت شده کانادایی که بعنوان هسته‌های اصلاح نژادی برای گاوهای هلشتاین ایران مطرح گردیدند از سال ۱۳۶۴ عملیات رکوردگیری با سیزده گله در استانهای تهران، مازندران، اصفهان، همدان و زنجان، آغاز گردید. در سالهای ۶۴-۶۵ به منظور افزایش دقت در انتخاب گوساله‌های نر ممتاز و همچنین سایر برنامه‌های مربوط به اصلاح نژاد، گله‌های غیر رجیستر نیز بتدریج تحت پوشش رکوردگیری شیر قرار گرفتند بطوریکه در سال ۱۳۷۶ مجموع گاوهای ثبت شده و غیر ثبت شده افزون بر پنجاه هزار رأس گردید^(۱۱).

در سالهای اخیر با ارائه طرحهای جدید برای افزایش تعداد گاوهای تحت پوشش بیست و پنج مرکز رکوردگیری و آزمایشگاههای مجهز رکوردگیری با استفاده از وسایلی مانند میلکوتسترو میلکواسکن برای اندازه‌گیری چربی و پروتئین راه‌اندازی گردیده و انتظار می‌رود که با اجرای طرحهای مذکور بتوان اکثریت گاوهای کشور را تحت پوشش رکوردگیری و اصلاح نژاد قرار داد^(۱۱).

۲-۴-۲- استاندارد کردن رکورد

در بحث ارزشیابی و انتخاب گاو نر فرض بر این است که رکوردهای دختران برای اثرات مهم شناخته شده تصحیح شده باشد. این تصحیحات برای کاهش دادن انحرافات ممکنه در ارزشیابی پدر مهم است^(۲، ۳۶، ۷۷).

ضرورت این عمل در راستای حذف نقش عوامل محیطی و مقایسه دامها براساس توان تولید ژنتیکی آنها می‌باشد^(۱۱). کاهش دادن تغییراتی که بوسیله عوامل محیطی ایجاد می‌شوند، باعث می‌شود که نسبت بیشتری از تغییرات باقیمانده به توارث مربوط گردد. از این رو، سطح تولید هر فرد، ژنوتیپ آن را بیشتر نشان می‌دهد^(۸). اتحادیه اصلاح نژاد گله‌های شیری توصیه می‌کنند که رکوردهای تولید بایستی از لحاظ طول مدت دوره شیردهی، تعداد دفعات شیردوشی در هر روز و سن گاوهای ماده در زمان تولید رکوردها تصحیح شوند^(۵). تصحیحات انجام شده مقایسه دامهای

با شرایط مختلف از نظر سن، طول دوره شیرواری و دفعات دوشش را امکان پذیر می سازد^(۱۱). از راههای برطرف کردن اثرات غیر ژنتیکی، تصحیح داده‌ها قبل از آنالیز و یا به حساب آوردن این اثرات در مدل ارزیابی است^(۵۹).

عوامل تصحیح کننده دو دسته اند^(۷۴):

۱- عوامل تصحیح کننده افزایشی: عوامل تصحیح کننده افزایشی شامل مقادیری هستند که به رکوردهای عملکرد حیوانات افزوده و یا از آنها کاسته می شوند. این عوامل تنها بر میانگین صفات تأثیر می گذارند^(۴۵).

۲- عوامل تصحیح کننده ضربی: این عوامل شامل ضرائبی هستند که در رکورد عملکرد حیوان ضرب می شوند تا رکورد متعلق به دسته ای خاص را به سطح معیار مورد نظر نزدیک کنند. در ایالات متحده قبل از آنالیزهای ژنتیکی رکوردهای تولیدی برای اثرات سن و ماه زایش با استفاده از عوامل تصحیح کننده ضربی تصحیح می شوند^(۴۵).

عوامل تصحیح کننده ضربی علاوه بر اینکه میانگینها را تصحیح می کنند واریانسها را نیز به میزان نسبتی از مجذور عوامل تصحیح کننده تعدیل می کنند^(۴۵).

اساس عملیات تصحیح رکوردها اکثراً بر سه عامل استوار است:

تعداد دوشش روزانه، دوره شیرداری ۳۰۵ روز و سن معادل بلوغ، که بر این اساس دو نوع رکورد تصحیح شده وجود دارد.

دوره شیرداری ۳۰۵ روز و دوبار دوشش (305d-2X)

محصول معادل بالغ برای دوره شیرواری ۳۰۵ روز و دوبار دوشش (ME-305d-2X)

هدف از تصحیح سن، معادل ساختن آن با حیوان بالغ است، یعنی رکورد فعلی ماده گاو به نحوی تصحیح شود که رکوردی که ممکن است همین ماده گاو در سن بلوغ داشته باشد به دست آید^(۲).

به منظور حذف و یکنواخت نمودن تأثیر عوامل محیطی بر تولید و برآورد توان ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران، مرکز اصلاح نژاد دام کشور ضرائب ایرانی تصحیح شیر به ۳۰۵ روز و

همچنین سن معادل بلوغ را بطور رسمی ارائه نموده است^(۱۱).

در جدول (۲-۴) ضرائب سن معادل بلوغ (ME) گاوهای هلشتاین ایران ارائه شده است^(۱۱). همانگونه که از ضرائب جدول پیداست، معیار تصحیح بر مبنای سن ۵ سال و دو ماهگی تا ۵ سال و ده ماهگی است که تقریباً مقارن با دوره چهارم شیردهی دام است. در این دوره دامها به طور متوسط بیشترین تولید را در بین ادوار مختلف شیردهی خود خواهند داشت. لذا در این سن ضریب معادل ۱ داده می شود و بعلت اینکه در سنین ماقبل و نیز بعدی، دام از توان تولیدی کمتری برخوردار خواهد بود، دامها متناسب با سن خود ضرائب بالای یک دریافت می کنند. معمولاً تولید شیر در دوره شیردهی چهارم یا پنجم حداکثر است و برای دو یا چند دوره پس از آن تقریباً ثابت بوده و سپس کاهش می یابد^(۷۰).

جدول (۲-۴): ضرایب معادل بلوغ (ME) گاوهای هلشتاین ایران

سن ماه-سال	ضریب ME	سن ماه-سال	ضریب ME	سن ماه-سال	ضریب ME
1-6	1.28	5-11	1.01	10-0	1.08
1-7	1.26	6-0	1.01	10-1	1.08
1-8	1.24	6-1	1.01	10-2	1.08
1-9	1.22	6-2	1.01	10-3	1.08
1-10	1.21	6-3	1.01	10-4	1.08
1-11	1.19	6-4	1.01	10-5	1.08
2-0	1.17	6-5	1.01	10-6	1.08
2-1	1.16	6-6	1.01	10-7	1.08
2-2	1.16	6-7	1.01	10-8	1.09
2-3	1.15	6-8	1.01	10-9	1.09
2-4	1.15	6-9	1.02	10-10	1.10
2-5	1.14	6-10	1.02	10-11	1.10
2-6	1.14	6-11	1.02	11-0	1.10
2-7	1.13	7-0	1.02	11-1	1.10
2-8	1.12	7-1	1.02	11-2	1.11
2-9	1.11	7-2	1.02	11-3	1.11
2-10	1.10	7-3	1.02	11-4	1.11
2-11	1.09	7-4	1.02	11-5	1.11
3-0	1.08	7-5	1.02	11-6	1.11
3-1	1.08	7-6	1.02	11-7	1.12
3-2	1.07	7-7	1.02	11-8	1.13
3-3	1.07	7-8	1.02	11-9	1.13
3-4	1.06	7-9	1.03	11-10	1.14
3-5	1.06	7-10	1.03	11-11	1.15
3-6	1.05	7-11	1.03	12-0	1.16
3-7	1.04	8-0	1.03	12-1	1.15
3-8	1.04	8-1	1.03	12-2	1.15
3-9	1.04	8-2	1.04	12-3	1.15
3-10	1.03	8-3	1.04	12-4	1.14
3-11	1.03	8-4	1.04	12-5	1.14
4-0	1.02	8-5	1.04	12-6	1.13
4-1	1.02	8-6	1.04	12-7	1.14
4-2	1.02	8-7	1.04	12-8	1.14
4-3	1.01	8-8	1.05	12-9	1.15
4-4	1.01	8-9	1.05	12-10	1.16
4-5	1.01	8-10	1.06	12-11	1.16
4-6	1.01	8-11	1.06	13-0	1.17
4-7	1.01	9-0	1.07	13-1	1.18
4-8	1.01	9-1	1.07	13-2	1.19
4-9	1.01	9-2	1.07	13-3	1.20
4-10	1.01	9-3	1.07	13-4	1.20
4-11	1.01	9-4	1.07	13-5	1.21
5-0	1.01	9-5	1.07	13-6	1.22
5-1	1.01	9-6	1.07	13-7	1.22
5-2	1.00	9-7	1.07	13-8	1.22
5-3	1.00	9-8	1.07	13-9	1.22
5-4	1.00	9-9	1.07	13-10	1.22
5-5	1.00	9-10	1.07	13-11	1.23
5-6	1.00	9-11	1.07	14-0	1.23
5-7	1.00				
5-8	1.00				
5-9	1.00				
5-10	1.00				

۲-۵- وراثت پذیری

وراثت پذیری به عنوان بخشی از کل واریانس که بصورت واریانس ژنتیکی می باشد، تعریف شده است. باقیمانده واریانس (واریانس کل منهای واریانس ژنتیکی) بعنوان واریانس محیطی تعریف شده است (۲).

وراثت پذیری یک صفت، تنوع ژنتیکی افزایشی در آن صفت است که بصورت نسبتی از کل تنوع در آن صفت نشان داده می شود. در حقیقت وراثت پذیری نسبت دو واریانس است، که فرمول آن بصورت زیر است (۱، ۲، ۵، ۷۴):

$$\text{Heritability}(h^2) = \frac{V_A}{V_p}$$

ضریب وراثت پذیری نشان دهنده درصد اختلاف بین حیوانات در صفتی خاص است که در اثر ژنهایی که به آنها به ارث رسیده است می باشد. ضریب وراثت پذیری براساس تعریف عام شامل نسبتی از واریانس فنوتیپی است که بعلاوه اختلافات ژنتیکی بین حیوانات می باشد. این نوع وراثت پذیری علاوه بر واریانس مربوط به عمل افزایشی ژن، شامل اثرات عمل ژنی غالبیت و اپیستازی نیز می گردد (۲، ۵).

$$h^2_B = \delta^2_G / \delta^2_p$$

$$\delta^2_p = \delta^2_G + \delta^2_E + \delta_{GE}$$

ضریب وراثت پذیری به مفهوم خاص آن، نسبتی از واریانس فنوتیپی (δ^2_p) است که مربوط به واریانس ژنتیکی جمعی (δ^2_A) می باشد، بنابراین (۲، ۵):

$$h^2_N = \delta^2_A / \delta^2_p$$

نسبتی از واریانس فنوتیپی کل که قابل استناد به واریانس ژنتیکی افزایشی است، توارث پذیری به مفهوم خاص نامیده می شود. این مقدار نسبتی از تفاوت های موجود در بین افراد جامعه است که بوسیله تفاوت های موجود در ارزش های ارثی و یا قابلیت های اصلاحی آنها فراهم شده است (۱).

1- Broad Sense

2- Narrow Sense

$$h^2_{(N)} = \frac{VA}{VP} = \frac{VA}{VG+VE} = \frac{VA}{(VA+VD+VI)+VE}$$

$h^2(N)$ = وراثت پذیری به مفهوم خاص

VA = واریانس ژنتیکی افزایشی

VG = واریانس ژنتیکی

VD = واریانس حاصل از عمل غالبیت ژن

VI = واریانس حاصل از اثرات اپیستاتیک

VE = واریانس محیطی

مهمترین موارد کاربرد برآوردهای وراثت پذیری برای اصلاحگران حیوانات اهلی عبارت است از کمک به برآورد ارزشهای ارثی افراد و پیش بینی میزان پاسخ به عمل انتخاب^(۱).

استفاده دوم از وراثت پذیری، پیش بینی پاسخ به عمل انتخاب می باشد. وراثت پذیری بعنوان نسبتی از تفاوت های بین افراد که به نتاج آنها انتقال داده می شود و نسبتی از برتری والدین انتخاب شده که بعنوان پاسخ انتخاب در فرزندان به ظهور می رسد، تعریف می شود^(۱).

تمام برآوردهای وراثت پذیری بر این اساس استوارند که خویشاوندان نسبت به غیرخویشاوندان در صفات مشخص چقدر به همدیگر شباهت دارند چون آنها ژنهای مشترک بیشتری دارند^(۵).

روشهای متعددی برای تعریف وراثت پذیری وجود دارد. راحت ترین تعریف این است که وراثت پذیری نسبتی از برتری والدین در یک صفت است (نسبتی از تفاوت انتخاب) که بطور متوسط به نتاج انتقال می یابد. لذا؛ اگر وراثت پذیری صفتی بالا باشد، می توانیم انتظار داشته باشیم که برتری بیشتری از والدین به نتاج انتقال یابد. اگر وراثت پذیری صفتی پایین باشد، بیانگر این است که تنها بخش کمی از برتری والدین حاصل ژنهایی است که حامل آنها هستند و بنابراین تنها بخشی کمی از این برتری به نتاج خواهد رسید^(۷۴).

یک وراثت‌پذیری خوب (۰/۵ یا بزرگتر) نشان می‌دهد که انتخاب براساس رکورد فرد می‌تواند شاخص خوبی برای ارزش ژنتیکی فرد باشد. اگر وراثت‌پذیری نسبتاً کم باشد (۰/۱۵ یا کمتر) با داشتن یک رکورد، ارزش ژنتیکی واقعی فرد نمی‌تواند معین شود و یک آزمون نتاج و تجزیه و تحلیل شجره‌نامه‌ها می‌تواند به پیش‌گویی ارزش ژنتیکی کمک کند (۲).

انتخاب برای صفاتی که وراثت‌پذیری پائین دارند، براساس رکوردهای انفرادی پیشرفت ژنتیکی سریعی نمی‌تواند داشته باشد. بخصوص آن صفاتی که نمی‌توان آنها را مستقیماً در گاو نر اندازه‌گیری کرد (۲).

وقتی وراثت‌پذیری صفتی بالا است، بطور متوسط همبستگی بین فنوتیپ و ژنوتیپ افراد بالا است و انتخاب براساس فنوتیپ خود افراد بایستی مؤثر باشد. همچنین مقدار بالای برآورد وراثت‌پذیری این موضوع را نشان می‌دهد که اثر عمل افزایشی ژن برای آن صفت اهمیت داشته و آموزش بهترین افراد با یکدیگر باید نتاج مطلوبتری تولید کند (۵).

برآورد وراثت‌پذیری پایین نشان می‌دهد که همبستگی بین فنوتیپ و ژنوتیپ پایین بوده و اگر افراد برتر را برای آن صفت به منظور اهداف اصلاحی مورد استفاده قرار دهیم، نتاج آنها نسبت به وقتی که وراثت‌پذیری برای صفتی بالا است، چندان برتر نخواهند شد. برای پیشرفت در انتخاب وقتی که وراثت‌پذیری یک صفت پایین است، باید توجه خیلی بیشتری به توان تولیدی خویشاوندان غیرمستقیم و نتاج شود (۵).

۲-۵-۱- وراثت‌پذیری برخی از صفات تولیدی

از مهمترین صفات تولیدی شیر می‌توان به خود تولید شیر، تولید چربی و پروتئین شیر و درصد چربی و پروتئین شیر اشاره کرد و از صفاتی که در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند می‌توان به کل مواد جامد شیر، مواد جامد بدون چربی و لاکتوز اشاره کرد.

سالهای زیادی است که افزایش تولید شیر و چربی شیر بیشترین توجه اصلاح نژادکنندگان گاو شیری را به خود معطوف داشته است. با استفاده از علم اصلاح نژاد دام، نژادهایی ایجاد شده‌اند که

از لحاظ آماری بطور معنی داری از نظر مقدار تولید شیر و چربی شیر از نژادهای بومی برترند (۵،۲).

واریانس تولید اجزاء شیر بطور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از تولید شیر است. اما انحراف استاندارد کل مواد جامد، بزرگتر از پروتئین و چربی است (۲).

وراثت‌پذیری تولید شیر و چربی از حد متوسط به بالا است. بطوری که با انتخاب براساس فنوتیپ فرد می‌توان این صفات را بهبود داد. البته انتخاب برای افزایش درصد چربی شیر مؤثرتر است، زیرا وراثت‌پذیری این صفت تا حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد گزارش شده است (۵،۲).

جدول (۵-۲) مقادیر توارث‌پذیری صفات مربوط به تولید شیر را نشان می‌دهد (۲).

جدول (۵-۲): تقریب توارث‌پذیری صفات تولیدی شیر در گاو شیری

توارث‌پذیری	صفت
۰/۲۵-۰/۳۵	عملکرد شیر
۰/۲۰-۰/۳۵	عملکرد چربی
۰/۲۰-۰/۳۵	عملکرد مواد جامد
۰/۴۵-۰/۶۰	درصد چربی
۰/۴۵-۰/۶۰	درصد پروتئین
۰/۴۵-۰/۶۰	درصد مواد جامد

خان و شوک (۴۵) نیز وراثت‌پذیری تولید شیر را با استفاده از داده‌های موجود بر روی گاوهای شیری ایالت ویسکانسین آمریکا برابر ۰/۲۵ گزارش کردند.

ویگل و همکاران (۱۹۹۹) وراثت‌پذیری تولید شیر، چربی و پروتئین شیر را به ترتیب ۰/۲۳، ۰/۱۷ و ۰/۲۶ در گله‌های با سیستم مدیریتی چرای آزاد و به ترتیب ۰/۲۴، ۰/۲۷ و ۰/۲۷ در گله‌های کنترل بدست آوردند.

جنگلر (۱۹۹۹) برآوردهای وراثت‌پذیری را ۰/۱۹ برای تولید شیر، ۰/۱۴ برای تولید چربی شیر و ۰/۱۶ برای تولید پروتئین شیر بدست آورد.

تیجانی (۱۹۹۹) گزارش کرد که برآوردهای وراثت‌پذیری معمولاً برای تولید شیر (۰/۲۰)

نسبت به تولید چربی و پروتئین (به ترتیب ۰/۱۶ و ۰/۱۷) بیشتر است. وی همچنین نتیجه گرفت که برآوردهای وراثت پذیری در اواسط شیردهی نسبت به ابتدا یا انتهای شیردهی بیشتر است که به خاطر بیشتر بودن واریانسهای محیطی در آغاز و انتهای دوره شیردهی است که نشان می دهد اثرات محیطی دائمی در طول این مراحل از شیرواری بیشتر هستند.

جامروزیک (۱۹۹۷) وراثت پذیری تولیدات شیرواری ۳۰۵ روزه را به ترتیب ۰/۳۲، ۰/۲۸ و ۰/۲۸ برای تولید شیر، چربی و پروتئین شیر براساس برخی گله های هلشتاین شهر کبک کانادا گزارش کرد.

تفاوت در وراثت پذیری و همبستگی می تواند در اثر تفاوت های موجود در جمعیتها، داده ها و مدل های آماری و یا متدهای محاسباتی (پردازش) باشد (۷۷).

برآورد وراثت پذیری تولید شیر و چربی در گاوهای با تولید بالا بطور جزئی بیشتر از گاوهای با تولید متوسط است. به هر حال برآورد وراثت پذیری برای هر دو صفت در گاوهای با سطح تولید پایین به طور قابل ملاحظه ای پایین تر بودند (۵). دما تا ووا (۱۹۹۸) وراثت پذیری تولید شیر را ۰/۲، تولید چربی را ۰/۱۸ و تولید پروتئین شیر را ۰/۱۸ گزارش کرد. صفات درصدی (درصد چربی و درصد پروتئین شیر) وراثت پذیری بالاتری نسبت به صفات تولیدی دارند که نشان می دهد واریانس ژنتیکی افزایشی قابل توجهی برای این صفات وجود دارد که انتخاب می تواند بر روی آن صورت گیرد (۲۶).

۲-۵-۲- وراثت پذیری برخی از صفات تولید مثلی و ماندگاری

باروری دام اغلب توسط فاکتورهای سن اولین زایش، تعداد روزهای باز، فاصله زایش و تعداد تلقیح به ازاء هر آبستنی سنجیده می شود، که مقیاسهای مهمی از عملکرد تولید مثلی دام هستند (۲۹).

تولید مثل طبیعی و منظم در گاوهای شیری از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی مقادیر برآورد شده وراثت پذیری و تکرارپذیری در گاوهای شیری پایین است (۲، ۵)، این بدین مفهوم

است که پیشرفت ژنتیکی برای این صفات به کندی صورت می‌پذیرد.

مقدار پایین وراثت‌پذیری صفات باروری در گاو شیری نشان می‌دهد که بیشتر تغییرات مشاهده شده در باروری به محیط مربوط بوده و برای بهبود این صفت، انتخاب براساس عملکرد فردی تأثیر زیادی نخواهد داشت^(۲).

از آنجا که سهم اثرات محیطی در تغییرات مشاهده شده در صفات باروری و تولید مثلی به شدت بیشتر از سهم اثرات ژنتیکی است، لذا مناسب‌تر به نظر می‌رسد که برای بهبود وضعیت این صفات در گله از طریق تنظیم عوامل محیطی همچون تغذیه، مدیریت و کنترل بیماریها عمل شود^(۲).

وراثت‌پذیری صفت باروری ۰/۰۵ گزارش شده است^(۲). برآورد وراثت‌پذیری تعداد تلقیح به ازاء هر آبستنی برابر با ۰/۰۳ بدست آمده است^(۴۱).

همچنین وراثت‌پذیری برخی از صفات باروری در گاو شیری در جدول (۲-۷) آورده شده است^(۵). دما تا و^(۲۹) وراثت‌پذیری تعداد روزهای باز، تعداد تلقیح به ازاء هر آبستنی و بقاء را به ترتیب ۰/۰۴۲، ۰/۰۲۸ و ۰/۰۰۲ گزارش کرد.

این حقیقت که مقادیر برآورد شده وراثت‌پذیری برای صفات باروری پایین است، بدین معنی نیست که ژنها این صفت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند، بلکه صرفاً بدین معنی است که مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی که باروری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نسبت به واریانس کل کوچک است^(۵). به علت وراثت‌پذیری پایین این صفات، تعداد دختران رکوردبرداری شده زیاد برای ایجاد پروفهای دقیق گاوهای نر برای صفات باروری لازم است^(۷۴).

در مورد صفت سن اولین زایش وراثت‌پذیری‌های بسیار متفاوتی از ۰/۰۵ تا ۰/۷۴ گزارش شده است^(۵۸).

طول عمر تولیدی یکی دیگر از صفات مهم اقتصادی است. در مطالعه‌ای که در ایالت نیوجرسی انجام شده است معلوم گردید که طول عمر تولیدی در گله‌های هلشتاین - فریزین، در حدود ۳۷ درصد قابلیت توارث‌پذیری می‌تواند داشته باشد^(۲۱). ارزش اقتصادی طول عمر در

حدود ۲۵٪ تا ۷۵٪ از ارزش اقتصادی تولید است^(۸۵). وراثت‌پذیری طول عمر اقتصادی برای نژادهای سیمنتال و هلشتاین به ترتیب ۰/۱۹۸ و ۰/۱۸۴ گزارش شده است^(۵۶).

۲-۶- تکرارپذیری

بسیاری از صفات مهم می‌توانند بیش از یکبار در طول دوره زندگی حیوان اندازه‌گیری شوند. در مواردی که همبستگی ژنتیکی بالایی بین عملکرد در مراحل مختلف زندگی حیوان وجود دارد می‌توان متصور شد که عملکرد در این مراحل مختلف توسط ژنهای مشابهی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اگر رکوردهای تکرار شده دقیقاً توسط ژنهای یکسانی تحت تأثیر قرار گیرند، هرگونه تفاوت در عملکرد معاصرین مربوط به تفاوت‌های محیطی یا مدیریتی خواهد بود^(۷۴).

عملکرد حیوان تحت تأثیر دو عامل ژنتیکی (G) و محیطی (E) است^(۷۴، ۵، ۲، ۱).

$$P=G+E$$

اثرات ژنتیکی به دو اثر ژنتیکی افزایشی (A) و غیرافزایشی (NA) قابل تقسیم هستند^(۷۴، ۲، ۱).

$$P=A+NA+E$$

اثرات محیطی نیز به دو دسته اثرات محیطی دائم (EP) و محیطی متغیر (Et) تقسیم

می‌شوند^(۷۴، ۱).

$$P=A+NA+Ep+Et$$

همانند اثر ژنهای، اثرات محیطی ثابت نیز در طول زندگی با حیوان می‌مانند. برخلاف ژنهای، آنها به نتاج انتقال نمی‌یابند. اثرات محیطی متغیر اثر کمتری دارند، برای مثال بر روی یک دوره شیردهی یا یک رکورد وزن تأثیر می‌گذارند^(۷۴).

ارزش تکرار رکوردها در یک انتخاب به یک اندازه‌گیری به نام تکرارپذیری بستگی دارد که همبستگی بین تکرار رکوردها از یک حیوان است^(۷۴).

هرچه تکرارپذیری صفتی بالاتر باشد، ارزش تکرار رکوردها در انتخاب برای آن صفت کمتر است. به عبارت دیگر، اگر تکرارپذیری بالا باشد اولین رکورد عملکرد معیار مناسبی از ارزش

ژنتیکی حیوان خواهد بود و افزودن رکوردهای بعدی دقت انتخاب را تنها اندکی بهبود می‌بخشد^(۴۹). وقتی برآورد تکرارپذیری برای صفتی بالا است، حذف براساس اولین رکورد باید در بهبود کل رکورد سال آینده گله مؤثر باشد^(۵). هرچه رکوردهای یک حیوان متفاوت‌تر باشند، واریانس ناشی از عوامل محیطی بیشتر و به تبع آن تکرارپذیری کمتر خواهد بود^(۱).

ضریب تکرارپذیری را می‌توان با استفاده از فرمول زیر برآورد نمود^(۱، ۷۴).

$$R = \frac{VG + VE_p}{VP}$$

در این فرمول:

R = ضریب تکرارپذیری

VG = واریانس ژنتیکی موجود در جمعیت

VE_p = بخشی از واریانس محیطی که ناشی از عوامل محیطی دائمی است.

VP = واریانس فنوتیپی جمعیت

تکرارپذیری صفت تولید شیر برابر ۰/۵ گزارش شده است^(۳۱).

زامبیانچی (۲۰۰۲) برآورد تکرارپذیری تولید شیر را در گاوهای هلشتاین کشور برزیل ۰/۴۱ گزارش کرد.

مقدار برآورد تکرارپذیری صفات باروری در گاوهای شیری مثل گاوهای گوشتی پایین است^(۵). دمتاواوا^(۲۹) تکرارپذیری صفات تعداد روزهای باز، تعداد تلقیح به ازاء هر آبستنی و بقاء را به ترتیب ۰/۱۱۵ و ۰/۰۸۳ و ۰/۰۰۹ گزارش کرد.

جدول (۲-۶) مقادیر برآوردهای تکرارپذیری صفات تولیدی شیر را نشان می دهد (۵).

جدول (۲-۶): برآورد تکرارپذیری صفات تولیدی شیر

تکرارپذیری	صفت
۰/۵۳	تولید شیر
۰/۴۲	تولید چربی شیر
۰/۶۸	درصد چربی شیر
۰/۷۶	مواد جامد بدون چربی شیر

در جدول (۲-۷) مقادیر برآورد تکرارپذیری برخی از صفات باروری در گاو شیری نشان داده

شده است (۵).

جدول (۲-۷): وراثت پذیری و تکرارپذیری صفات باروری در گاوهای شیری

میانگین	صفت
تکرارپذیری:	
۰/۱۰	عدم برگشت به اولین سرویس
۰/۰۷	تعداد سرویس به ازاء هر آبستنی
۰/۰۷	فاصله دو زایش
۰/۰۹	فاصله بین زایش و اولین فحلی
وراثت پذیری:	
۰/۰۷	عدم برگشت به اولین سرویس
۰/۰۳	تعداد سرویس به ازاء هر آبستنی
۰/۰۷	فاصله بین زایش و اولین فحلی

۲-۷- همبستگی

سه نوع همبستگی فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی بین صفات وجود دارد (۵).

همبستگی‌های فنوتیپی جهت و شدت ارتباط بین رکوردهای مشاهده شده یا فنوتیپ را در دو صفت اندازه‌گیری می‌کنند و همبستگی‌های ژنتیکی جهت و شدت ارتباط بین ارزش ژنتیکی یا ارزشهای اصلاحی برای دو صفت را اندازه‌گیری می‌کنند (۷۴). پلیوتروپی احتمالاً علت اصلی همبستگی‌های ژنتیکی می‌باشد، اگرچه امکان دارد که پیوستگی ژنها اثر مشابه ناپایداری داشته باشند (۵).

همبستگی‌های ژنتیکی از کوواریانسها و واریانسهای ارزشهای اصلاحی بدست می‌آیند (۷۴). همبستگی ژنتیکی بین دو صفت نشان می‌دهد که آنها بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ژنهای یکسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند (۵، ۷۴).

همبستگی‌های محیطی مثبت نشان می‌دهند که شرایط محیطی که برای صفتی مطلوبند، برای صفت دوم نیز مطلوبند و همبستگی محیطی منفی بیانگر این موضوع است که شرایط محیطی که برای صفتی مطلوب هستند برای صفت دوم نامطلوبند (۷۴).

اگر همبستگی ژنتیکی دو صفت مثبت باشد بدین معنی است که بهبود در یک صفت باعث بهبود در صفت دیگر نیز می‌شود، اگرچه انتخاب مستقیم برای بهبود صفت دوم اعمال نشده باشد (۵). اگر همبستگی ژنتیکی بین دو صفت به اندازه کافی بالا باشد ممکن است ضرورتی برای اندازه‌گیری هر دو صفت وجود نداشته باشد، خصوصاً اگر اندازه‌گیری یکی از صفات به هزینه و تجهیزات نیازمند باشد (۵). چنانچه همبستگی ژنتیکی دو صفت منفی باشد، انتخاب برای بهبود یک صفت باعث کاهش در صفت دیگری می‌شود که با آن صفت از لحاظ ژنتیکی مرتبط است. یک مثال از چنین همبستگی، همبستگی ژنتیکی بین درصد چربی شیر و مقدار تولید شیر در گاوهای شیری است (۲).

۲-۷-۱-ارتباطات موجود بین برخی صفات

ارتباطات بین صفات عموماً توسط همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین آنها نشان داده می شود. همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی بین تمام صفات تولیدی (غیر درصدی) تماماً مثبت هستند (۳۶، ۷۴، ۲، ۵، ۷۷). نتایج متذکر می شوند که هنگام انتخاب برای تولید شیر تغییرات همبسته مثبتی در تولید چربی شیر رخ می دهند (۶۴).

جدول (۲-۸)، همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی و نیز وراثت پذیری برخی صفات را نشان می دهد (۷۴).

در یک تحقیق همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و چربی (۰/۴) و بین تولید شیر و پروتئین (۰/۷۸) و بین تولید چربی و پروتئین (۰/۵۶) بدست آمد. در همین بررسی همبستگی فنوتیپی بین تولید شیر و چربی شیر (۰/۶۴)، بین تولید شیر و پروتئین شیر (۰/۹۱) و بین تولید چربی و پروتئین شیر (۰/۶۶) گزارش شد (۳۶).

تیجانی (۱۹۹۹) همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و چربی شیر را (۰/۴)، بین تولید شیر و پروتئین شیر را (۰/۷۸) و بین تولید چربی و پروتئین شیر را (۰/۵۵) گزارش کرد. در همین تحقیق همبستگی های فنوتیپی بین تولید شیر و چربی شیر (۰/۶۵)، بین تولید شیر و پروتئین شیر (۰/۹۲) و بین تولید چربی و پروتئین شیر (۰/۶۷) گزارش شد که همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بدست آمده بسیار مشابه نتایج بدست آمده توسط جنگلر (۱۹۹۹) بود.

دامنه همبستگی های ژنتیکی بین تولید شیر و تولید چربی شیر در حد پایین (۰/۲۴ تا ۰/۶۱)، و بین تولید چربی و پروتئین شیر در حد متوسط (۰/۳۱ تا ۰/۷۴) است و بالاترین همبستگی بین تولید شیر و پروتئین شیر (۰/۳۴ تا ۰/۸۷) وجود دارد (۷۷).

جدول (۲-۸): همبستگی‌های ژنتیکی (بالای قطر) و فنوتیپی (پائین قطر)

و وراثت‌پذیری (روی قطر) برای برخی از صفات تولیدی شیر

صفت	تولید شیر	تولید چربی	تولید پروتئین	درصد چربی	درصد پروتئین
تولید شیر	<u>۰/۳۹</u>	۰/۸۴	۰/۹۵	-۰/۳۱	-۰/۴۲
تولید چربی	۰/۷۵	<u>۰/۳۶</u>	۰/۸۷	۰/۲۶	-۰/۱۳
تولید پروتئین	۰/۹۱	۰/۸۲	<u>۰/۳۶</u>	-۰/۱۶	-۰/۱۰
درصد چربی	-۰/۴۲	۰/۲۸	-۰/۲۰	<u>۰/۵۸</u>	۰/۵۱
درصد پروتئین	-۰/۵۰	-۰/۰۹	-۰/۱۰	۰/۶۰	<u>۰/۶۲</u>

همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و صفات درصدی (درصد چربی و پروتئین شیر) در حد متوسط تا پائین و معمولاً منفی است (۶۴).

در بررسی صورت گرفته توسط رومن و همکاران (۱۹۹۹) همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و تولید چربی شیر (۰/۳۸)، بین تولید شیر و پروتئین شیر (۰/۹۰)، بین تولید شیر و درصد چربی شیر (-۰/۴۴) و بین تولید شیر و درصد پروتئین شیر (-۰/۴۰) گزارش شد.

همبستگی ژنتیکی بالای بین تولید شیر، تولید چربی و پروتئین شیر بیانگر این مطلب است که انتظار می‌رود انتخاب برای هر کدام از این صفات به افزایش در دو صفت دیگر بیانجامد. با این حال، همبستگی ژنتیکی منفی موجود بین تمامی این سه صفت تولیدی و درصد پروتئین و بین تولید شیر و درصد پروتئین و درصد چربی شیر، اشاره دارد به اینکه انتخاب برای تولید شیر به نظر می‌رسد به کاهش غلظت پروتئین شیر یا چربی شیر و یا هر دو بیانجامد (۷۴).

ضعف سیستم تولید مثلی در ارتباط مستقیم با میزان حذف در گله‌های گاو شیری است، به نحوی که ضعف سیستم تولید مثلی در نسبت قابل ملاحظه‌ای از کل میزان حذف گاوها سهم است که این میزان در آمریکا ۱۶٪ (۳۵) و در کانادا ۲۵٪ (۹۰) است.

در ارتباط با رابطه سه جانبه میزان حذف، راندمان تولید مثلی و میزان تولید، دانکلی و همکاران (۳۱) گزارش کردند که میزان حذف برای راندمان تولید مثلی نامطلوب در لاینهای با

ارزش ژنتیکی بالا برای تولید شیر، بیشتر است. ویلکاکس (۹۳) نشان داد که تعداد روزهای باز بطور خطی با افزایش سن اولین زایش، افزایش می‌یابند. وی همچنین نشان داد که سن اولین زایش می‌تواند بر هر دو عامل طول عمر اقتصادی و تعداد روزهای باز تأثیر بگذارد.

همبستگی قوی و نامطلوبی بین باروری و تولید وجود دارد (۲۹، ۶۴، ۷۴، ۲۳). همبستگی ژنتیکی بین تولید و بقاء نیز نامطلوب است (۲۹)، لذا دامنه انتخاب ژنتیکی به سمت تولید بیشتر مستلزم بهبود در سیستم مدیریتی می‌باشد.

افزایش روزهای باز و تعداد تلقیح به ازاء هر آبستنی بیانگر کاهش باروری هستند، لذا همبستگی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی مثبت یافته شده بین صفات تولیدی و صفات باروری متذکر می‌شوند که ارتباط بین تولید و باروری مخالف است و این رابطه مخالف ممکن است دستیابی به بهبود سریع ژنتیکی در صفات تولیدی را با مشکل مواجه سازد (۲۹).

افزایش مورد انتظار در تعداد روزهای باز که توسط مک‌دانیل و سیکورا (۷۲) و هاگمن و همکاران (۴۰) گزارش شده است تنها در حدود ۵ الی ۱۰ روز بیشتر به ازاء هر ۱۰۰۰ کیلوگرم بهبود ژنتیکی تولید شیر است. ادکینسون (۱۳) چنین گزارش کرد که برنامه انتخابی که انتظار می‌رود ارزش اصلاحی تولید شیر را به میزان یک درصد بهبود بخشد، باعث افزایش میانگین تعداد روزهای باز تنها به میزان یک روز خواهد شد.

رومن (۶۴) متذکر شد که انتخاب برای تولید شیر بر قابلیت سازگاری با محیط یا توانایی تولید مثل دام بطور قابل ملاحظه‌ای تأثیر نمی‌گذارد، ولی از این تأثیر منفی ممکنه در طولانی مدت بایستی توسط بکارگیری اقدامات مدیریتی مناسب که در عوض توسط افزایش درآمد توسط افزایش تولید شیر جبران می‌شود پرهیز کرد.

همبستگی ژنتیکی مثبت و نامطلوبی بین فاصله زایش و تولید شیر برای گاوهای کم تولید، تولید متوسط و پرتولید به ترتیب ۰/۲۹، ۰/۵۸ و ۰/۵۸ گزارش شده است (۲۳).

دماتاوا (۲۹) برآوردهای وراثت پذیری و همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات تولیدی و تولید مثلی را برای تلیسه ها در جدول (۲-۹) خلاصه نموده است.

کامپوس و همکاران (۲۴) با مطالعه بر روی گاوهای نژاد جرسی در ایالت فلوریدای آمریکا همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و تعداد روزهای باز را ۰/۲۷ گزارش کردند.

مک دانیل و سیکورا (۷۲) نیز که با داده های گله های نژاد هلشتاین ایالت کارولینای شمالی کار می کردند، همبستگی ژنتیکی بین تعداد روزهای باز و تولید شیر و تولید چربی شیر را به ترتیب ۰/۵۴ و ۰/۴۴ گزارش کردند.

هاگمن و همکاران (۴۰) به این نتیجه رسیدند که لاینهای باارزش ژنتیکی بالا، عدم فحلی طولانی تری را پس از زایش دارند و متعاقباً زمان بیشتری را برای اولین تلقیح می طلبند و همچنین فاصله زایش و تعداد روزهای باز برای لاینهای با تولید بالای شیر در دوره های شیردهی اول و دوم، ۱۰ روز طولانی تر است.

همبستگی ژنتیکی بین سن اولین زایش و تولید شیر ۰/۲۷ (۴۷) و همبستگی ژنتیکی بین سن اولین زایش و طول عمر اقتصادی ۰/۱۵- (۳۷) گزارش شده است. کاهش عملکرد تولید مثلی می تواند بر میزان حذف و طول عمر گله اثر گذاشته و میزان پیشرفت ژنتیکی صفات را کاهش دهد (۲۹).

دماتاوا (۲۹) چنین نتیجه گرفت که ارتباط بین صفات تولیدی و بقاء معکوس است. (جدول ۲-۹)، وی چنین اظهار داشت که گاوهای پرتولید پتانسیل ژنتیکی کمتری برای بقاء نسبت به گاوهای کم تولید در طول دوره شیردهی دارند، بویژه گاوهایی که در دو دوره اول شیرواری هستند. استرس مرتبط با تولید بالا به نظر میرسد به مشکلات تولید مثلی و سلامتی منجر شود که احتمالاً به مرگ و میر بیشتری می انجامد. وی به این نتیجه رسید که همبستگی ژنتیکی مربوطه در گاوهای شکم سوم و بالاتر نزدیک به صفر است که نشان می دهد استرس تولید شیر بالا برای گاوهای پیرتر

کمتر است (۲۹).

جدول (۲-۹): همبستگی‌های ژنتیکی (بالای قطر) و فنوتیپی (پایین قطر) و وراثت پذیری‌ها (روی قطر) برای صفات تولید شیر، تولید چربی و پروتئین شیر، تعداد روزهای باز، تعداد تلقیح به ازاء آبستنی و بقاء در طی دوره شیردهی ۳۰۵ روزه برای تلیسه‌ها

بقاء	تعداد تلقیح				
	روزهای باز	تولید پروتئین	تولید چربی	تولید شیر	بقاء
	۳۰۵ روزه	۳۰۵ روزه	۳۰۵ روزه	۳۰۵ روزه	به ازاء آبستنی
۰/۱۶-	۰/۵۵	۰/۹۱	۰/۷۱	۰/۳۰	تولید شیر ۳۰۵ روزه
۰/۲۰-	۰/۵۳	۰/۸۱	۰/۲۸	۰/۸۷	تولید چربی ۳۰۵ روزه
۰/۱۳-	۰/۵۵	۰/۲۵	۰/۹۱	۰/۹۶	تولید پروتئین ۳۰۵ روزه
۰/۰۸	۰/۱۲	۰/۲۷	۰/۲۵	۰/۲۷	روزهای باز
۰/۱۷	۰/۶۶	۰/۲۰	۰/۱۸	۰/۱۹	تعداد تلقیح به ازاء آبستنی
۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۱۱	۰/۱۰	۰/۱۰	بقاء

همبستگی محیطی بین بقاء و صفات تولیدی در این بررسی (۲۹) مثبت بود، که با وجود همبستگی‌های ژنتیکی منفی، همبستگی‌های فنوتیپی کمی مثبت را باعث می‌شد (جدول ۲-۹). این همبستگی‌های محیطی مثبت اشاره دارند که بنظر می‌رسد تولیدکنندگان مدیریت بهتری (برای مثال تغذیه و مراقبت از وضعیت سلامتی دام) برای گاوهای پرتولید فراهم می‌آورند که باعث می‌شود نسبت مرگ و میر آنها نسبت به گاوهای کم تولید کمتر باشد. بنابراین با توجه به همبستگی‌های ژنتیکی منفی موجود بین بقاء و صفات تولیدی و نیز همبستگی‌های فنوتیپی مربوطه که همگی در حدود ۰/۱ بودند (جدول ۲-۹)، به نظر می‌رسد اقدامات مدیریتی نسبت مرگ و میر گاوهای پرتولید را پایین تر نگه می‌دارند، حتی اگر آنها نسبت به گاوهای کم تولید از پتانسیل ژنتیکی کمتری برای بقاء برخوردار باشند (۲۹).

۲-۸- روشهای برآورد ارزش اصلاحی

یکی از اولین ضرورتها در اصلاح نژاد حیوانات اهلی برآورد ارزش ارثی یا ارزش اصلاحی هر حیوان در گله است. ارزش اصلاحی بصورت میانگین اثرات ژنی تعیین کننده میانگین ارزش ژنوتیپی انتقال یافته از طریق یک حیوان خاص به فرزندانش تعریف می شود. بنابراین دقیق ترین روش برآورد ارزش ارثی یک فرد آزمون تعداد زیادی از نتاج وی می باشد^(۱).

بروز فنوتیپ هر صفت کمی تحت کنترل عوامل ژنتیکی متعدد شامل اثرات ژنتیکی افزایشی و غیرافزایشی و اثرات محیطی متنوعی است^(۱، ۲، ۵، ۷۴). از آنجا که در تعیین ارزشهای اصلاحی تنها آن قسمت از اثرات مؤثر بر عملکرد که قابل انتقال به نسل بعد می باشد مورد نظر است، لذا در برآورد ارزشهای اصلاحی تنها اثرات ژنتیکی افزایشی حائز اهمیت هستند.

در انتخاب، فنوتیپ موجود است که مورد اندازه گیری قرار می گیرد و مبنای انجام انتخاب می باشد. در حالیکه ارزش اصلاحی موجودات است که سرنوشت صفات را تعیین می کند و به دلیل اینکه تأثیر عوامل محیطی بر فنوتیپ حیوانات زیاد است، لذا پیشرفت ژنتیکی زمانیکه انتخاب برای یک صفت براساس ارزش اصلاحی باشد به مراتب بیشتر از حالتی است که انتخاب براساس فنوتیپ انجام می شود^(۱۶).

اطلاعاتی که می توان از آنها در تعیین ارزش اصلاحی دام استفاده کرد شامل موارد زیر است^(۴۹):

- عملکرد خود حیوان
 - عملکرد والدین حیوان
 - عملکرد خواهران و بردران تنی یا ناتنی حیوان
 - عملکرد فرزندان (آزمون نتاج)
 - عملکرد خویشاوندان هم عصر
- حیوانات را می توان براساس برآورد ارزش اصلاحی آنان انتخاب و برای تولید نسل آینده استفاده نمود^(۴). در برآورد ارزش اصلاحی حیوانات معمولاً از روشهای زیر استفاده می شود:

۲-۸-۱- روش شاخص انتخاب^۱

این روش برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ توسط اسمیت برای استفاده در اصلاح نباتات و سپس در سال ۱۹۴۳ توسط هازل برای استفاده در اصلاح نژاد دام ارائه گردید (۴).

از شاخص انتخاب برای تلفیق رکوردهای حاصل از منابع مختلف به نحوی استفاده می‌شود که دقیق‌ترین پیش‌بینی‌کننده برای شایستگی کل مربوط به ترکیبی از صفات مختلف حاصل شود (۴).

شاخصهای انتخاب برای تلفیق رکوردهای تصحیح شده در غالبهای زیر استفاده می‌شوند (۷۴).

۱- یک صفت اندازه‌گیری شده بر روی خود حیوان و خویشاوندان

۲- چندین صفت اندازه‌گیری بر روی خود حیوان

۳- چندین صفت اندازه‌گیری شده بر روی خود حیوان و خویشاوندان

در روش شاخص انتخاب رکوردها بایستی از قبل برای اثرات محیطی تصحیح شده باشند (۴).

موارد زیر برای تشکیل یک شاخص لازم است (۳).

۱- واریانسهای فنوتیپی و ژنتیکی برای صفات در نظر گرفته شده در شاخص

۲- کوواریانس ژنتیکی و فنوتیپی (COV_A و COV_p) بین هر جفت صفت موجود در شاخص

۳- ضرائب ارزش اقتصادی برای هر صفت در شاخص

ارزش ژنوتیپی کل در شاخص انتخاب برابر است با (۳):

$$H = a_1G_1 + a_2G_2 + \dots + a_kG_k$$

در فرمول فوق a نماینده ارزش اقتصادی نسبی و حروف G نماینده ارزش ژنوتیپی صفت

می‌باشند.

۲-۸-۲- روش مدل مختلط^۲

در روش شاخص انتخاب فرض اولیه و اصلی این است که تأثیر عوامل ثابت یا محیطی بر ارقام مورد نظر صفر است و یا اینکه مقدار دقیق اثرات ثابت معلوم است. ولی در اغلب موارد تأثیر

1- Selection Index

2- Mixed model

عوامل ثابت روی رکوردها زیاد بوده و در ضمن مقدار دقیق تأثیر آنها نیز مشخص و معلوم نیست. به این دلیل ارزیابی ژنتیکی حیوانات از طریق روش بهترین پیش‌بینی‌کننده ناریب خطی (BLUP)^۱ انجام می‌شود. این روش مبتنی بر مدلهای مختلط است که بطور همزمان ضمن برآورد اثرات ثابت، رکوردها را برای اثرات ثابت تصحیح کرده و اثرات تصادفی حیوانات را بطور دقیق و صحیح پیش‌بینی می‌نماید^(۴).

در یک مدل مختلط اثرات ثابت و تصادفی را می‌توان همزمان منظور کرد. معمولاً هدف این است که میانگین اثرات ثابت برآورد شود، اثرات ثابت واریانس نداشته و اثر آنها بر روی تمامی مشاهدات یکسان باشد. چون در پیش‌بینی ارزشهای اصلاحی بایستی برای اثرات ثابت تصحیح انجام شود، بدین جهت اثرات مزبور در مدل منظور می‌شوند. در مورد اثرات تصادفی نیز فرض بر این است که آنها از یک جامعه حاصل شده و معمولاً این اثرات دارای توزیع نرمال در دو طرف میانگین و یک واریانس معین می‌باشند. بدین لحاظ ارزشهای ارثی اثرات تصادفی به حساب می‌آیند^(۴).

با فرض خطی بودن معادلات، این روش بهترین برآوردکننده ناریب (BLUE)^۲ اثرات ثابت و بهترین پیش‌بینی‌کننده ناریب خطی (BLUP) ارزش ارثی می‌باشد^(۴).

مدل خطی معادلات مختلط بصورت زیر است^(۳۳، ۴، ۵۳):

$$Y = Xb + Zu + e$$

$$Y = \text{بردار مشاهدات}$$

$$b = \text{بردار اثرات ثابت}$$

$$u = \text{بردار اثرات تصادفی}$$

$$X = \text{ماتریس ضرائب اثرات ثابت}$$

$$Z = \text{ماتریس ضرائب اثرات تصادفی}$$

1- Best Linear Unbiased Prediction

2- Best Linear Unbiased Estimation

$e =$ بردار اثرات تصادفی باقیمانده یا خطا

برای واریانس مشاهدات و اثرات تصادفی نیز می توان فرض نمود که (۳۳، ۴):

$$\text{Var}(u) = G$$

$$\text{Var}(e) = R$$

$$\text{Var}(y) = ZGZ' + R$$

با توجه به موارد فوق می توان معادلات مختلط (MME) را بصورت زیر تشکیل داد (۳۳، ۴):

$$\begin{bmatrix} X'R^{-1}X & X'R^{-1}Z \\ Z'R^{-1}X & Z'R^{-1}Z + G^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X'R^{-1}Y \\ Z'R^{-1}Y \end{bmatrix}$$

عموماً در معادلات مختلط فرض بر این است که کوواریانس بین اثرات محیطی وجود ندارد،

پس ماتریس R را می توان بصورت زیر نوشت (۴):

$$R = \begin{bmatrix} \delta_e^2 & 0 \\ 0 & \delta_e^2 \end{bmatrix}$$

بنابراین وقتی که بین اثرات محیطی کوواریانس وجود نداشته باشد دستگاه معادلات مختلط را

می توان با ضرب کردن عبارات آن در δ_e^2 به صورت زیر خلاصه نمود (۳۳، ۴):

$$\begin{bmatrix} X'X & X'Z \\ Z'X & Z'Z + G^{-1}\delta_e^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X'Y \\ Z'Y \end{bmatrix}$$

با توجه به روابط خویشاوندی که در معادلات مختلط منظور می شوند، می توان مدل پدری را با

در نظر گرفتن رابطه خویشاوندی بین حیوانات از طریق پدر (فرزندان ناتنی پدری)، مدل مادری

را با در نظر گرفتن رابطه خویشاوندی بین حیوانات از طریق مادر (فرزندان ناتنی مادری)، مدل

پدری و مادری شامل روابط خویشاوندی بین حیوانات از طریق پدر و مادر (فرزندان تنی و

ناتنی) و مدل دام با در نظر گرفتن تمامی روابط خویشاوندی بین کلیه حیوانات را تشکیل داد (۴).

برای مثال در مدل پدری اثر پدر بعنوان یک اثر تصادفی در مدل وارد می شود. در این مدل

1- Mixed Model Equations

فرض بر این است که حیوانات ماده (مادرها) با یکدیگر خویشاوند نیستند و انتظار این است که از لحاظ ژنتیکی در حد متوسط جامعه باشند، ولی عموماً چنین پیش فرضهایی تأمین نمی‌شوند یعنی در حقیقت حیوانات ماده (مادرها) ممکن است بیش از یک فرزند داشته باشند و لذا کوواریانس بین حیوانات مورد بررسی بیش از مقداری باشد که از طریق پدر دارند. علاوه بر این واضح است که کلیه حیوانات ماده مورد استفاده به عنوان مادر از نظر ظرفیت ژنتیکی در حد متوسط جامعه نمی‌باشند و بین آنها تفاوتی وجود دارد^(۴).

به منظور اجتناب از پیش فرضهای مذکور، بجای اینکه هر رکورد یا مشاهده بصورت تابعی از ارزش اصلاحی حیوان نر نوشته شود بصورت تابعی از ارزش ارثی حیوان رکوردگیری شده نشان داده می‌شود. بدین ترتیب مدلی که در آن برای هر حیوان دارای رکورد یک مدل وجود دارد، مدل دام نامیده می‌شود. در این مدل در نظر گرفتن روابط خویشاوندی بین حیوانات مختلف ضروری است. بدین طریق می‌توان در محاسبات مربوط به برآورد ارزشهای ژنتیکی، کوواریانس ژنتیکی بین حیوانات خویشاوند را نیز در نظر گرفت^(۴). در چنین موردی معادلات مختلط بصورت زیر نوشته می‌شود^(۴، ۳۳):

$$\begin{bmatrix} X'X & X'Z \\ Z'X & Z'Z+KA^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X'Y \\ Z'Y \end{bmatrix}$$

که در این مورد A ماتریس روابط خویشاوندی می‌باشد.

1- Animal model

2- Genetic relationships

۲-۹- عوامل مؤثر بر تولید و ترکیب شیر

۲-۹-۱- عوامل ژنتیکی

۲-۹-۱-۱- انتخاب و پیشرفت ژنتیکی

انتخاب از عوامل افزایش میانگین تولید گله است که از طریق حذف گاوهای کم تولید عمل می‌کند. انتخاب علاوه بر اینکه باعث افزایش میانگین عملکرد فنوتیپی گله می‌شود، از طریق گزینش آگاهانه بهترین افراد گله بعنوان والدین نسل بعد باعث می‌شود که به مرور ژنهای مناسب جایگزین آللهای نامناسب شوند و ارزش ژنتیکی جمعیت بهبود یابد^(۲). تغییر فراوانی ژنها اثر بادوام انتخاب بوده و حتی اگر انتخاب متوقف شود، این اثر ماندگار خواهد بود^(۱). انتخاب قویترین عامل بروز تغییر ساختار ژنتیکی جمعیت است^(۱). انتخاب برای افزایش ژنهای مطلوب و کاهش ژنهای نامطلوب در جمعیت عمل می‌کند^(۵). انتخاب بعنوان اصلی‌ترین ابزار در دست اصلاحگران مطرح است.

انتخاب برای صفات کمی بر مبنای ارزشهای فنوتیپی بوده و همیشه این پیش فرض حاکم است که افراد دارای برتری فنوتیپی حائز ساختار ژنتیکی برتری برای صفت مورد نظر نیز می‌باشند^(۱). انتخاب باعث افزایش میانگین تولید و نیز کاهش انحراف معیار در صفت مربوطه می‌شود^(۳۶). کلید بهبود ژنتیکی تنوع می‌باشد. در صورت نبودن تنوع انتخاب غیرممکن است. معمولاً مقداری از تنوع حاصل از اختلافات ژنتیکی است که به آن تنوع ژنتیکی گفته می‌شود^(۲). اصولاً در برنامه انتخاب فقط حیواناتی انتخاب می‌شوند که با اهداف انتخاب کننده سازگاری داشته باشند و میزان مؤثر بودن انتخاب در بهبود ژنتیکی بستگی به شدت انتخاب دارد^(۲). در آمریکا میانگین ارزش ژنتیکی هر گاو برای تولید در نتیجه افزایش بنیادین در میزان تولید شیر، چربی و پروتئین شیر، با وجود کاهشی در تعداد جمعیت گاوها از اوایل دهه ۱۹۴۰ افزایش است^(۸۲) که این خود دلیلی بر وجود اثر انتخاب است.

جمعیت گاوهای شیری در ایالات متحده آمریکا به کمتر از ۱۰ میلیون رأس برای اولین بار در تاریخ جدید در طول دهه ۱۹۹۰ کاهش یافته است^(۵۰)، با وجود این روندهای مثبتی در توانایی ژنتیکی و شرایط محیطی، تولید شیر به ازاء هر گاو را به مقدار کافی افزایش داده‌اند^(۸۳).

سازمانهای اصلاح نژادی پیشرفت ژنتیکی را با افزایش تعداد گاوهای نر هلشتاین آزمون نتاج شده از ۸۵۷ رأس در سال ۱۹۸۰ به ۱۵۲۶ رأس در سال ۱۹۹۵ سرعت بخشیده‌اند^(۵۲)، در نتیجه این پیشرفت ژنتیکی، تعداد گاوهای ماده مورد نیاز برای رفع نیاز محصولات لبنی در ایالات متحده آمریکا کاهش یافته است. همچنین کاهش در جمعیت گاوهای شیری، رقابت بین سازمانهای اصلاح نژادی را برای فروش اسپرم افزایش داده است^(۸۳).

نوع انتخاب بکار رفته و شدت اثر آن است که معین می‌کند گاودار چه میزان پیشرفت ژنتیکی در گله‌اش خواهد داشت^(۲). هدف اصلی انتخاب، پیشرفت ژنتیکی گله بصورت افزایش میانگین ارزش صفت مورد نظر اصلاحگر در هر یک از نسلهای بعد می‌باشد^(۱).

مقدار پیشرفت ژنتیکی صورت گرفته در یک نسل انتخاب برای یک صفت کمی بستگی به وراثت پذیری (h^2) و تفاوت انتخاب (sd) برای آن صفت دارد و پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار در یک نسل عبارتست از^(۷۴، ۵):

$$\Delta G = h^2 \times sd$$

تفاوت انتخاب (sd) به برتری یا پستی افراد انتخاب شده به عنوان والدین (P_s) در مقایسه با متوسط جامعه ($\bar{P}$) که از آن حیوانات داشتی (اصلاحی) انتخاب شده‌اند اطلاق می‌شود^(۵):

$$sd = (P_s - \bar{P})$$

تفاوت انتخاب می‌تواند برحسب واحدهای انحراف معیار استاندارد نیز بیان شود، مشروط بر اینکه منحنی توزیع فراوانی برای آن صفت یک منحنی زنگوله‌ای نرمال باشد^(۵):

$$sd = i\sigma_p$$

در این فرمول:

(i) = شدت انتخاب برحسب واحدهای انحراف معیار استاندارد

σp = انحراف معیار فنوتیپی صفت جمعیتی است که افراد آن به منظور داشتنی انتخاب شده‌اند. میزان پیشرفت ژنتیکی همچنین بعنوان حاصلضرب دقت انتخاب در شدت انتخاب تعریف شده است^(۸۸). دقت انتخاب خود به محدوده‌ای که صفت تحت کنترل ژنتیکی است (وراثت پذیری) و میزان اطلاعات موجود از خویشاوندان بستگی دارد^(۷۴). اطلاعات نتاج از بیشترین اهمیت در بین اطلاعات موجود برخوردار است. جدول (۲-۱۰) میزان دقت انتخاب پدران برای تولید شیر با استفاده از اطلاعات تعداد متفاوت دختران و نیز توزیع دختران در گله‌های مختلف را نشان می‌دهد^(۲):

جدول (۲-۱۰): دقت انتخاب پدران ثبت شده برای تولید شیر

تعداد دختران n	دقت وقتی که همه گاوها در گله‌های مختلف باشند $(n/n+۱۵)^{۰/۵}$	دقت وقتی که همه گاوها در یک گله باشند $(n/۲n+۱۴)^{۰/۵}$
۱	۰/۲۵	۰/۲۵
۵	۰/۵	۰/۴۶
۱۰	۰/۶۳	۰/۵۳
۲۰	۰/۷۶	۰/۶۰
۴۰	۰/۸۵	۰/۶۵
۵۰	۰/۸۸	۰/۶۶
۷۰	۰/۹۱	۰/۶۷
۱۰۰	۰/۹۳	۰/۶۸
۲۰۰	۰/۹۶	۰/۶۹
۱۰۰۰	۰/۹۹	۰/۷۰

نمونه برداری گاوهای زیاد با ۳۰ الی ۶۰ دختر به ازاء هر گاو نر پیشرفت ژنتیکی سالانه را حداکثر می‌کند. پیشرفت ژنتیکی با افزایش تعداد گاوهای نر آزمون نتاج شده و تعداد گروههای نتاج افزایش می‌یابد^(۲۸). دکرز و همکاران^(۲۸) تعداد ۹۵ الی ۱۱۰ دختر به ازاء هر گاو نر را متذکر شده‌اند، در این بررسی که پیشرفت ژنتیکی، هزینه‌های آزمون نتاج و درآمد حاصل از فروش

اسپرم در نظر گرفته شد، برای حداکثر شدن درآمد خالص حاصل از فروش اسپرم، آزمون نتاج گاوهای نر کمتر با تعداد بیشتر نتاج نسل اول به ازاء هر گاو نر پیشنهاد شده است.

مقدار پیشرفت ژنتیکی صورت گرفته مورد انتظار برای یک دوره زمانی از طریق انتخاب، بستگی به اندازه تفاوت انتخاب (sd)، درجه وراثت پذیری آن صفت (h^2) و طول فاصله تجدید نسل (L) دارد (۲، ۵، ۷۴).

$$R = \frac{sd \times h^2}{L}$$

میزان پیشرفت ژنتیکی سالیانه در صفات پلی ژنیک به چهار عامل بستگی دارد (۷۴).

شدت انتخاب، دقت انتخاب که خود تحت تأثیر وراثت پذیری است، تنوع ژنتیکی افزایشی و

فاصله تجدید نسل.

انحراف ژنتیکی × شدت × دقت = پیشرفت ژنتیکی سالیانه
طول تجدید نسل به سال

شکل (۲-۵) روند ارزش ژنتیکی گاوهای نر در برخی از کشورهای عمده تولیدکننده شیر را

نشان می دهد، روندها به شاخص تولیدی در بریتانیا (PIN) نشان داده شده اند که براساس قابلیت

انتقالی (PTA) برای کیلوگرم شیر، کیلوگرم چربی و کیلوگرم پروتئین می باشد. این شکل بعلا

اینکه از داده های بدست آمده از ارزیابیهای بین المللی INTERBULL بدست آمده است،

مقایسه مستقیم بین برآورد ارزشهای ژنتیکی گاوهای نر در بین کشورها را میسازد (۷۴).

شکل (۲-۵): روند ارزش ژنتیکی گاوهای نر در برخی از کشورهای عمده تولیدکننده شیر

۲-۹-۱-۲- اثر پدر

یکی از مهمترین قسمتهای برنامه مدیریت پرورش گاو شیری انتخاب اسپرم مناسب برای تلقیح است. استفاده از اسپرمهای مناسب می تواند ظرفیت تولید گاوها را از نسلی به نسل دیگر بهبود بخشد.

نصف وراثت آینده گله از گاو نر و نصف دیگر، از ماده گاوها می آید. اصولاً گاوهای نر بیشتر از نصف بهبود ژنتیکی را در گله بوجود می آورند، چون پدران گله را می توان با شدت بیشتری در مقایسه با ماده گاوها انتخاب نمود^(۲). در جمعیت گاوهای هلشتاین انتخاب نرها به پیشرفت ژنتیکی بیشتری نسبت به انتخاب مادهها نتیجه داده است^(۸۲). انتخاب پدر مهمترین عامل پیشرفت ژنتیکی در جمعیت گاوهای شیری است^(۲۲). بیشترین پیشرفت در انتخاب از شناسایی و استفاده از نرهایی که از لحاظ ژنتیکی برتر هستند عاید می شود^(۵).

فرصت انتخاب در میان گاوهای ماده محدوده است، زیرا طول عمر گاوهای ماده معمولاً بعلافت تلفات ناشی از صدمات، بیماری هایی نظیر ورم پستان و نقائص تولید مثلی، کوتاه است. در نتیجه آنها نتاج کمتری وارد گله می کنند^(۵). عامل دیگری را که می توان در کاهش شدت انتخاب در گاوهای ماده عنوان کرد، حفظ تعداد دام گله توسط دامدار است.

درصد بهبود ژنتیکی که در نتیجه استفاده از پدران برتر می تواند بوجود آید ممکن است تا ۹۰٪ یا بیشتر باشد^(۲). استفاده کنندگان از تلقیح مصنوعی انتظار دارند گاو نر مورد استفاده آنها به حد کافی با استفاده از رکورد تعداد زیادی از دخترانش در گله های متفاوت ارزیابی شده باشد. شدت انتخاب گاوهای مورد استفاده در تلقیح مصنوعی بایستی بسیار شدید باشد. بنابراین با استفاده از تلقیح مصنوعی این امکان بوجود می آید تا پدران که واقعاً می توانند میانگین گله را بهبود دهند در وسعت زیادی مورد استفاده قرار گیرند^(۲).

با توجه به نقش گاوهای نر در سهم پیشرفت ژنتیکی ضرورت تعیین ارزش ارثی آنان در برنامه اصلاح نژاد بیشتر مشخص می شود، بدین منظور ارزش اصلاحی گاوهای نر تحت برنامه آزمون نتاج و با استفاده از اطلاعات تولیدی موجود بر روی فرزندان تعیین می شود. اصولاً هرچه ارزش

اصلاحی گاوهای نر دقیقتر مشخص شود، قابلیت اطمینان پروف آنها بیشتر بوده و استفاده از اسپرم چنین گاوهای نری با ریسک کمتری همراه است.

معمولاً پدرها بیش از مادرها مورد آزمون نتاج قرار می‌گیرند. چون نرها در یک فصل یا سال معین تعداد نتاج بیشتری تولید می‌کنند^(۵). هرچه تعداد نتاج در آزمون نتاج افزایش یابد و نیز هرچه وراثت‌پذیری صفت بیشتر باشد، دقت انتخاب بیشتر خواهد بود^(۲). در مورد صفات محدود به جنس که صفت تنها در یک جنس بروز می‌کند، یکی از بهترین راههای انتخاب برای جنس فاقد رکورد آزمون نتاج است. نظر به تعداد زیاد نتاج به ازاء هر گاو و رابطه ژنتیکی نزدیک، برآورد سریعتر، قابل قبول‌تر و دقیق‌تری از گاو نر حاصل خواهد شد.

اساس آزمون نتاج مقایسه تولید دختران گاوهای نر جوانی است که با دختران گاوهای نر دیگر رکوردبرداری شده در گله - سال - فصل یکسان آزمون شده‌اند. سپس نتایج موجود، در بین گله‌ها، سالها و فصلها ترکیب شده و جهت برآورد ارزش ژنتیکی گاوهای تحت آزمون و دیگر حیوانات موجود در جمعیت رکوردگیری شده استفاده می‌شوند^(۷۴).

جدول (۲-۱۱) میانگین تعداد گاوهای نر هلشتاین - فریزین را که سالانه در برخی از کشورهای عمده تولیدکننده شیر، آزمون نتاج می‌شوند را نشان می‌دهد^(۷۴).

آزمون نتاج گاوهای نر بیشتر هنگامی مؤثر خواهد بود که آنها از ارزش ژنتیکی بالایی برخوردار باشند و نیز گاوهای ماده رکوردگیری شده کافی برای اطمینان از یک آزمون نتاج دقیق موجود باشند^(۷۴).

تعداد گاو نری که آزمون می‌شوند و ارزش ژنتیکی آنها تنها فاکتورهای مؤثر بر پیشرفت ژنتیکی در یک جمعیت ملی گاوهای شیری نیستند، بلکه سطح استفاده از گاوهای نر عالی معیار دیگری است که اثر عمده‌ای بر کل پیشرفت ژنتیکی دارد^(۴۹).

تحقیقی در اوایل دهه ۱۹۸۰ آشکارا نشان داد که اغلب کشورهای اروپایی بجز بریتانیا و ایر تعداد گاوهای نر زیادی را در مقایسه با سایر گله‌های گاو شیری ملی خود آزمون می‌کنند، ولی بهترین‌ها در مقیاس نسبتاً محدودی استفاده می‌شوند. در عوض در آمریکا و نیوزیلند نسبتاً

جدول (۲-۱۱): میانگین تعداد گاوهای نر هلشتاین - فریزین که سالانه در برخی از کشورهای عمده تولیدکننده شیر آزمون نتاج می‌شوند. در این جدول تنها داده‌های مربوط به گاوهای نر متولد شده در فاصله زمانی ۸۹-۱۹۸۷ نشان داده شده است.

کشور	میانگین تعداد گاوهای نر هلشتاین - فریزین که سالانه آزمون نتاج می‌شوند
کانادا	۳۶۴
دانمارک	۳۴۵
فنلاند	۴۱
فرانسه	۵۹۱
آلمان	۴۸۹
ایتالیا	۲۶۷
هلند	۳۹۶
نیوزیلند	۱۶۰
سوئد	۹۳
بریتانیا	۱۴۷
آمریکا	۱۳۰۰

گاوهای نر کمتری آزمون می‌شوند ولی بهترین‌ها در سطح بسیار وسیعتری استفاده می‌شوند (۷۴).

انتخاب گاوهای نر جوان در صنعت تلقیح مصنوعی در دو مرحله صورت می‌پذیرد (۶۲):

مرحله اول: انتخاب براساس شاخص شجره

مرحله دوم: آزمون نتاج بهترین افراد انتخاب شده از مرحله اول

انتخاب براساس آزمون نتاج بدین معنی است که اصلاحگر تصمیم می‌گیرد که پدر و مادر را براساس میانگین شایستگی نتاجشان در مقایسه با متوسط شایستگی نتاج دیگر پدر و مادرهای معاصر نگهداری و یا حذف کند.

آزمون نتاج می‌تواند در انتخاب برای هر دوی صفات کمی و کیفی مورد استفاده قرار گیرد (۵).

آزمون نتاج می‌تواند برای پیش‌بینی دقیق‌تر ارزش اصلاحی یک حیوان برای صفات کمی بکار

رود. اصول درگیر در آزمون نتاج آن است که هر یک از نتاج نیمی از توارثش را از هر یک از والدینش دریافت می‌کند و این نصف، ارزش اصلاحی والدش است (۵).

نظر به تفرق ژنها و ژنهای متفاوتی که نتاج از والدین دریافت می‌کنند، با تولید نتاج بیشتر از یک والد بخصوص، تخمین نوع ژنهایی که والد داراست بهتر انجام می‌شود (۵).

گاوهای موجود در گله‌های آزمون نتاج، پدران جوانتری دارند، میانگین والدینشان بیشتر است و نسبت به گاوهای موجود در گله‌هایی که در آنها آزمون نتاج صورت نمی‌پذیرد شیر بیشتری تولید می‌کنند (۸۳).

بنظر می‌رسد تعداد دختران گاو نر بیشترین اثر را در ارزیابی داشته باشد، تعداد دختران پدر گاو نر (خواهران) پس از آن بیشترین اهمیت را دارد (۶۲).

تعداد کم دختران موجود در ارزیابی، اثر منفی بیشتری برای صفات دارای وراثت پذیری پائین دارند (۶۲). این بدین مفهوم است که برای صفات با وراثت پذیری پائین به نتاج بیشتری برای آزمون نتاج نیاز است.

۲-۹-۱-۳- اثرات مادری

ادله‌ای وجود دارد که فرزندان ناتنی مادری نسبت به فرزندان ناتنی پدری به یکدیگر شبیه‌تر هستند و همچنین برآوردهای وراثت پذیری بدست آمده از روش رگرسیون مادر - دختر، نسبت به روش همبستگی‌های بین فرزندان ناتنی پدری بیشتر است (۷۲، ۸۱). تصور بر این است که برآورد بیشتر وراثت پذیری بدست آمده از روش رگرسیون مادر - دختر مربوط به اثرات ژنتیکی مادری است (۸۱).

طبق گزارشات واگنر (۸۶) منبع دیگری از اثرات مادری اثرات سیتوپلاسمیک هستند. در طی نسلها پرورش دهندگان دامهای اهلی ادعا کرده‌اند که تبارهای مادری خصوصیات خاص خود را دارند. تاکنون فرض می‌شد که این فرضیات بی‌اساس هستند و ناشی از اثرات شانسی می‌باشند (۷۴).

تاکنون بحث انتقال مواد ژنتیکی بر مبنای DNA موجود در هسته سلولها بوده است و اینکه نیمی از ژنهای فرزند از پدر و نیمی از مادر به ارث می‌رسند. در مدلهایی که در آنها اثرات افزایشی ژنهای هسته‌ای به حساب می‌آیند، ارتباط بین پدران و فرزندان و بین مادران و فرزندان یکسان در نظر گرفته می‌شود (۶۵).

در حالی که بخش اعظم DNA موجود در هسته سلول واقع شده است، مقادیر جزئی DNA خارج از هسته، در سیتوپلاسم وجود دارد. میتوکندریها مهمترین ارگانهای خارج از هسته سلولی هستند که دارای DNA می‌باشند، این ساختارهای کوچک واقع شده در سیتوپلاسم مسئول تولید انرژی هستند (۷۴، ۲۰).

اجزاء سلولی شامل میتوکندری از مادر به فرزند از طریق سلول تخمک انتقال می‌یابند، لذا امکان دارد DNA میتوکندریائی انتقال یافته از مادر به فرزند، مسئول برتری ظاهری برخی از تبارهای مادری باشند (۷۴، ۲۲، ۲۰).

تنوع در توالی ژنوم میتوکندریائی نیز برای گاوهای شیری به اثبات رسیده است (۴۶).

توارث میتوکندری صرفاً مادری است (۷۴، ۲۲، ۸۶).

اثر تبار مادری بعنوان شاخصی از اثرات سیتوپلاسمیک در نظر گرفته می‌شود (۲۲، ۷۱، ۲۰، ۱۷، ۶۵). شواهدی وجود دارد که اثرات تبار مادری در نظر گرفته شده بعنوان اثرات سیتوپلاسمیک می‌توانند بر صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو شیری تأثیر گذارند (۷۱، ۱۷).

اثرات سیتوپلاسمیک کوواریانس بین مادران و دختران را افزایش می‌دهند (۲۲).

لحاظ نکردن اثرات تبار مادری در مدل به افزایش برآورد وراثت پذیری و کاهش برآورد اثرات محیطی ثابت می‌انجامد (۲۲).

روراتو و همکاران (۶۵) وراثت پذیری بیشتری را با استفاده از مدل دام نسبت به مدل پدری گزارش کردند که بخاطر در نظر گرفتن روابط خویشاوندی شامل اثرات مادری در مدل دام است. وی همچنین وراثت پذیری سیتوپلاسمیک را با استفاده از مدل پدری چهار برابر بیشتر از مدل دام بدست آورد و این اثر ناشی از ناکارآمدی مدل پدری برای جداسازی اثرات سیتوپلاسمیک از

دیگر اثرات دانست.

مدلهای دام می توانند برای تفکیک هر چه بهتر تنوع حاصل از اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثرات ژنتیکی مادری و اثرات سیتوپلاسمیک استفاده شوند (۷۵).

شوتز و همکاران (۷۱) اثرات تبار مادری معنی داری را برای تولید شیر گزارش کردند که به ترتیب ۴/۱ و ۳/۸ درصد از کل واریانس تولیدی برای دوره های شیردهی اول و دوم گاوهای هلشتاین را توجیه می کنند.

بوتچر و همکاران (۲۰) به این نتیجه رسیدند که تفاوت بین تبارهای مادری از بین صفات تولیدی شیر، تنها برای صفات ترکیب شیر و از آن جمله درصد چربی شیر معنی دار است و براساس داده های ایالت های آیووا و کارولینای شمالی تبار مادری ۲/۷٪ از واریانس موجود برای درصد چربی شیر را به خود اختصاص می دهد.

بل و همکاران (۱۷) به این نتیجه رسیدند که ۲٪ از تنوع موجود در صفات تولیدی و ۳/۵٪ از تنوع موجود برای صفت درصد چربی شیر مربوط به اثر تبار مادری است.

آلبوکرک (۱۵) با بررسی بر روی سه دوره ابتدای شیرواری گاوهای هلشتاین نیویورک نتیجه گرفت که اثرات سیتوپلاسمیک عامل حدود ۱٪ از واریانس فنوتیپی در تولید شیر و تولید چربی شیر هستند.

بوتچر و گیسون (۱۹) نتیجه گرفتند که اثرات سیتوپلاسمیک به ترتیب برای ۰/۴۱، ۰/۳۴ و ۰/۴۷ درصد از کل واریانس برای صفات تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر به حساب می آیند و اشاره کردند که این نسبت اثر قابل توجهی بر برآورد ارزشهای اصلاحی ندارند.

ونولک (۸۰) گزارش کرد که مزایای انتخاب مستقیم برای اثرات تبار مادری ناچیز است زیرا:

۱- انتخاب برای اثرات سیتوپلاسمیک تنها در مسیر مادر - دختر مؤثر است که در این مسیر شدت انتخاب بسیار کم است.

۲- اثر تبار مادری سهم بسیار کوچکی را نسبت به اثرات ژنتیکی افزایشی و اثرات محیطی دارا

هستند.

اثرات تبار مادری در مدل‌های آماری برخی تحقیقات بعنوان یک اثر ثابت و در بعضی بعنوان یک اثر تصادفی وارد شده است. ثابت شده است که تفاوت بین لحاظ کردن اثر تبار مادری بعنوان اثر ثابت یا تصادفی در مدل‌های آماری معنی‌دار نیست (۲۲).

اغلب محققین اثر تبار مادری را بعنوان یک اثر ثابت در مدل آماری وارد کرده‌اند (۲۲، ۷۱، ۲۰، ۱۷).

ملاحظه اثر تبار مادری بعنوان یک اثر ثابت هنگامی که از این اثر بعنوان شاخصی از اثرات سیتوپلاسمیک در ارزیابی‌های ژنتیکی استفاده شود می‌تواند مناسب باشد، زیرا هیچگونه باز ترکیبی یا تفکیک کروموزوم‌های خواهری در مورد DNA میتوکندریایی وجود ندارد. فقدان باز ترکیبی بیانگر این نکته است که اثرات تبار مادری در طول زمان و نسلها تکرارپذیرند و می‌توانند بعنوان اثرات ثابت تلقی شوند (۲۲).

محققین دیگر (۷۱، ۲۰، ۷۵) اثرات تبار مادری را بعنوان اثرات تصادفی در نظر گرفته‌اند، به این دلیل که اثر تبار مادری گاوهای ماده در یک آنالیز آماری نمونه‌ای از یک جمعیت تصادفی از تبار مادری است.

شوتز و همکاران (۷۱) نتیجه گرفتند که اثرات سیتوپلاسمیک به ترتیب برای ۵/۲، ۴/۱ و ۱۰/۵ درصد از واریانسهای فنوتیپی صفات تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر به حساب می‌آیند. همین محققین با بررسی اثرات سیتوپلاسمیک بعنوان یک اثر ثابت در مدل دام به این نتیجه رسیدند که اثرات سیتوپلاسمیک تنها برای درصد چربی شیر بطور معنی‌داری عمل می‌کنند.

به عقیده آلبرکرک (۱۵) چون سهم اثرات ژنتیکی مادری و اثرات سیتوپلاسمیک به واریانس فنوتیپی کوچک است، این اثرات احتمالاً در ارزیابی‌های ژنتیکی فاقد اهمیت هستند.

از جمله نرم‌افزارهایی که قادر به برآورد اثرات مادری است می‌توان به نرم‌افزار DFREML (Meyer, 1998) اشاره کرد. این نرم‌افزار قادر به برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی با استفاده از ۱۰ مدل مختلف دام با قابلیت‌های متفاوت است (۵۳).

اثرات مادری که توسط این نرم افزار می توان از داده ها استخراج نمود شامل اثرات ژنتیکی افزایشی مادری، اثرات محیطی ثابت مادری و کوواریانس و همبستگی موجود بین اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری می باشد (۵۳).

از مدلهایی که می توان برای به حساب آوردن اثرات مادری از آن استفاده کرد مدل زیر است (۶۹،۴).

$$y = Xb + Z_1a + Z_2m + Z_3p + e \quad \text{with } \text{cov}(a,m) = A\delta_{am}$$

این مدل معادل با مدل هشتم نرم افزار DFREML می باشد (۵۳).

در این مدل:

y = بردار رکورد دام در صفت مربوطه

b = بردار اثرات ثابت و X ماتریس ضرائب اثرات ثابت است.

a = بردار اثرات ژنتیکی مستقیم حیوان و Z_1 نیز نماینده ماتریس ضرائب مربوطه است.

m = بردار اثرات ژنتیکی مادری و Z_2 نیز ماتریس ضرائب آن است.

p = بردار اثرات محیطی ثابت مادری و Z_3 نیز ماتریس ضرائب آن است.

e = بردار اثرات تصادفی باقیمانده یا خطا

ماتریس واریانس - کوواریانس موجود برای این مدل به صورت زیر است (۶۴،۴):

$$\text{var} \begin{bmatrix} a \\ m \\ p \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\delta_a^2 & A\delta_{am} & 0 & 0 \\ A\delta_{am} & A\delta_m^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I\delta_p^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I\delta_e^2 \end{bmatrix}$$

در ماتریس فوق:

δ_a^2 = واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم

δ_m^2 = واریانس ژنتیکی مادری

δ_{am} = کوواریانس اثرات ژنتیکی مستقیم و مادری

δ_p^2 = واریانس اثرات محیطی ثابت مادری

$\delta_e^2 =$ واریانس باقیمانده یا خطا

$A =$ ماتریس ضرائب خویشاوندی

دستگاه ماتریس مربوط به معادلات مختلط (MME) برای این مدل را می توان بصورت زیر

تشکیل داد (۴، ۶۹).

$$\begin{bmatrix} X'X & X'Z_1 & X'Z_2 & X'Z_3 \\ Z'_1X & Z'_1Z_1A^{-1}k_{11} & Z'_1Z_2+A^{-1}k_{12} & Z'_1Z_3 \\ Z'_2X & Z'_2Z_1A^{-1}k_{12} & Z'_2Z_2+A^{-1}k_{22} & Z'_2Z_3 \\ Z'_3X & Z'_3Z_1 & Z'_3Z_2 & Z'_3Z_3+Ik_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ a \\ m \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X'Y \\ Z'_1Y \\ Z'_2Y \\ Z'_3Y \end{bmatrix}$$

$k_{33} = \delta_e^2 / \delta_p^2$ نسبت واریانس خطا به واریانس فنوتیپی می باشد (۶۹).

همچنین مقادیر ضرائب k به غیر از k_{33} ، شامل نسبت واریانس محیطی به واریانس اثر

تصادفی مربوطه از طریق زیر بدست می آید (۴، ۶۹).

$$\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{12} & k_{22} \end{bmatrix} = G^{-1} \times \delta_e^2$$

G معادل با ماتریس واریانس - کوواریانس اثرات ژنتیکی می باشد (۶۹).

$$G = \begin{bmatrix} \delta_a^2 & \delta_{am} \\ \delta_{am} & \delta_m^2 \end{bmatrix}$$

بنابراین:

$$\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{12} & K_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_a^2 & \delta_{am} \\ \delta_{am} & \delta_m^2 \end{bmatrix}^{-1} \delta_e^2$$

۲-۹-۲- عوامل محیطی

بسیاری از عوامل محیطی می تواند ظرفیت ژنتیکی واقعی حیوان را بپوشاند.

برای ارزیابی ژنتیکی لازم است که رکوردها را براساس اثرات محیطی شناخته شده مانند سن

زایمان، فصل سال، روزهای خشک و روزهای بین دو زایش تصحیح نمود. رکورد حیوان را

براساس اثرات محیطی ناشناخته نمی توان تصحیح کرد اما این عوامل را می توان بصورت دیگری

در ارزشیابی ژنتیکی مورد توجه قرار داد^(۲).

دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد ضرائب تصحیح‌کننده سن برای تولید شیر ممکن است با آنچه که برای تولید چربی یا پروتئین بکار برده می‌شود اختلاف داشته باشد و به همین دلیل ضرائب متفاوتی برای تصحیح چربی و پروتئین نیاز است^(۲).

تولید روزانه گاو توسط فاکتورهایی نظیر نژاد، منطقه، مدیریت، گله، گروه مدیریتی در داخل گله، دوره شیرواری، سن زایش، ماه زایش، درمانهای پزشکی، وضعیت آبستنی و تعداد دوشش روزانه تأثیر می‌پذیرد^(۴۴).

۲-۹-۲-۱- دوره خشک و شرایط بدنی

طول دوره خشک و شرایط بدنی در موقع زایمان با همدیگر مرتبط است. گاوها باید در موقع زایمان در وضعیت بدنی مناسب باشند و برای کسب بیشترین تولید باید یک دوره خشک داشته باشند^(۱۰).

گاوهای پرتولید در ۶۰ تا ۹۰ روز ابتدای شیردهی نمی‌توانند جهت حمایت از تولید شیر بالا و جلوگیری از کاهش وزن غذای کافی مصرف کنند. در این دوره چربی بدن جهت تأمین تولید شیر بالا به مصرف می‌رسد و در دو تا سه هفته پس از زایش گاوها بیشترین بالانس منفی انرژی را تجربه می‌کنند^(۳۹).

بالانس انرژی برابر با تفاوت بین انرژی مصرفی غذا و انرژی خروجی در شیر می‌باشد^(۳۹). یک کیلوگرم چربی بدن انرژی لازم را برای تولید ۷ کیلوگرم شیر فراهم می‌سازد. گاوهایی که در موقع زایمان در وضعیت بدنی مناسبی هستند، درصد چربی شیر بالاتری در مقایسه با گاوهایی که در وضعیت بدنی ضعیف یا متوسط هستند، دارند^(۱۰).

دوره خشک برای جبران ذخائر بدن گاوی که در موقع زایمان در وضعیت بدنی ضعیفی قرار دارد حائز اهمیت است. افزایش در تولید شیر با داشتن دوره‌های خشک تقریباً ۶۰ روزه حاصل می‌شود^(۱۰، ۳۴). عموماً تولید در دوره شیردهی با افزایش دوره خشکی قبلی (معمولاً ۵۰ تا ۶۰

روزه) تقریباً بصورت خطی افزایش می‌یابد. دوره خشکی طولانی‌تر از ۶۰ روز، تولید را در دوره شیردهی بعدی بهبود نمی‌دهد (۲، ۳۴).

در رابطه با وضعیت مناسب بدنی در طول دوره شیردهی و دوره خشکی جهت تأمین تولید شیر بالا در طی دوره شیردهی و پرهیز از بیماریهای متابولیکی موارد زیر پیشنهاد شده است (۳۹).
- گاوهای تازه‌زا (۰ تا ۴ هفته پس از زایش) بایستی در امتیاز بدنی $3/0$ تا $3/5$ زایش نمایند و در طی چهار هفته اول امتیاز بدنی آنها نبایستی از $3/0$ تا $2/5$ پائین‌تر بیافتد.

- در اوایل شیردهی (۱ الی ۴ ماه پس از زایش) وضعیت بدنی $2/5$ تا $3/0$ پیشنهاد می‌شود و بایستی سعی شود که وضعیت بدنی در این محدوده حفظ شده و گاو به بالانس مثبت انرژی بازگردانیده شود.

- امتیاز بدنی توصیه شده برای اواسط شیردهی (۴ الی ۸ ماه پس از زایش) در حدود ۳ است و گاو بایستی در بالانس مثبت انرژی قرار داشته باشد.

در اواخر شیردهی تا زمان خشکی (۸ ماه پس از زایش تا تاریخ خشکی) امتیاز بدنی توصیه شده در حدود $3/5$ می‌باشد.

۲-۹-۲-۲- سن اولین زایش

از عوامل محیطی مؤثر بر تولید و ترکیب شیر می‌توان به عامل سن اولین زایش اشاره کرد. از شاخص سن اولین زایش برای تعیین قابلیت باروری تلیسه‌ها نیز استفاده می‌شود که بر طول عمر اقتصادی حیوان تأثیر دارد (۸).

پیرلو (۵۷) روند تغییرات تولید شیر، درصد چربی شیر و درصد پروتئین شیر را بصورت شکل (۲-۶) نشان داد.

همبستگی ژنتیکی مثبتی بین سن اولین زایش و تولید شیر، تولید چربی و پروتئین شیر وجود دارد (۵۴).

شکل (۲-۶): اثر سن اولین زایش بر تولید شیر — درصد چربی.....

و درصد پروتئین شیر -----

از نظر تئوری کاهش سن اولین زایش می‌تواند تعداد گوساله به ازاء هر ماده گاو را افزایش دهد (۶۶)، ولی سخت‌زایی می‌تواند قدرت زنده ماندن گوساله را کاهش دهد (۵۱). در سال ۱۹۷۲ میانگین سن اولین زایش برای نژاد براون سوئیس ایتالیایی ۳۲ ماه و ۲۲ روز و برای گاوهای هلشتاین فریزین ایتالیایی ۳۱ ماه و ۲ روز بود. پس از آن در سال ۱۹۹۵، سن اولین زایش برای نژاد براون سوئیس ایتالیایی همانگونه باقی ماند و ۴۷ روز برای نژاد هلشتاین فریزین ایتالیایی کاهش یافت (۵۸).

با این حال، در ایالات متحده آمریکا میانگین سن اولین زایش گاوهای شیری (عمدتاً هلشتاین) بین سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰، ۲۵/۹ ماه بود (۴۳).

خان و شوک (۴۵)، سن اولین زایش گاوهای هلشتاین ایالت ویسکانسین آمریکا را برای گاوهای متولد شده در فاصله زمانی بین سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳ را (29 ± 4) ماه، بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ را (28 ± 4) ماه و متولد شده در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ را (28 ± 4) ماه گزارش کردند.

1- Livability

میانگین سن اولین زایش در گله‌های آزمون نتاج سازمان Genex در حدود ۲۶/۸ ماه است (۸۳).

علت اصلی اینکه میانگین سن اولین زایش چندان کاهشی نیافته است، این عقیده است که زایش زودهنگام برای تولید شیر و طول عمر مضر است (۵۸).

کاهش سن اولین زایش باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرف خوراک دام از زمان از شیرگیری تا اولین زایش خواهد شد.

پیرلو (۵۷) هزینه‌های پرورش تلیسه‌ها در سنین مختلف زایش در کشور ایتالیا را بررسی کرد. وی میانگین سن اولین زایش را ۲۶ ماه برآورد کرد و پس از بررسی تمامی هزینه‌ها اعم از تغذیه، دام، هزینه‌های ثابت، کارگر و ارزش گوساله و مرگ و میر، هزینه‌های پرورش تلیسه‌های زایمان کرده در سنین ۲۴، ۲۶، ۲۸ و ۳۰ ماهگی را به ترتیب \$۲۰۶۲، \$۲۱۶۴، \$۲۲۹۰ و \$۲۴۱۱ گزارش کرد، که خلاصه موارد مربوطه در جدول (۲-۱۲) آورده شده است.

یک ماه افزایش در میانگین سن اولین زایش همراه است با کاهشی ۲۲۶ پوندی در تولید شیر و تغییر به اندازه یک انحراف معیار در سن اولین زایش همراه است با ۴۰۷ پوند تغییر در تولید شیر (۱۸).

لازینگر و همکاران (۱۹۹۶) بیان کردند که هنگامی که سن اولین زایش بیش از ۲۷ ماهگی باشد، تولید کمتر است و نتیجه گرفتند که زمان تلقیح تلیسه‌ها بایستی بجای سن براساس وزن بدن باشد. موریتس و همکاران (۱۹۹۷) به این نتیجه رسیدند که تولید بهینه شیر برای تلیسه‌های هلشتاین هنگامی بدست می‌آید که وزن پس از تولد بین ۱۲۰۰ و ۱۲۵۰ پوند باشد.

جدول (۲-۱۲): برآورد هزینه‌های پرورش به ازاء هر تلیسه در سنین مختلف زایش

سن اولین زایش بر حسب ماه				
۳۰	۲۸	۲۶	۲۴	
				هزینه‌ها به دلار آمریکا
۱۴۴۳/۳	۱۳۴۸/۴	۱۲۵۳/۴	۱۱۵۸/۶	تغذیه
۳۱۳/۹	۳۰۲	۲۷۹/۱	۲۷۸/۲	دام
۳۹۷/۸	۳۸۵/۹	۳۷۷/۱	۳۷۰/۳	ثابت
۱۵۷/۵	۱۵۵/۲	۱۵۵/۱	۱۵۶/۱	کارگر
۹۱/۵	۹۱/۵	۹۱/۵	۹۱/۵	ارزش گوساله
۷/۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	مرگ و میر
۲۴۱۱/۵	۲۲۹۰/۵	۲۱۶۳/۷	۲۰۶۲/۲	کل

۲-۹-۲-۳- طول دوره‌ی روشنایی و فصلهای سال

این دو عامل در ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند.

به دلیل تفاوت در شرایط آب و هوایی (دما و رطوبت نسبی)، فصول مختلف سال و نحوه

تغذیه، میانگین تولید شیر گاوهایی که در فصول مختلف زایش نموده‌اند متفاوت است (۷۰).

گاوهایی که در معرض دوره‌های طولانی‌تر نور قرار گرفته‌اند، روزانه شیر بیشتری تولید

کرده‌اند، ولی درصد چربی شیر آنها کاهش داشته است (۱۰).

گاوهایی که در پاییز و اوایل زمستان زایمان می‌کنند، بطور قابل ملاحظه‌ای شیر و چربی

بیشتری در مقایسه با آنهایی که در اواخر زمستان، بهار و تابستان می‌زایند تولید می‌کنند (۱۰، ۴۵،

۳۴، ۶۱). چندین علت برای تولید بالای گاوهایی که در پاییز و اوایل زمستان می‌زایند وجود دارد.

تولید شیر معمولاً طی تابستان، به دلیل درجه حرارت‌های بالای محیط و سوء تغذیه در بعضی

مزارع، بخصوص جاهایی که مراتع نامناسب منبع اصلی غذا است، کاهش می‌یابد. گاوهایی که در

پاییز می‌زایند. اوج تولید خود را طی زمستان خواهند داشت، زمانی که تغذیه و مدیریت بهتر است (۱۰).

بنظر می‌رسد اثر فصل زایش مربوط به اثر متقابلی بین طول دوره روشنایی در روز و درجه حرارت محیط باشد (۳۴).

افزایش در تولید چربی که در نتیجه درصد چربی بالا در زمستان اتفاق می‌افتد، موقعی است که تولید شیر زیاد است. درصدهای پائین چربی شیر که طی ماههای تابستان اتفاق می‌افتد، موقعی است که تولید کمتر است (۱۰).

کمترین پاسخ تولید شیر برای گاوهایی است که در ماه جولای زایش دارند (۴۵). در تحقیق صورت گرفته توسط پتاک و همکاران نیز (۶۱) کمترین پاسخ تولید شیر برای گاوهای زایش کرده در ماههای جولای و آگوست و بیشترین پاسخ تولید شیر برای گاوهای زائیده در ماه دسامبر گزارش شد.

گزارش شده است که تفاوت تولید شیر بین ماههای جولای و آگوست بطور متوسط معادل ۶۴۳ کیلوگرم است و نیز اثرات فصل زایش برای دوره‌های شیردهی بالا بیشتر است (۴۵). بطور کلی درصد چربی و مواد جامد بدون چربی (SNF) شیر در زمستان بیشترین و در تابستان کمترین است. درصد چربی و پروتئین شیر در تابستان ۰/۲ تا ۰/۴ درصد نسبت به زمستان کمتر است (۳۴).

گاوهایی که در پائیز و زمستان می‌زایند نسبت به گاوهایی که در بهار و تابستان می‌زایند چربی و مواد جامد بدون چربی بیشتری تولید می‌کنند (۳۴).

۲-۹-۲-۴- تغذیه

راندمان تولیدی گاوهای شیری در اثر تغذیه ناقص کاهش می‌یابد البته عکس‌العمل گاو شیری به نوع کمبود مواد غذایی بستگی دارد (۷).

- در صورت کمبود انرژی به شرطی که پروتئین در حد کافی باشد، عکس‌العمل گاو با بیلان

منفی انرژی شروع می‌شود و نتیجتاً مقدار تولید شیر کاهش می‌یابد. چنانچه انرژی ذخیره وجود داشته باشد راندمان بتدریج کاهش می‌یابد (۷).

- در صورت کمبود پروتئین در شرایط تأمین انرژی کافی، بیلان ازت (N) منفی می‌شود. مقدار شیر ابتدا خیلی کم تحت تأثیر قرار می‌گیرد ولی چنانچه این وضع ادامه یابد و منفی بودن بیلان ازت شدت یابد، راندمان تولید شیر شدیداً کاهش خواهد یافت و چنانچه کمبود پروتئین برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد، مقدار شیر حتی با تأمین پروتئین کافی نیز چندان افزایش نخواهد داشت (۷).

- در صورت کمبود پروتئین و انرژی بطور همزمان، گاو شیری با بیلان منفی ازت و انرژی عکس‌العمل نشان می‌دهد و مقدار شیر به سرعت کاهش می‌یابد (۷).

از بین تمام اجزاء شیر، چربی شیر بیش از همه با تغییرات جیره تحت تأثیر قرار می‌گیرد (۳۴). اغلب تغییرات حاصله در ترکیب شیر در اثر دستکاری جیره، مرتبط به تغییرات نسبت استات به پروپیونات شکمبه است (۳۴).

عوامل تغذیه‌ای متعددی می‌توانند بر ترکیب شیر اثر بگذارند که شامل بالانس تغذیه، نسبت علوفه به کنسانتره، کیفیت علوفه (برای مثال اندازه قطعات خرد شده علوفه)، میزان و نوع چربی جیره می‌باشند (۳۴).

۱- بالانس تغذیه: تغذیه ناکافی گاوهای شیری درصد لاکتوز را کاهش و درصد چربی را افزایش می‌دهد. تغذیه جیره‌های غیربالانس (برای مثال نسبت پائین انرژی به پروتئین) می‌تواند درصد چربی و پروتئین شیر را کاهش دهد (۳۴).

۲- نسبت علوفه به کنسانتره: هرچه نسبت کنسانتره در جیره افزایش یابد (بالای ۶۰-۵۰٪ از جیره)، درصد چربی شیر رو به کاهش می‌گذارد که بخاطر تولید کمتر استات و بوتیرات شکمبه‌ای (پیش‌سازهای سنتز اسیدهای چرب شیر در غدد پستانی) است میزان کاهش در چربی شیر توسط دیگر اعمال تغذیه‌ای نظیر تعداد دفعات تغذیه و سیستم تغذیه‌ای تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تغذیه گاوها در فواصل زمانی بیشتر بالاخص اگر کنسانتره جدای از علوفه تغذیه شود باعث

کاهش نسبت استات به پروپیونات شکمبه‌ای می‌شود که در عوض می‌تواند به کاهش درصد چربی شیر بیانجامد (۳۴).

بطور کلی اثر تغذیه مقادیر بالای کنسانتره به درصد چربی شیر چنانچه جیره‌های کاملاً مخلوط (TMR) تغذیه شود، کمتر خواهد بود (۳۴).

۳- سائز قطعات علوفه (عمل آوری علوفه): تغذیه علوفه بشدت خرد شده اثر منفی بر درصد چربی شیر دارد. گاوهایی که از علوفه بسیار خرد شده تغذیه می‌کنند، زمان کمتری نشخوار می‌کنند و در نتیجه بزاق کمتری تولید خواهند کرد، که باعث کاهش PH شکمبه‌ای خواهد شد. هرچه PH شکمبه به پایین‌تر از ۶ نزول کند فعالیت باکتریهای سلولوتیک شکمبه کاهش می‌یابد و بنابراین تولید اسیدهای استیک و بوتیریک که پیش سازهای سنتز اسیدهای چرب در غدد پستانی هستند کاهش می‌یابد (۳۴).

۴- چربی جیره: گنجاندن چربی یا روغن در جیره گاوهای شیری می‌تواند پروفیل اسیدهای چرب شیر را تغییر دهد.

اثر مکمل چربی بر درصد چربی شیر بستگی به نوع مکمل چربی دارد، تغذیه چربی غیراشباع قابل هیدروژناسیون در شکمبه، نظیر روغنهای نباتی درصد چربی شیر را کاهش می‌دهد، در حالیکه تغذیه چربی محافظت شده درصد چربی شیر را افزایش می‌دهد (۳۴).

۲-۹-۲-۵- آبستنی

آبستنی اثری بازدارنده بر تولید شیر دارد. بیشتر کاهش در تولید شیر پس از پنجمین ماه آبستنی رخ می‌دهد. اثر بازدارنده آبستنی بر تولید شیر به نظر نمی‌رسد که به علت احتیاجات جنین باشد، که بطور قابل ملاحظه‌ای تا دو ماه آخر آبستنی افزایش نمی‌یابد (۳۴).

عقیده بر این است که افزایش سطح ترشح استروژن و پروژسترون با پیش رفتن مرحله آبستنی،

ترشح شیر را محدود می‌کند و برخی معتقدند که پروژسترون فعالیت α -لاکتالبومین را محدود می‌کند (۳۴).

۲-۹-۲-۶- بیماری

بیماری اصلی که بر تولید شیر گاوهای شیری اثر می‌گذارد، ورم پستان است. این بیماری توانایی بافت ترشحاتی برای سنتز اجزاء شیر را تضعیف می‌کند و بافت ترشحاتی را تخریب نموده و متعاقباً تولید شیر را کاهش می‌دهد (۳۴).

کاهش در تولید شیر پس از ناپدید شدن علائم کلینیکی ورم پستان در اثر نابودی بافتهای ترشحاتی پستان ادامه می‌یابد (۳۴).

۲-۹-۲-۷- گله (سطح مدیریت گله)

سطح مدیریت گله که شاید مهمترین اثر را روی تولید شیر و بعضی دیگر از صفات دارد، بعنوان اثر گله نیز خوانده می‌شود، اصولاً بسیاری از اثرات با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا اثر گله را بوجود آورند. که روی تولید شیر اثر می‌گذارد. تفاوت‌های تغذیه و مدیریت بدون شک مهمترین اثر گله بر روی تولید شیر می‌باشد (۲).

گوساله‌زایی گاو در یک گله، سال و فصل شروع شیردهی بخصوص که رکوردهای آن براساس سن و فاصله گوساله‌زایی تصحیح شده باشد، می‌تواند بطور نسبی برای مقایسه استفاده شود (۲). رابرتسون و همکاران (۴۱) همبستگیهای ژنتیکی در محدوده‌ای از ۰/۸۷ تا ۰/۹۶ بین گله‌های فریزین گروه‌بندی شده در سطوح مدیریتی ضعیف، متوسط و عالی را گزارش کردند.

همبستگی ژنتیکی بالایی، در حدود ۰/۹ بین سیستم مدیریتی چرای آزاد و سیستم مدیریتی مرسوم یافته شده است، بر این اساس ویگل و همکاران (۸۸) متذکر می‌شوند که میزان بالایی از پیشرفت ژنتیکی می‌تواند در سیستم مدیریتی چرای آزاد توسط انتخاب پدرانی که تحت شرایط مدیریتی مرسوم ارزیابی شده‌اند صورت گیرد.

۲-۹-۲-۸- دوره شیردهی

تولید شیر در مراحل مختلف شیردهی تغییر پیدا می‌کند. اما تولید شیر را معمولاً در یک دوره خاصی از شیردهی اندازه‌گیری می‌کنند (۲).

اصولاً دوره شیردهی یک گاو متناسب با سن آن می‌باشد ولی هنگامی که سن گاو در اولین زایش زیاد و فواصل زایش بدلائل مختلف متغیر باشد ارتباط دوره شیردهی با سن کاهش می‌یابد (۸).

معمولاً تولید شیر گاو در دوره شیردهی چهارم یا پنجم حداکثر است و برای دو یا چند دوره پس از آن تقریباً ثابت بوده و سپس کاهش می‌یابد (۳۴، ۷۱). افزایش تولید شیر از دوره اول تا دوره

چهارم و پنجم شیردهی در اثر نمو و افزایش سایز غدد پستانی و افزایش سایز بدن می‌باشد (۳۴).

تحقیقات نشان داده است که اثر دوره شیردهی بر صفات تولیدی و فاصله گوساله‌زایی معنی‌دار است. دو راه در رابطه با اثر دوره با شیردهی می‌توان در پیش گرفت:

برای برطرف کردن اثر دوره شیرواری فقط از رکوردهای یک دوره شیردهی خصوصاً از رکوردهای اولین شیردهی برای آنالیز استفاده کرد (۱، ۳۶، ۷۷، ۸۸) و یا در غیراینصورت داده‌ها برحسب دوره شیردهی نیز بایستی مورد تصحیح قرار گیرند.

در اکثر تحقیقات فقط از اولین دوره شیردهی دختران حاصل از پدران مورد استفاده در تلقیح مصنوعی جهت مقایسه استفاده می‌شود (۲، ۳۶، ۷۷، ۸۸، ۲۶، ۳۶).

۲-۹-۲-۹- تعداد دوشش روزانه

نظر به اینکه گاوهایی که روزانه سه بار دوشیده می‌شوند نسبت به گاوهایی که روزانه دوبار دوشیده می‌شوند شیر بیشتری تولید می‌کنند (۱۰، ۳۶، ۳۸، ۳۴)، مقایسه بین اینگونه گاوها صحیح نمی‌باشد.

مطالعات نشان می‌دهند که سه بار دوشش روزانه، تولید شیر را به میزان ۱۲ تا ۱۴ درصد نسبت به دوبار دوشش روزانه افزایش می‌دهد (۳۸).

بررسیهای صورت گرفته بر روی گله‌های ایالت ویسکانسین آمریکا نشان داد که گاوهایی که

روزانه سه مرتبه دوشیده می‌شوند ۱۴/۶ درصد تولید بیشتری نسبت به گاوهایی که روزانه دو مرتبه دوشیده می‌شوند، دارند (۱۸).

اضافه هزینه‌های مربوط به سه بار دوشش (کارگر، تجهیزات و هزینه غذای بیشتر)، معمولاً کمتر از درآمد حاصله از سه بار دوشش روزانه هستند (۱۸).

باتوجه به واریانس محیطی که از تعداد دوشش روزانه حاصل می‌شود رکورد گاوها براین اساس تصحیح می‌شود که معمولاً تصحیح صورت گرفته برحسب دوبار دوشش است.

۲-۱۰- اثرات متقابل ژنوتیپ و محیط

این فرض که در شرایط محیطی متفاوت نمی‌توان ژنوتیپها را ارزیابی کرد و یا اینکه برتری یک ژنوتیپ خاص در یک محیط ممکن است کمتر یا بیشتر از دیگری باشد، مسئله مهمی در اصلاح دام است. در مجموع این مورد، اثر متقابل ژنوتیپ - محیط نامیده می‌شود (۷۴).

همبستگی ژنتیکی بین عملکرد حیوانات مورد نظر در دو محیط متفاوت نیز برای تشخیص اثرات متقابل ژنوتیپی - محیطی استفاده می‌شود. بطور نظری اگر همبستگی ژنتیکی بین عملکرد در دو محیط متفاوت کمتر از یک باشد، اثر متقابل وجود دارد (۷۴).

اهمیت اثر متقابل ژنوتیپی - محیطی با واردات زیاد اسپرم گاوهای نر هلشتاین از آمریکای شمالی به اروپا و دیگر نقاط جهان از دو دهه گذشته روشن تر شد. اغلب تحقیقات اشاره دارند که در سیستمهای پرورش گاو شیری مناطق معتدله اثر متقابل نژاد یا سویه و سیستم تغذیه‌ای فاقد اهمیت بوده یا از اهمیت کمی برخوردار است، به عبارتی نژادها یا سویه‌ها در این سیستمها به نحو متفاوتی رتبه‌بندی نمی‌شوند، ولی رتبه‌بندی پدران ممکن است تغییر کند (۷۴).

اثر متقابل ژنوتیپ و محیط (تفاوت بروز ژنوتیپ حیوان در دو محیط یا سیستم مدیریتی متفاوت) به دو صورت می‌تواند رخ دهد.

۱- اثر رتبه‌بندی براساس عملکرد فنوتیپی در بین محیطها

۲- تفاوت در رتبه‌بندی ژنتیکی حیوانات در بین محیطها

با این حال، تفاوت موجود در رتبه‌بندی حیوانات مورد نظر برای انتخاب در بین محیطها باعث می‌شود همبستگی محیطی بین محیطها کمتر از یک شود. در چنین موقعیتی ارزیابی ژنتیکی پدران محاسبه شده در یک محیط ممکن است معیار مناسبی از عملکرد نتاج در محیط دیگر نباشد (۸۸).

هرچه تفاوت بین اقلیمها و سیستمهای پرورشی بیشتر متفاوت باشد احتمال یافتن اثرات متقابل بیشتر است.

برای مثال تفاوتهای اقلیمی و سیستمهای پرورشی بین کانادا و نیوزیلند بسیار زیاد است. در اغلب گله‌های گاو شیری کانادا مقادیر به نسبت بالایی از کنسانتره تغذیه می‌شود، در حالیکه در نیوزیلند اغلب گاوها اصلاً کنسانتره دریافت نمی‌کنند و یا مقادیر مصرف کنسانتره بسیار کم است. بدین علت تفاوتهای چشمگیری از مقایسه نتایج رکوردهای عملکرد نتاج پدران هلشتاین فریزین کانادایی و نیوزیلندی در هر یک از این دو کشور وجود دارد. همبستگی پایینی بین برآورد پروف هر پدر در هر کشور وجود دارد، به عبارتی هر پدر بطور متفاوتی در هر کشور رتبه‌بندی می‌شود (۷۴).

اثرات متقابل ژنتیکی - محیطی بجز تفاوتهای اقلیمی می‌تواند در سیستم‌های مدیریتی و تغذیه نیز باشد. برای مثال، تفاوت رتبه‌بندی پدران بین سیستم مدیریتی مرسوم و سیستم چرای آزاد می‌تواند بعنوان مورد ویژه‌ای از اثرات متقابل ژنوتیپ و میزان کنسانتره موجود در جیره ملاحظه شود (۸۸).

وانگ و همکاران (۸۷) اثر متقابل معنی‌داری را بین گروه نتاج پدر و سطح تغذیه کنسانتره در گاوهای هلشتاین کانادایی گزارش کردند.

در یک آنالیز رکوردهای شیرواری از Northeastern ایالات متحده آمریکا، ویگانز و ون ولک (۹۱) نتیجه گرفتند که اثر متقابل بین گروه نتاج پدر و میزان انرژی خالص تأمین شده توسط کنسانتره مهم نبود.

در تحقیقی که در رابطه با اثرات متقابل ژنتیکی - محیطی، بین محیطهای ایالات متحده آمریکا

و مکزیک صورت گرفت (۲۷) نتایج زیر بدست آمد:

هم کاهش در میزان واریانس ژنتیکی در محیطهای مکزیک نسبت به آمریکا و هم ضرائب همبستگی ژنتیکی کمتر از یک بیانگر اثر متقابل ژنتیکی - محیطی هستند.

تغییر رتبه‌بندی معنی‌دار برآورد ارزشهای اصلاحی (EBV) پدران در محیطهای مکزیک نسبت به آمریکا شاهد دیگری از اثرات متقابل ژنتیکی - محیطی بود.

برآورد ضرائب همبستگی رتبه‌بندی بین ۰/۵۹ و ۰/۶۹ متغیر بود که به تغییرات در رتبه‌بندی EBV (برآورد ارزش اصلاحی) پدران بین محیطهای آمریکا و مکزیک اشاره دارد.

پاسخهای نابرابر و کمتر دختران به انتخاب پدران آمریکایی در بین محیطهای گله‌های مکزیک تشخیص داده شد.

بنابراین، ضرائب همبستگی ژنتیکی کمتر از یک برای تولید شیر و ضرائب همبستگی کوچکتز از ۰/۷ رتبه‌بندی در ارزشهای اصلاحی (EBV) پدران اشاره دارد که پدران بطور متفاوتی در محیطهای مکزیک رتبه‌بندی شدند.

همبستگی ژنتیکی کانادا و آلمان با ارزیابیهای آمریکا در آگوست سال ۱۹۹۷ برای صفات تولیدی به ترتیب (۰/۹۵) و (۰/۸۸ تا ۰/۹۰) بود (۵۹).

۲-۱۱- راهکارهای ارائه شده برای مقایسات بین‌المللی

روش انتخاب براساس اطلاعات کشور صادرکننده اسپرم ممکن است به پیشرفت ژنتیکی چندانی نیانجامد، به دو دلیل:

(۱) تفاوت بین کشورها در اقلیم یا Genetic background

(۲) تفاوت بین کشورها در سیاستهای اصلاح نژادی و سطح پیشرفت ژنتیکی. برای مثال، تعداد گاوهای نر جوانی که سالانه در کشورهایی نظیر نیوزیلند یا ایرلند، آزمون نتاج می‌شوند به مراتب کمتر از تعداد گاوهای نری است که در ایالات متحده آمریکا آزمون می‌شوند. بنابراین کاهش معنی‌داری در شدت انتخاب رخ می‌دهد (۸۸).

برای مدت مدیدی کشورها ارزیابیهای ژنتیکی را برای گاوهای نر تنها براساس داده‌های دخترانشان در آن کشور محاسبه می‌کردند. ترکیب داده‌های ملی با داده‌های دختران دیگر کشورها می‌تواند ارزیابیهای ملی را ارتقا بخشد (۵۹).

هدف از گنجاندن داده‌های اضافی ارتقاء برآورد ارزش ژنتیکی حقیقی یک گاو نر است (۵۹). در تحقیق صورت گرفته توسط پاول (۵۹) نتیجه گرفته شد که اضافه کردن داده‌های کانادایی به داده‌های آمریکایی در افزایش دقت ارزیابیها مفیده بوده است و اینکه ارزیابیهای ترکیبی کانادایی - آمریکایی معیارهای بهتری از ارزش ژنتیکی گاوهای نر هلشتاین هستند نسبت به ارزیابیهای که تنها بر مبنای داده‌های آمریکا هستند.

در کشورهایی که ارزیابیهای ژنتیکی گاوهای نر توسط سازمانهای ملی در محدوده جغرافیایی آن کشور صورت گرفته است، مقایسه مستقیم ارزش اصلاحی پدر بین کشورها بعلت تفاوتی که در پایه ژنتیکی و واحدهای اندازه‌گیری برای هر کشور وجود دارد، ممکن نیست (۸۹). در حالیکه تجارت جهانی فعالی در رابطه با مواد ژنتیکی وجود دارد، منطقی است که مقایسه ارزیابیهای بین محدوده‌های ملی را ملاحظه کنیم.

۲-۱۱-۱- تبدیلات بین‌المللی^۲

هدف از این تبدیلات ساختن فرمولهایی برای تبدیل ارزش اصلاحی یا قابلیت انتقال (PBV) یا PTA محاسبه شده در کشور صادرکننده به ارزش اصلاحی یا قابلیت انتقال معادل در کشور واردکننده است (۷۴).

فرمولهای تبدیل بین‌المللی براساس روشهای رگرسیون بنا نهاده شده‌اند. این روش اساساً شامل رسم نمودارهای PBV یا PTA گروهی از گاوهای نر، بدست آمده از آزمونهای نتاج در کشور صادرکننده اسپرم، در برابر PBV یا PTAهای بدست آمده از آزمونهای نتاج در کشور

1- Genetic base

2- International Conversions

واردکننده است. شیب خطی که از بین نقاط روی گراف می‌گذرد و نقطه عرض از مبدأ سپس جهت کسب PBA یا PTA تغییر یافته گاوهای نر کشور صادرکننده که بایستی در کشور واردکننده آزمون نتاج شوند، استفاده می‌شوند (۷۴).

شاید اساسی‌ترین عاملی که بر قابلیت اعتماد تبدیلات بین‌المللی تأثیر می‌گذارد محدوده ارتباطات ژنتیکی بین دو کشور است که در عمل بدین مفهوم است که آیا در حال حاضر گاوهای نر کافی به شکل وسیع در هر کشور در حال استفاده‌اند؟ (۷۴)

به خاطر تجارت بین‌المللی گسترده در اسپرم تعداد کشورهایی که در آنها گاو نر خویشاوندانی دارد افزایش یافته و خواهد یافت (۶۰).

جدول (۲-۱۳) معادلات تبدیل و ضرائب همبستگی بین کشورهای مختلف با ایتالیا را در صفات تولید شیر، چربی و پروتئین شیر نشان می‌دهد (۹۶).

چون ارزیابیهای تبدیل شده همان ارزیابیهای اصلی دوباره سطح‌بندی شده هستند، گاوهای نر با ارزیابیهای تبدیل شده بر مبنای سطح جدید دوباره رتبه‌بندی نمی‌شوند و در عمل پدران بسیار زیادی هستند که پروفهایی در دو کشور مختلف دارند و ممکن است رتبه‌بندی آنها در بین کشورها متفاوت باشد (۷۴، ۵۹).

جهت فائق آمدن بر این مشکلات و استفاده بهتر از اطلاعات بین‌المللی موجود بر روی یک پدر، اخیراً روشی توسعه یافته است که ارزیابی بین‌المللی را ممکن می‌سازد. این روش، روش ارزیابی چندصفتی بین‌کشوری (MACE) نامیده می‌شود.

جدول (۲-۱۴) معادلات تبدیل را برای تبدیل پروفهای غیرکانادایی به کانادایی نشان می‌دهد (۲۵).

جدول (۲-۱۳): ضرائب رگرسیون و همبستگی موجود بین کشورهای مختلف با ایتالیا

برای صفات تولیدی شیر

کشور	ضرائب رگرسیون و همبستگی	تولید شیر	تولید چربی شیر	تولید پروتئین شیر
آمریکا	a	۳۱۷/۶۵	۶/۵۶	۷/۰۷
	b	۰/۷۸۶	۰/۸۸۵	۰/۸۱۹
	rg	۰/۹۶	۰/۹۵	۰/۹۵
کانادا	a	۱۷۳/۳۱	۶/۲۰	۵/۸۹
	b	۰/۶۸۲	۰/۷۷۲	۰/۶۶۵
	rg	۰/۹۴	۰/۹۳	۰/۹۳
هلند	a	۲۸۰/۵۴	۲۴/۷۱	۸۸/۵۴
	b	۰/۸۴۲	۰/۸۴۲	۰/۸۱۱
	rg	۰/۹۲	۰/۹۰	۰/۹۰
آلمان	a	۳۱۳/۷۰	۴/۳۹	-۱/۴۹
	b	۰/۸۳۶	۰/۸۷۷	۰/۸۴۷
	rg	۰/۸۹	۰/۸۶	۰/۸۷
فرانسه	a	۵۸۴/۵۱	۲۴/۷۱	۲۳/۷۲
	b	۰/۷۷	۰/۷۹۸	۰/۷۷۷
	rg	۰/۹۲	۰/۹۰	۰/۹۰
دانمارک	a	-۷۵۴۸/۰۹	-۲۸۰/۳۸	-۲۴۳/۶۰
	b	۸۳/۴۳۱	۳/۱۶۷	۲/۷۳۸
	rg	۰/۹۱	۰/۸۸	۰/۹۰
بریتانیا	a	-۳۰۶/۰۱	۸/۰۶	۰/۸۴
	b	۲/۱۸۱	۲/۳۸۹	۲/۱۵۳
	rg	۰/۹۱	۰/۸۸	۰/۸۹

جهت تبدیل پروفهای غیرکانادایی به پروف کانادایی از طریق فرمول زیر عمل می‌شود (۲۵).

$$\text{پروف غیرکانادایی} = A + (B \times \text{پروف تغییر یافته کانادایی})$$

همچنین با توجه به اینکه دقت معادلات تبدیل به میزان همبستگی ژنتیکی بین دو کشور بستگی دارد، قابلیت اطمینان پروف تغییر یافته بصورت زیر قابل ملاحظه است (۲۵):

«قابلیت اطمینان پروف خارجی $\times$ همبستگی ژنتیکی با کشور ثانویه = قابلیت اطمینان پروف تغییر یافته»

MACE-۲-۱۱-۲

مبنای روش MACE، معادلات BLUP است. در این سری معادلات BLUP اثر کشورها نیز وارد می‌شود. این عمل اختلافات بین کشورها در وراثت‌پذیری صفت مورد نظر و همبستگیهای ژنتیکی متفاوت بین صفت رکوردگیری شده در کشورهای مختلف را به حساب می‌آورد (۷۴). MACE بجای استفاده از رکوردهای هر یک از دختران از میانگین تفاوت دختران هر یک از پدران در کشورهای مختلف استفاده می‌کند تا حجم پردازش کامپیوتر را کاهش دهد (۷۴). قابلیت اطمینان ارزیابیهای MACE برای هر گاو در هر یک از کشورهای شرکت‌کننده در ارزیابی بین‌المللی به تعداد دختران آن پدر در هر یک از کشورهای سهام‌دار ارزیابی و همبستگی بین صفت ارزیابی شده در کشور اصلی و کشورهایی که گاو نر در آنها دخترانی دارد بستگی دارد (۷۴).

روش MACE نسبت به معادلات تبدیل بسیار دقیقتر است و رتبه‌بندی متفاوت پدران در بین کشورها را میسر می‌سازد. استفاده از ارزیابیهای MACE در مواردی که اثرات متقابل ژنتیکی - محیطی وجود دارد بسیار حائز اهمیت است. این نوع ارزیابیها همبستگیهای ژنتیکی متفاوت بین تولید در کشورهای مختلف را به حساب می‌آورند (۷۴). اخیراً روش ارزیابی چند صفتی بین کشوری (MACE) روش انتخاب برای مقایسات بین‌المللی گاوهای نر شده است.

جدول (۲-۱۴): تبدیل پروفهای غیرکانادایی به کانادایی برای نژاد هلشتاین در سه صفت

تولید شیر، تولید چربی و پروتئین شیر و میزان همبستگی ژنتیکی بین کشورها با کانادا

کشور ثانویه	تولید شیر		تولید چربی		تولید پروتئین		همبستگی ژنتیکی با کشور ثانویه
	B	A	B	A	B	A	
استرالیا	۱/۶۰۱	۵۰/۰۸	۱/۵۲۷	۱۸/۲۹	۲/۰۵۵	۷/۱	۰/۶۴
بلژیک	۱/۵۴۴	-۳۳/۳۶	۱/۵۵۷	۱۰/۳۹	۱/۵۳۲	۷/۳۸	۰/۸۲۸۱
آلمان	۱/۱۹۸	-۵۴۳/۲۶	۱/۱۹	-۰/۳	۱/۲۶	-۷/۲۹	۰/۸۴۶۴
دانمارک	۱۱۰/۱۱۸	-۱۰۳۰۷/۹۶	۳/۹۰۲	-۳۶۰/۳۶	۳/۷۴۱	-۳۴۸/۸۲	۰/۸۲۸۱
اسپانیا	۱/۸۶۸	-۸۲۹/۳۵	۱/۸۹۴	-۲۸/۴۳	۱/۸۲۸	-۲۲/۳۲	۰/۸۲۸۱
استونی	۱/۲۸۵	-۹۴۰/۰۸	۱/۴۴۳	-۱۴/۹	۱/۵۲۵	-۲۱	۰/۷۵۶۹
فنلاند	۷۱/۱۳۶	-۷۵۵۴/۸۰	۲/۸۳۶	-۳۰۰/۳۴	۱/۹۶۹	-۲۰۲/۵۹	۰/۷۹۲۱
فرانسه	۱/۰۱۸	۴۶۸/۳۸	۱۹/۰۵	۰/۹۹۷	۱/۰۳۸	۲۰/۲۲	۰/۸۲۸۱
بریتانیا	۳/۰۸۱	-۳۷۷/۱۳	۲/۱۹	۳/۲۴۶	۳/۱۹۶	-۳/۷۵	۰/۸۱
مجارستان	۱/۴۶۳	-۴۱۳/۱۹	۱/۵۲	-۸/۶۸	۱/۴۷	-۱۰/۱۵	۰/۷۹۲۱
ایرلند	۴/۳۱۴	-۴۱۶/۵۵	۶/۵۲	۴/۴۱۲	۴/۷۴۳	۰/۷۱	۰/۷۷۴۴
ایتالیا	۱/۱۷۳	-۲۷/۹۵	۱/۰۹۶	-۲/۷۸	۱/۱۶۹	-۰/۵۹	۰/۸۲۸۱
هلند	۱/۳۴۷	۲۳۱/۲۱	۲۶/۴۶	۱/۳۳	۱/۳۵۲	۱۹/۸۵	۰/۸۲۸۱
نیوزیلند	۲/۴۷۹	-۲۵۱۴	-۲۷/۳۲	۱/۹۳۲	۲/۲۷۱	-۵۷/۷۶	۰/۶۰۸۴
لهستان	۲/۲۵۵	-۱۲۲۸/۰۱	-۲۴/۴۱	۱/۹۸۹	۲/۲۱۸	-۲۸/۷۷	۰/۸۱
اسلونی	۲/۱۴۳	-۵۷۳/۲	-۱۲/۷۸	۱/۷۵۵	۲/۲۰۶	-۱۳/۶۴	۰/۷۵۶۹
سوئد	۸۹/۱۹۸	-۸۴۴۳/۸۸	۳۲۲/۲۲	۳/۴۰۴	۲/۷۱۱	-۲۵۱/۸۷	۰/۸۱
آمریکا	۱/۰۲۴	۴۰۰/۸۳	۷/۱۵	۱/۰۷۲	۱/۰۹۱	۸/۴۷	۰/۸۸۳۶

روش MACE بطور همزمان برآوردهای ارزش اصلاحی گاو نر را از تمام کشورهای عضو ترکیب می‌کند و عملکرد در هر کشور بعنوان یک صفت مجزا در آنالیز چندصفتی تلقی می‌شود^(۸۹).

۲-۱۱-۳- اقدامات سازمان INTERBULL

در سال ۱۹۹۴ مرکز ارزیابی بین‌المللی گاوهای نر (INTERBULL) در اوپسالای^۱ سوئد با فراهم کردن ارزیابیهای بین‌المللی برای گاوهای نر شیری آغاز به کار کرد^(۶۰).

اساس کار INTERBULL در چند سال اخیر استفاده از روش MACE است^(۸۹). استفاده از داده‌های چند ملیتی توسط مرکز INTERBULL جهت بهبود برآورد ارزش ژنتیکی گاوهای نر برای کشورهای که داده‌های محدودی از دختران یک گاو نر بخصوص دارند یا اینکه داده‌هایی ندارند طرح‌ریزی شد^(۵۹).

قبل از راه‌اندازی ارزیابیهای INTERBULL، آزمایشگاه برنامه‌های اصلاح حیوانات^۳ اطلاعات ارزیابیهای ژنتیکی گاوهای نر را از کانادا و آمریکا جهت ایجاد ارزیابیهای کانادایی - آمریکایی ترکیب می‌کرد^(۹۲).

اولین نتایج INTERBULL در آگوست ۱۹۹۴ برای داده‌هایی بر روی گاوهای نر ایرشایر و هلشتاین از کشورهای نوردیک (اسکاندیناوی) منتشر شد^(۶۰).

روش ارزیابیهای چندصفتی بین‌کشوری (MACE) که به حساب آوردن همبستگی‌های بین‌کشوری کمتر از یک را میسر می‌سازد برای ارزیابیهای روتین INTERBULL از ابتدای فوریه ۱۹۹۵ مورد استفاده قرار گرفت^(۶۰).

همانطور که روشهای INTERBULL به پیشرفت ادامه می‌دهند، از سودمندی معادلات

1- International Bull Evaluation Service

2- uppsala

3- Animal Improvement programs laboratory

تبدیل کاسته خواهد شد، به نحوی که پیشنهاد می‌شود معادلات تبدیل تنها برای گاوهای نری استفاده شوند که ارزیابیهای INTERBULL ندارند (۶۰).

پاول در بررسی خود (۵۹) نشان داد که ارزیابیهای INTERBULL بر روی سطوح کانادایی، آلمانی و آمریکایی اطلاعاتی مفیدتر از آنچه که ارزیابیهای ملی خاص هر کشور در اختیار قرار می‌دهند، فراهم می‌کنند. علت این مورد وارد کردن داده‌های بیشتر و نیز در نظر گرفتن اثرات متقابل ژنتیکی - محیطی است. وی همچنین مشخص کرد که ارزیابیهای گاوهای نری که اطلاعات افزوده بیشتری از دخترانشان در کشورهای مختلف بدست آمده است دقیقتر است. از گاوهای نری که در ارزیابیهای INTERBULL ارزش ژنتیکی برابری بدست می‌آورند، انتظار می‌رود که از ارزش ژنتیکی یکسانی برخوردار باشند، بدون توجه به اینکه دخترانشان کجا واقع شده‌اند (۶۰).

فصل سوم

مواد

و روشها

۳-۱- جمع آوری اطلاعات

داده‌های شیرواری و شجره دامها از تاریخ ۷۴/۱/۱ تا ۸۰/۹/۳۰ از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان جمع آوری شد. تعداد گله‌های تحت پوشش این سازمان ۵۳ گله بود. از هر گله سه نوع جدول (شجره)، (زایش و خشکی) و (استاندارد) برداشت شد و بعلت اینکه ۸ گله فاقد یک یا دو مورد از این جداول بودند، از روند کار حذف شدند و در نهایت ۴۵ گله از گله‌های تحت پوشش مورد بررسی نهایی قرار گرفتند.

همچنین به منظور بررسی دیدگاهها و نظرات دامپروران در رابطه با اسپرمهای کانادایی، آمریکایی، ایرانی و اروپایی فرمهایی در دسترس آنان قرار گرفت. در این فرم نحوه رضایت و دیدگاه دامداران از نظر بهبود صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و کلیه صفات تولیدی - اقتصادی مد نظر دامپروران توسط هر نوع اسپرم و طول عمر اقتصادی دختران هر یک از چهار نوع اسپرم مورد نظر ارزیابی شد.

۳-۲- نحوه انتقال داده‌ها به کامپیوتر

داده‌های مورد نیاز از اطلاعات ذخیره شده در نرم افزار اصلاح نژاد سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گرفته شد. این اطلاعات در نرم افزار NC نیز قابل رؤیت بود. نظر به اینکه در هر دوی این برنامه‌ها هیچگونه عملیاتی نمی‌توانست بر روی داده‌ها صورت گیرد، اطلاعات ابتدا از نرم افزار NC وارد Foxpro و سپس وارد نرم افزار Microsoft Access شد و پس از آن جهت انجام بررسی‌های نهایی به نرم افزار Microsoft Excel انتقال یافت. سپس در نرم افزار Microsoft Excel به اصلاح اعداد، بازنگری و حذف اطلاعات خارج از محدوده و نیز ادغام سه نوع جدول (شجره)، (زایش و خشکی) و (استاندارد) برای هر گله و سپس ادغام جداول مربوط به هر گله در یک جدول کلی و آماده کردن اطلاعات جهت آنالیزهای نهایی در نرم افزارهای SAS و DFREML اقدام شد.

۳-۳- بدست آوردن پارامترهای جانبی

پس از جمع‌آوری اطلاعات خام، پارامترهای جانبی زیر برای هر دام مشخص شد.

طول عمر دام در واحد ماه	(تاریخ تولد - تاریخ حذف)
سن اولین زایش دام در واحد ماه	(تاریخ تولد - تاریخ اولین زایش)
طول عمر تولیدی در واحد ماه	(سن اولین زایش - طول عمر)

کد (گله - سال - فصل) زایش (HYS) و نیز منشأ پدر نیز برای هر دام مشخص شد.

۳-۴- تعیین محدوده داده‌ها

داده‌های جمع‌آوری شده دارای تمامی ادوار شیردهی بودند که در محدوده زمانی ۷۴/۱/۱ تا ۸۰/۹/۳۰ قرار می‌گرفتند. به منظور اینکه داده‌های شیردهی بالاتر از شکم نهم از فراوانی چندانی برخوردار نبودند، حذف شدند.

نظر به اینکه در هر نوع اطلاعاتی داده‌های خارج از محدوده وجود دارد، بایستی نسبت به حذف اطلاعات خارج از محدوده یا حذف قسمتی از داده‌ها که در آن بیشترین احتمال وجود اعداد خارج از محدوده می‌رود اقدام شود. بدین منظور محدوده‌ای بین ۲۱ تا ۳۹ ماهگی بعنوان محدوده‌ای قابل قبول برای سن اولین زایش گله‌های گاو شیری استان اصفهان در نظر گرفته شد و اعداد خارج از این محدوده بعنوان اعداد پرت تلقی و حذف گردید.

زایشهای پایین‌تر از ۲۱ ماهگی علاوه بر اینکه از فراوانی بسیار کمی برخوردار بودند، احتمال قرار گرفتن گاوهای سقط کرده و نیز گاوهایی که به علت عدم آگاهی دامدار از سن واقعی دام زودتر از موعد بلوغ کافی جسمی تلقیح شده‌اند در این سنین نیز زیاد است.

زایش در بالای ۳۹ ماهگی نیز می‌تواند بعنوان داده‌های خارج از محدوده تلقی شود، زیرا کمتر گاوداری حاضر است که برای زایش اول یک گاو ۳۹ ماه صبر کند و در این دوره نه تنها بهره‌ای از گاو نبرد، بلکه مرتباً هزینه خوراک برای دام متحمل شود و گاودار چنین گاو را یک گاو با صرفه اقتصادی تلقی نخواهد کرد و بعلاوه مشکلات تولید مثلی یا اقتصادی چنین گاو را روانه

کشتارگاه خواهد کرد.

بابائی (۶۰)، محدوده سنی ۱۹ تا ۳۵ ماهگی را برای سن اولین زایش در نظر گرفت. در تحقیق دیگری نیز (۵۸) سن اولین زایش خارج از محدوده ۲۰ تا ۳۶ ماهگی در نظر گرفته نشد. رکورد اولین شیردهی می تواند قبل از سن ۲۲ ماهگی شروع شود یا حتی دیرتر از سن ۳۶ ماهگی، ولی اکثر رکوردهای اولین شیردهی بین سنین ۲۴ تا ۲۹ ماهگی است. (۲)

همچنین محدوده فاصله زایش حداقل ۱۲ ماه برای جوانترین گاوها و حداکثر ۱۵ ماه برای پیرترین گاوها برای ادوار مختلف شیرواری در نظر گرفته شد و به کوچکترین سن زایش در هر دوره ۱۲ ماه و به بزرگترین سن زایش در هر دوره ۱۵ ماه برای بدست آوردن محدوده قابل قبول برای دوره شیردهی بعدی اضافه گردید.

در نهایت اعداد خارج از محدوده زیر حذف شدند.

شکم زایش	سن زایش (ماه)
۱	۲۱-۳۹
۲	۳۳-۵۵
۳	۴۵-۷۰
۴	۵۷-۸۵
۵	۶۹-۱۰۰
۶	۸۱-۱۱۵
۷	۹۳-۱۳۰
۸	۱۰۵-۱۴۵
۹	۱۱۷-۱۵۳

در تحقیق صورت گرفته توسط خان و شوک (۱۹۹۶) که اثر دوره شیردهی و سن زایش در داخل دوره شیردهی در گله های ایالت ویسکانسین آمریکا مورد بررسی قرار گرفت توزیع سن زایش در داخل پنج دوره شیردهی اول بصورت زیر تعریف شد.

شکم زایش	سن زایش (ماه)
۱	۱۹-۴۲
۲	۳۱-۵۴
۳	۴۳-۶۶
۴	۵۵-۸۰
۵	۶۷-۹۶

۳-۵- صفات مورد بررسی

در مورد برآورد تمامی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی، از برآوردهای محصول معادل بالغ (ME-305d-2X)، بجای محصول خام و محصول تصحیح شده (305d-2X) استفاده گردید. در مورد صفت درصد چربی شیر نیز از درصد چربی تصحیح شده براساس ۳۰۵ روز شیردهی و دوبار دوشش (305d-2x) بجای درصد چربی خام استفاده شد. علاوه بر سه صفت تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر، صفات مربوط به بقاء دام شامل طول عمر (طول دوره زندگی) و طول عمر تولیدی دام و نیز صفت تولید متلی سن اولین زایش نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

۳-۶- مدل آماری مورد مطالعه

داده‌های شیرواری دامها با استفاده از مدل آماری زیر مورد آنالیز قرار گرفتند.

$$Y_{ijklmn} = \mu + SO_i + SI_{ij} + HYS_k + P_l + AFC_m + \varepsilon_{ijklmn}$$

$$n = Y_{ijklmn} \text{ امین رکورد در صفت مربوطه}$$

$$\mu = \text{میانگین جمعیت در صفت مربوطه}$$

$$SO_i = \text{اثر } i \text{ امین گروه اسپرم}$$

$$SI_{ij} = \text{اثر } j \text{ امین پدر داخل } i \text{ امین گروه اسپرم}$$

$$HYS_k = \text{اثر ثابت } k \text{ امین گله - سال - فصل زایش}$$

$$P_1 = \text{اثر I امین دوره شیرواری}$$

$$AFC_m = \text{اثر m امین سن اولین زایش}$$

$$\varepsilon_{ijklmn} = \text{اثر باقیمانده یا خطا.}$$

در مورد آنالیزهای صورت گرفته توسط نرم افزار DFREML، اثرات مورد نظر جهت برآورد اجزاء واریانس و کوواریانس موجود در غالب شش مدل تک صفتی دام از طریق روشهای حداکثر درستنمایی محدود شده مورد استفاده قرار گرفتند.

شش مدل مختلفی که مورد استفاده قرار گرفت، شامل مدلهای زیر با قابلیتهای متفاوت است.

$$\text{Model 1: } Y = X\beta + Z_{1a} + \varepsilon$$

$$\text{Model 2: } Y = X\beta + Z_{1a} + Z_{2c} + \varepsilon$$

$$\text{Model 3: } Y = X\beta + Z_{1a} + Z_{2m} + \varepsilon \quad \text{with Cov}(a,m)=0$$

$$\text{Model 4: } Y = X\beta + Z_{1a} + Z_{2m} + \varepsilon \quad \text{with Cov}(a,m)=A\delta_{am}$$

$$\text{Model 7: } Y = X\beta + Z_{1a} + Z_{2m} + Z_{3c} + \varepsilon \quad \text{with Cov}(a,m)=0$$

$$\text{Model 8: } Y = X\beta + Z_{1a} + Z_{2m} + Z_{3c} + \varepsilon \quad \text{with Cov}(a,m)=A\delta_{am}$$

در این مدلهای:

$$Y = \text{ماتریس رکوردها در صفت مربوطه}$$

$$X = \text{ماتریس ضرائب اثرات ثابت}$$

$$Z = \text{ماتریس ضرائب اثرات تصادفی}$$

$$\beta = \text{بردار اثرات ثابت}$$

$$a = \text{بردار اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی مستقیم}$$

$$m = \text{بردار اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی مادری}$$

$$c = \text{بردار اثرات تصادفی محیطی دائمی مادری}$$

$$\varepsilon = \text{بردار اثرات باقیمانده یا خطا}$$

1- Derivative - Free Restricted Maximum Likelihood

۳-۷- برآورد پارامترهای ژنتیکی

کلیه پارامترهای ژنتیکی از جمله وراثت پذیری مستقیم و اثرات ژنتیکی افزایشی مادری به همراه پارامتر غیرژنتیکی اثرات محیطی ثابت مادری با استفاده از شش مدل مختلف نرم افزار DFREML برای سه صفت تولیدی مورد نظر با استفاده از مدل دام و به روش Simplex برآورد شدند.

برآوردهای وراثت پذیری برای سه صفت تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر به روش تجزیه و تحلیل یک متغیره^۱ با استفاده از شش مدل مختلف نرم افزار DFREML و به روش تجزیه و تحلیل چندمتغیره^۲ با استفاده از مدل اول دام نرم افزار DFREML برآورد شدند.

برآوردهای تکرارپذیری سه صفت تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر با استفاده از مدل هفتم نرم افزار DFREML، برآورد شدند.

جواب معادلات BLUP مربوط به هر یک از حیوانات، اعم از نر و ماده که معادل با ارزش ارثی آنها می باشد با استفاده از مدل دام نرم افزار DFREML محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز نهایی قرار گرفت.

همبستگی های فنوتیپی بین شش صفت تولید شیر، تولید چربی شیر، درصد چربی شیر، سن اولین زایش، طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی با استفاده از نرم افزار SAS و همبستگی های ژنتیکی و محیطی بین صفات تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره^۲ نرم افزار DFREML به روش Simplex از طریق مدل اول دام محاسبه و گزارش گردیدند.

۳-۸- مقایسه بین اسپرما

در مورد پدران، ارزشهای اصلاحی آنان در هر سه صفت تعیین شد و پس از تعیین منشأ

1- Univariate analysis

2- Multivariate analysis

اسپریمها (کانادا - آمریکا - ایران - اروپا)، ارزش اصلاحی هر صفت جداگانه به تیمار منشأ اسپریم محول شد و پس از آن آنالیز مربوط به وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دار بین هر یک از منشأهای اسپریم در هر یک از صفات تولیدی با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS مورد آزمون قرار گرفت.

پس از آنکه اسپریمها از نظر منشأ برای سه صفت تولیدی مورد نظر مورد مقایسه قرار گرفتند، مقایساتی نیز از نظر طول عمر تولیدی، طول دوره زندگی و سن اولین زایش در بین دختران پدران کانادایی، آمریکایی، ایرانی، اروپایی انجام شد.

۳-۹- بررسی فرمهای نظرسنجی

به منظور بررسی دیدگاه و نظرات دامداران و رضایت نسبی آنان از چهار منشأ اسپریم، فرمهایی در بین دامداران توزیع گردید. در مجموع ۱۴ فرم تکمیل شد که از نظر منشأ اسپریم و ارتباط آن با افزایش سطح تولید شیر، درصد چربی شیر، مجموعه صفات تولیدی - اقتصادی و طول عمر اقتصادی دختران مورد ارزیابی قرار گرفت که نمونه‌ای از این فرم در بخش ضمیمه آورده شده است.

وضعیت هر گروه اسپریم برای هر مورد با چهار سطح بد، متوسط، خوب و عالی ارزیابی شد. برای برخی گروههای اسپریم برای بعضی از صفات، نظری توسط دامپروران ارائه نشد که با این موارد بعنوان داده‌های از دست رفته در آنالیز آماری برخورد شد.

پس از آن به وضعیت اسپریم شامل بد، متوسط، خوب و عالی به ترتیب نمرات ۱، ۲، ۳ و ۴ داده شد و این نمرات سپس در آنالیز نهایی فرمهای نظرسنجی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن این نتایج نیز با نتایج آنالیز داده‌های حقیقی تولیدی مقایسه شد.

فصل چہارم

نتائج
و بحث

۴-۱- بررسی پارامترهای مربوط به صفات تولیدی

خلاصه آماره‌های توصیفی مربوط به سه صفت تولیدی در داده‌های موجود در جدول (۴-۱)

نشان داده شده است.

جدول (۴-۱): آماره‌های توصیفی مربوط به صفات مورد مطالعه

ضریب تنوع	حداکثر	حداقل	انحراف معیار	میانگین	تعداد رکورد	صفت
۲۱/۹۷۸	۱۲۴۷۸/۹	۲۵۲۴/۹	۱۶۱۰/۸۶	۷۳۲۹/۳۲	۳۸۳۷۳	محصول معادل بالغ تولید شیر (kg)
۲۲/۱۲۳۷	۳۴۹/۵۹	۹۰/۲	۴۴/۵۵۸۸	۲۰۱/۴۰۷۷	۳۶۸۴۶	محصول معادل بالغ چربی شیر (kg)
۱۶/۶۴۳	۴/۹۷	۱/۷	۰/۴۶۶۲۷	۲/۸۱۵۷	۳۶۸۴۶	درصد چربی شیر تصحیح شده
۶۸/۸۰۷	۱۲۲	۰	۲۰/۶۹۶	۳۰/۰۷۸	۶۹۳۳	طول عمر تولیدی (ماه)
۳۶/۰۷۸۵	۱۵۰	۲۲	۲۰/۶۳۳۸	۵۷/۱۹	۶۹۳۳	طول عمر حقیقی (ماه)
۱۰/۶۰۸۴	۳۹	۲۱	۲/۸۴۷	۲۶/۸۳۷	۱۵۸۶۰	سن اولین زایش (ماه)

با توجه به میزان ضریب تنوع (C.V) گزارش شده برای صفات تولیدی شیر می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین میزان تنوع در گله‌های مورد مطالعه مربوط به صفت تولید چربی شیر می‌باشد. جدول (۴-۲) نیز خلاصه آماره‌های توصیفی مربوط به رکوردهای موجود از سه صفت تولیدی را برحسب ۹ دوره مختلف شیرواری نشان می‌دهد.

میزان رکوردهای موجود از هر سه صفت با افزایش دوره شیرواری کاهش می‌یابد که دلیلی بر وجود تلفات، حذف اجباری و نیز انتخاب است.

نمودارهای (۴-۱) و (۴-۲) به ترتیب روند تغییرات میانگین محصول معادل بالغ تولید شیر و تولید شیر خام را برحسب دوره شیردهی نشان می‌دهند.

با افزایش دوره شیردهی محصول معادل بالغ تولید شیر روندی رو به کاهش داشت، در حالیکه در مورد تولید شیر خام افزایشی تا دوره سوم شیردهی مشاهده شده و پس از دوره سوم تولید شیر خام کاهش یافت.

۱- طول عمر تولیدی برای گاوهایی که در موقع اولین زایمان تلف شده‌اند و یا اینکه تا چند روز پس از زایش به دلیل مشکلاتی از جمله عفونت‌های حاد حذف گردیده‌اند برابر با صفر (ماه) حاصل شده است.

جدول (۴-۲): آماره‌های توصیفی صفات تولیدی شیر برحسب دوره شیردهی

دوره شیردهی	صفت	تعداد رکورد	میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر	ضریب تنوع
۱	تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۱۲۰۳۳	۷۳۸۵/۷۵	۱۵۴۲/۱۴	۲۵۳۲/۴	۱۲۳۱۱/۷	۲۰/۸۸
	تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۱۱۵۸۰	۲۰۵/۴۷۰۵	۴۲/۵۲۴۶۶۵	۹۰/۶۲	۳۴۸/۱۲	۲۱/۱۸۳
	درصد چربی شیر (۲X-۳۰۵)	۱۱۵۸۰	۲/۸۳۴۶۸	۰/۴۷۰۴۲۳	۱/۷	۴/۹۷	۱۶/۵۹۵
۲	تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۹۴۲۳	۷۳۸۹/۶۱	۱۶۳۳/۳۲	۲۵۲۵/۹	۱۲۴۷۸/۹	۲۲/۱۰۳
	تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۹۰۵۱	۲۰۰/۶۵۳	۴۳/۸	۹۰/۸۷	۳۴۹/۵۹	۲۱/۸۲۹
	درصد چربی شیر (۲X-۳۰۵)	۹۰۵۱	۲/۷۶۶۸	۰/۴۶۱۴	۱/۷	۴/۹۳	۱۶/۶۷۶
۳	تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۶۵۸۵	۷۳۵۳/۴۷	۱۶۴۶/۸۶	۲۵۲۹/۷	۱۲۳۰۵/۳	۲۲/۳۹۵۷
	تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۶۲۷۹	۲۰۰/۴۵۵۳۷	۴۵/۶۶۴	۹۲/۴۳	۳۴۷/۷۸	۲۲/۷۸۰۳
	درصد چربی شیر (۲X-۳۰۵)	۶۲۷۹	۲/۷۷۸	۰/۴۶۱۹۷	۱/۷	۴/۹۶	۱۶/۶۲۸
۴	تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۴۴۰۱	۷۲۶۴/۰۸	۱۶۴۱/۶۴	۲۵۳۳/۴	۱۲۴۳۱/۳	۲۲/۶
	تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۴۲۲۳	۱۹۹/۱۰۱۳	۴۵/۷۹۳۵	۹۰/۹	۳۴۹/۵۲	۲۳
	درصد چربی شیر (۲X-۳۰۵)	۴۲۲۳	۲/۷۹۶	۰/۴۶۴۸۸	۱/۷	۴/۹۱	۱۶/۶۲۵
۵	تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۲۷۴۲	۷۲۱۸/۸۲	۱۶۵۸/۹۴	۲۵۲۴/۹	۱۲۲۹۴/۷	۲۲/۹۸۰۷
	تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۲۶۴۰	۱۹۸/۷۳۸۲	۴۶/۴۲۱	۹۱/۰۹	۳۴۶/۹۶	۲۳/۳۵۸
	درصد چربی شیر (۲X-۳۰۵)	۲۶۴۰	۲/۸۰۹۴	۰/۴۸۰۷۵	۱/۷۶	۴/۹	۱۷/۱۱۲
۶	تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۱۶۰۹	۷۱۰۵/۴۸	۱۶۴۵/۳۱	۲۷۴۴	۱۲۳۶۲/۶	۲۳/۱۵۵۵
	تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۱۵۴۹	۱۹۶/۱۹۵	۴۵/۱۸۴۸۶	۹۰/۲	۳۴۷/۶۳	۲۳/۰۳
	درصد چربی شیر (۲X-۳۰۵)	۱۵۴۹	۲/۸۲۱۶	۰/۴۶۴۵۷	۱/۷۳	۴/۷	۱۶/۴۶۴۸
۷	تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۹۳۲	۷۰۶۷/۶۹	۱۵۹۸/۷۴	۲۸۳۶	۱۲۳۱۲/۹	۲۲/۶۲۰۴
	تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۹۰۲	۱۹۵/۲۵۸	۴۳/۳۱۷	۹۷/۴	۳۳۹/۵۷	۲۲/۱۸۴۶
	درصد چربی شیر (۲X-۳۰۵)	۹۰۲	۲/۸۲۱۶	۰/۴۴۵۷	۱/۷۳	۴/۹۲	۱۵/۷۹۵۶۸
۸	تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۴۵۶	۷۰۵۵/۸۴	۱۵۲۳/۴	۳۳۴۶/۳	۱۱۷۴۴/۵	۲۱/۵۹۰۶
	تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۴۳۵	۱۹۵/۹۱۰۳	۴۰/۸۶۰۵	۱۱۵/۷	۳۴۲/۵۳	۲۰/۸۵۶۷
	درصد چربی شیر (۲X-۳۰۵)	۴۳۵	۲/۸۳۵۶۸	۰/۴۰۸۶۴	۱/۸۸	۳/۹۹	۱۴/۴۱۰۷
۹	تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۱۹۲	۶۸۷۳/۴۳	۱۴۹۳/۶۶	۳۰۶۷/۳	۱۰۷۶۷/۳	۲۱/۷۳۰۹
	تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵)	۱۸۵	۱۹۳/۶۷۰۹	۴۰/۵۷۴	۱۱۳/۳۷	۳۲۰/۷۸	۲۰/۹۵
	درصد چربی شیر (۲X-۳۰۵)	۱۸۵	۲/۸۸۳۵	۰/۴۸۳۸۶	۲/۰۸	۴/۷۳	۱۶/۷۸

روند تغییرات میانگین محصول معادل بالغ تولید چربی شیر و تولید چربی خام نیز به ترتیب در نمودارهای (۳-۴) و (۴-۴) نشان داده شده است.

محصول معادل بالغ تولید چربی شیر با افزایش دوره شیردهی روندی رو به کاهش داشت در حالیکه تولید چربی خام تا دوره سوم شیردهی افزایش یافته و پس از آن روندی رو به کاهش دارد. نمودارهای (۴-۵) و (۴-۶) نیز به ترتیب روند تغییرات میانگین درصد چربی تصحیح شده برحسب ۳۰۵ روز شیردهی و ۲ بار دوشش و درصد چربی خام را نشان می دهند.

با افزایش دوره شیردهی هم درصد چربی تصحیح شده و هم درصد چربی خام روندی رو به افزایش را پس از کاهشی از دوره اول به دوره دوم شیردهی نشان دادند.

تفاوتهای موجود بین روند تغییرات میانگین محصولهای خام و محصولهای تصحیح شده برحسب دوره شیرواری صرفاً بخاطر اثر وجود یا عدم وجود عوامل تصحیح کننده می باشد.

تحقیقات حاکی از افزایش تولید شیر تا دوره چهارم شیردهی و حداکثر تولید شیر در دوره چهارم یا پنجم شیردهی در بین ادوار مختلف شیردهی است (۱۰، ۳۴، ۷۰) و در این تحقیق نیز تولید شیر خام از دوره اول تا سوم شیردهی افزایش یافته و پس از شکم سوم کاهشی در تولید شیر خام در دوره های شیردهی بعدی مشاهده شد.

مقدار میانگین تولید شیر خام و تولید شیر معادل بالغ در این تحقیق به ترتیب $7568/4$ و $7329/3$ کیلوگرم بدست آمد.

مقایسه میانگین تولید شیر خام در این بررسی با مقدار میانگین ۶۸۷۸ کیلوگرم بدست آمده توسط بابائی^(۶) که با داده های قدیمی تر گله های استان اصفهان در فاصله سالهای ۶۹-۷۶ بوده است و نیز مقایسه میانگین تولید شیر معادل بالغ در این تحقیق با مقدار میانگین $7268/23$ کیلوگرم گزارش شده توسط قادری^(۹) که بر روی داده های موجود از رکوردهای شیرواری استان اصفهان در فاصله سالهای ۶۹ تا ۷۹ انجام شده است، نشان می دهد که با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از داده های جدیدتر در فاصله سالهای ۷۴ تا ۸۰ استفاده شده است، پیشرفت ژنتیکی و بهبود تدابیر مدیریتی به نفع صفت تولید شیر در بین گله های استان صورت پذیرفته است.

مقدار میانگین تولید چربی خام و تولید چربی معادل بالغ در این تحقیق به ترتیب ۲۰۷/۰۳۵ و ۲۰۱/۴۰۷ کیلوگرم بدست آمده است، مقایسه این مقادیر با مقادیر ۲۰۷/۷۶ کیلوگرم برای تولید چربی خام و ۱۹۴/۵ کیلوگرم برای تولید چربی معادل بالغ گزارش شده توسط قادری^(۹) نشان می‌دهد که چنانچه معیار برای این صفت تولید چربی خام باشد با گذشت زمان تغییرات قابل ملاحظه‌ای در این صفت صورت پذیرفته است. ولی چنانچه معیار برای این صفت تولید چربی معادل بالغ باشد، می‌توان پیشرفت ژنتیکی و بهبود شرایط مدیریتی را برای این صفت در گله‌های استان اصفهان قائل شد.

میانگین درصد چربی خام و درصد چربی تصحیح شده براساس دو بار دوشش و ۳۰۵ روز شیردهی در این تحقیق به ترتیب ۲/۷۶۵ و ۲/۸۱ درصد گزارش گردید، مقایسه میانگین درصد چربی خام در این بررسی با مقدار ۲/۶۹ درصد گزارش شده توسط بابائی^(۶) و ۲/۶۸ درصد بدست آمده توسط قادری^(۹) و نیز مقایسه میانگین درصد چربی تصحیح شده در این تحقیق با مقدار ۲/۰۷۲ درصد گزارش شده توسط قادری^(۹) نشان می‌دهد که با مرور زمان در گله‌های استان پیشرفت ژنتیکی و بهبود شرایط مدیریتی در صفت درصد چربی شیر صورت گرفته است.

۴-۱-۱- پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفت تولید شیر

برآورد واریانس فنوتیپی، واریانس ژنتیکی افزایشی، واریانس ژنتیکی افزایشی مادری، کوواریانس ژنتیکی افزایشی و مادری، وراثت‌پذیری مستقیم، وراثت‌پذیری مادری و نسبت اثرات محیطی ثابت مادری به کل واریانس فنوتیپی و همبستگی ژنتیکی افزایشی و مادری توسط شش مدل مختلف دام نرم‌افزار تجزیه واریانس DFREML از بین رکوردهای موجود استنتاج شدند.

برآورد وراثت‌پذیری تولید شیر، ۰/۲۳ با استفاده از مدل اول بدست آمد که نزدیک به برآوردهای وراثت‌پذیری ۰/۲۳ بدست آمده توسط ویگل و همکاران^(۸۸)، برآورد وراثت‌پذیری ۰/۱۹ بدست آمده توسط جنگلر^(۳۶)، وراثت‌پذیری ۰/۲ گزارش شده توسط تیجانی^(۷۷) و

وراثت پذیری ۰/۲۹ بدست آمده از داده‌های گله‌های استان اصفهان توسط قادری (۹) است.

این مقدار وراثت‌پذیری متوسط است. بطوریکه با انتخاب براساس فنوتیپ فرد می‌توان این صفت را بهبود داد (۲ و ۵). البته چون وراثت‌پذیری این صفت چندان هم بالا نیست از ارزش استفاده از اطلاعات موجود از خویشاوندان نیز کاسته نمی‌شود.

همچنین وراثت‌پذیری تولید شیر به روش تجزیه و تحلیل چندمتغیره با استفاده از مدل اول دام نرم‌افزار DFREML، ۰/۳۴ بدست آمد.

جدول (۳-۴) برآورد اجزاء واریانس و کوواریانس بدست آمده توسط مدل‌های مختلف دام را برای صفت تولید شیر نشان می‌دهد.

با بررسی LogL مربوط به مدل‌های مختلف مشخص می‌شود که مدل‌های ۸ و ۷ با توجه به بزرگتر بودن LogL برای این مدل‌ها به ترتیب از بهترین مدل‌های ممکنه برای صفت تولید شیر به حساب می‌آیند، این مدل‌ها بطور همزمان اثرات ژنتیکی افزایشی، اثرات ژنتیکی افزایشی مادری و اثرات محیطی ثابت مادری را برای این صفت به حساب می‌آورند. با توجه به اینکه در مدل ۸ علاوه بر این موارد کوواریانس و همبستگی بین اثرات ژنتیکی افزایشی و مادری نیز لحاظ می‌شود.

همچنین با بررسی نمودار (۴-۷) روند تغییرات وراثت‌پذیری مستقیم، وراثت‌پذیری مادری و نسبت واریانس اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس کل یا فنوتیپی بهتر مشخص می‌شود.

مقادیر برآورد وراثت‌پذیری تولید شیر با افزایش اثرات لحاظ شده در مدل‌ها، به ترتیب از مدل اول به مدل هشتم کاهش را در خود نشان می‌دهد.

با مقایسه مدل‌های اول، دوم و سوم مشخص می‌شود که لحاظ کردن اثرات ژنتیکی افزایشی مادری در مدل نسبت به لحاظ اثرات محیطی ثابت مادری کاهش بیشتری را در واریانس ژنتیکی افزایشی و نیز وراثت‌پذیری منجر شده است.

مقایسه مدل‌های اول و سوم و دوم و هفتم نشان می‌دهد که در نظر گرفتن اثرات ژنتیکی مادری، وراثت‌پذیری را بطور متوسط به میزان ۰/۰۷ کاهش خواهد داد.

جدول (۳-۴): برآورد پارامترهای ژنتیکی محصلت محصول بالغ تولید شیر (ME-۲X-۳۰۵) در گاوهای شکم اول

model	$\delta^2 a$	$\delta^2 m$	δ_{am}	$\delta^2 c$	$\delta^2 \varepsilon$	δ_p^2	h^2	m^2	C^2	gm	ram	Log L
۱	۴۰۰۲۲۳/۱۲۱۳				۱۳۴۹۱۶۳/۱۲۹	۱۷۴۹۳۸۶/۲۵	۰/۲۲۸۸					-۸۷۳۴۷/۲۱۱
۲	۳۷۸۹۰۶/۲۱۸۷			۲۱۰۲۲/۳۶۲۹۳	۱۴۱۷۶۲۲/۵۵۹	۱۸۱۷۵۵۱/۱۴	۰/۲۰۸۵		۰/۰۱۱۶			-۷۵۶۹۷/۸۲۹
۳	۲۹۷۰۱۶/۳۶۹۶	۱۳۷۰۲۰/۸۷۵۵			۱۳۴۵۳۴۶/۱۹۴	۱۷۷۹۳۸۳/۴۴۹	۰/۱۶۷	۰/۰۷۷				-۷۶۹۸۸/۳۶۳
۴	۲۸۲۱۲۸/۱۰۲۱	۹۳۴۲۰/۸۰۶۴	۴۹۳۷۰/۸۰۸۳		۱۳۵۴۵۵۱/۴۲۹	۱۷۷۹۴۷۱/۱۴۶	۰/۱۵۸۵	۰/۰۵۲۵		۰/۰۲۷۷	۰/۳۰۴۱	-۷۶۹۸۷/۳۶۲
۷	۲۳۰۶۸۷/۹۵۰۵	۱۵۸۷۲۸/۱۹۸۷		۱۹۳۲۴/۰۰۲۴	۱۳۸۷۲۲۷/۲۸۴	۱۷۹۵۹۶۷/۴۳۶	۰/۱۲۸۴	۰/۰۸۸۴	۰/۰۱۰۸			-۷۲۵۷۱/۱۰۸
۸	۲۲۳۲۳۱/۳۱۱	۱۲۰۲۶۱/۱۴۵۷	۴۰۸۹۵/۴۴۴۶	۱۸۶۵۶/۴۰۰۴	۱۳۹۲۹۲۳/۸۹۴	۱۷۹۵۹۶۸/۱۹۶	۰/۱۲۴۳	۰/۰۶۷	۰/۰۱۰۴	۰/۰۲۲۷	۰/۲۴۹۶	-۷۲۵۷۰/۴۹۳

$$\delta^2 e = \text{واریانس خطا}$$

$$m^2 = \text{وراثت پذیری ژنتیکی مادری}$$

$$gm = \text{نسبت } \delta_{am} \text{ به } \delta^2 p$$

$$\log L = \text{لگاریتم تابع در ستنامی}$$

$$\delta_m^2 = \text{واریانس ژنتیکی افزایشی مادری}$$

$$c^2 = \text{نسبت واریانس محیطی دائمی مادری}$$

$$ram = \text{همبستگی ژنتیکی } a \text{ و } m$$

$$\delta_c^2 = \text{واریانس محیطی دائمی مادری}$$

$$\delta_p^2 = \text{واریانس فنوتیپی}$$

$$h^2 = \text{وراثت پذیری ژنتیکی افزایشی مستقیم}$$

$$\delta_{am} = \text{کوواریانس ژنتیکی } a \text{ و } m$$

$$\delta^2 a = \text{واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم}$$

آلبوکرک (۱۹۹۸) میزان کاهش در وراثت‌پذیری تولید شیر را با در نظر گرفتن اثرات ژنتیکی مادری ۰/۰۱۴ گزارش کرد.

با بررسی مدل‌های سوم و چهارم و هفتم و هشتم نیز مشخص می‌شود که میزان کاهش در برآورد وراثت‌پذیری با در نظر گرفتن کوواریانس ژنتیکی افزایشی و مادری، بطور متوسط به میزان ۰/۰۰۶ است.

همچنین وراثت‌پذیری تولید شیر برای پنج دوره اول شیرواری با استفاده از مدل اول دام محاسبه شد که نتایج آن در نمودار (۴-۸) نشان داده شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود میزان وراثت‌پذیری از دوره اول تا دوره پنجم در حال کاهش است که دلیلی بر وجود اثرات انتخاب و کاهش واریانس ژنتیکی در جمعیت است.

همچنین میزان وراثت‌پذیری در دوره چهارم شیردهی افزایشی را در خود نشان می‌دهد که با وجود گزارشاتی مبنی بر حداکثر تولید شیر در این دوره بین ادوار مختلف شیردهی (۱۰ و ۳۴ و ۷۰)، شاید بدین دلیل باشد که گاوها در این دوره حداکثر توان ژنتیکی خود را به نمایش می‌گذارند و لذا سهم اثرات ژنتیکی و در نتیجه وراثت‌پذیری در این دوره افزایش می‌یابد.

قادری^(۹) با بررسی وراثت‌پذیری تولید شیر سه دوره اول شیردهی، کاهش وراثت‌پذیری را از دوره اول تا سوم شیردهی گزارش کرد.

اثرات ژنتیکی افزایشی مادری بطور متوسط ۰/۰۷٪ از کل واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر را به خود اختصاص می‌دهند.

آلبوکرک (۱۹۹۸) مقدار برآورد وراثت‌پذیری مادری را ۰/۰۸٪ برای گله‌های گاو شیری هلشتاین نیویورک گزارش کرد.

شوتز و همکاران^(۷۱) وراثت‌پذیری مادری را ۸٪ الی ۱۴ درصد برای تولید شیر اعلام کردند که نزدیک به برآورد وراثت‌پذیری مادری صفت تولید شیر در این تحقیق است.

همچنین نسبت کوواریانس ژنتیکی افزایشی و مادری به واریانس فنوتیپی (gm) در این تحقیق ۰/۰۲۵ بدست آمد.

آلبوکرک (۱۹۹۸) این نسبت را برای گاوهای هلشتاین نیویورک ۰/۰۰۷ بدست آورد. مقادیر پائین وراثت‌پذیری مادری بیانگر این نکته هستند که میزان کمی از تنوع فنوتیپی تولید مربوط به اثرات ژنتیکی افزایشی مادران است و اینکه تنوع ژنتیکی موجود بین مادران برای ایجاد تنوع فنوتیپی در نتاج چندان قابل ملاحظه نیست. نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است این است که چون هر گاو ماده سالانه قادر به تولید تنها یک فرزند است و هر گاو نر در نتیجه صنعت تلقیح مصنوعی سالانه صدها برابر نتاج بیشتری تولید می‌کند و نیز شدت انتخاب در نرها به مراتب بیشتر از ماده‌ها است، می‌توان نتیجه گرفت که گاوهای ماده به مراتب سهم بسیار کمتری در واریانس ژنتیکی و نیز فنوتیپی جمعیت ایفا می‌کنند. مقدار برآورد نسبت واریانس اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی (C^2) برای صفت تولید شیر در این بررسی بطور متوسط ۱/۱٪ بدست آمد. این مقادیر که بسیار نزدیک به صفر هستند نشان می‌دهند که اثرات محیطی ثابت مادری نمی‌توانند بعنوان اثرات قابل ملاحظه و معنی‌داری برای صفت تولید شیر در گاو شیری تلقی شوند.

عقیده بر این است که اثرات ژنتیکی مادری و نیز کوواریانس اثرات ژنتیکی افزایشی و مادری برای صفات تولیدی در گاو شیری مهم نیستند (۷۱ و ۱۵).

مقادیر پائین اثرات محیطی ثابت مادری در گاو شیری به خاطر اینکه گوساله بلافاصله یا کمی پس از تولد از مادر جدا می‌شود قابل توجیه است. عبارتی اثرات مادری که در گاو شیری می‌تواند در اختیار گوساله قرار گیرد بیشتر شامل اثرات مادری قبل از تولد شامل پتانسیل باروری و بارداری، اثرات محیطی رحمی، مصونیت در برابر بیماریها از طریق انتقال آنتی‌بادیها و پاتوژنها از مادر به فرزند و نیز مصرف آغوز پس از تولد تا حدود ۲۴ ساعت پس از آن توسط گوساله می‌باشد، که این اثرات بیش از اینکه بعنوان فاکتوری برای تولید شیر آینده نتاج مطرح باشند، بر قابلیت بقاء گوساله مؤثر خواهند بود.

بدیهی است برای حیواناتی نظیر گوسفند و گاو گوشتی که فرزند حداقل تا زمان از شیرگیری نزد مادر می‌ماند، این اثرات بسیار قابل ملاحظه هستند.

برای مثال ادريس و همکاران^(۳۲) نسبت واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی (C^2) را برای صفات وزن از شیرگیری و میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند لری بختیاری ۰/۱۲ گزارش کردند.

در تحقیق صورت گرفته بر روی گاوهای گوشتی نژاد هر فورد و شاروله^(۳۰)، وراثت پذیری مادری و نسبت واریانس محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی به ترتیب ۰/۱۴ و ۰/۱۷ برای نژاد هر فورد و ۰/۱۵ و ۰/۱۴ برای نژاد شاروله برای صفت وزن از شیرگیری گزارش گردید.

در گاو شیری وراثت پذیری مادری برای صفت آسانزایی از اهمیت بیشتری برخوردار است به نحوی که وراثت پذیری مادری صفت آسانزایی برای زایش در شکم اول ۰/۱۲۳ و برای زایش در شکمهای دوم و سوم ۰/۱۲۱ گزارش گردید^(۱۴).

همبستگی بین اثرات ژنتیکی افزایشی و مادری برای صفت تولید شیر به ترتیب ۰/۳۰۴ و ۰/۲۴۹ در مدل‌های چهارم و هشتم آنالیز صورت گرفته با نرم افزار DFREML بدست آمد که از میزانی متوسط برخوردار است.

تکرارپذیری صفت تولید شیر نیز با استفاده از مدل هفتم نرم افزار DFREML برابر مقدار ۰/۲۲۷۵ بدست آمد. این مقدار کمتر از برآوردهای ۰/۵ گزارش شده توسط خان و شوک^(۴۵)، ۰/۴۱ گزارش شده توسط زامیانچی^(۹۵) و ۰/۴۲ بدست آمده توسط دمتاوا^(۲۹) بود.

آنالیزی نیز با استفاده از مدل خطی عمومی (GLM) نرم افزار SAS برای صفت تولید شیر صورت گرفت.

خلاصه نتایج این تجزیه واریانس موجود در جدول (۴-۴) نشان می‌دهد که تمامی اثرات در نظر گرفته شده در این مدل شامل اثر گله - سال - فصل زایش (HYS)، سن اولین زایش، دوره شیردهی، منشاء پدری و اثر پدر در داخل منشأ پدری بشدت برای صفت تولید شیر معنی دار بودند. در تحقیق صورت گرفته بر روی داده‌های گله‌های گاو شیری استان اصفهان که اثرات گله، سال و فصل زایش بعنوان سه فاکتور مجزا بررسی شده بود اثرات سال و فصل زایمان برای محصول معادل بالغ تولید شیر معنی دار نبودند^(۹).

جدول (۴-۴) نتایج تجزیه واریانس صفات بررسی شده در آزمایش

طول عمر تولیدی	طول عمر حقیقی		سن اولین زایش		درصد چربی شیر تصحیح شده		تولید چربی شیر		محصول معادل		منابع تغییر
	میانگین	درجه آزادی	میانگین	درجه آزادی	میانگین	درجه آزادی	میانگین	درجه آزادی	میانگین	درجه آزادی	
۱۰/۳۱۰۵ ^{***}	۱۰/۳۱۰۵ ^{***}	۵۴۹	۳۴/۹۶۰۷ ^{***}	۷۸۶	۱/۹۳۳۷ ^{***}	۷۱۰	۱۷۶۸۵/۶۹۷ ^{***}	۷۱۰	۱۴۷۳۲۷۴۸/۶۳۵ ^{***}	۷۲۱	گله-سال-فصل زایش
۱۶۶/۱۴۰۷ ^{***}	۱۴۳۱/۴۶۶ ^{***}	۱۸	-	-	۰/۴۱۱ ^{***}	۱۸	۶۵۳۲/۴۳۳۸ ^{***}	۱۸	۹۸۹۲۵۳۱/۱۴۱ ^{***}	۱۸	سن اولین زایش
۶۳۸۹۶/۵۲۸ ^{***}	۶۳۸۹۶/۵۲۸ ^{***}	۸	-	-	۳/۱۰۶۱۵ ^{***}	۸	۱۵۹۲۲/۸۷۳ ^{***}	۸	۴۶۸۸۰۳۷/۲۲ [°]	۸	دوره شیردهی
۱۳۲/۳۹۵ [°]	۱۳۲/۳۹۵ [°]	۳	۴۷/۸۳۰۱ ^{***}	۳	۰/۷۲۲۷۷ ^{***}	۳	۹۶۰۳/۸۸۶ ^{***}	۳	۱۱۱۴۳۲۸۴/۴۷۸۶ ^{***}	۳	منشأ پدري
۵۸/۱۴۶ ^{ns}	۵۸/۱۴۶ ^{ns}	۲۸۳	۹/۵۰۶۷۸ ^{***}	۳۶۷	۰/۸۲۶۸۵ ^{***}	۳۵۸	۴۸۱۱/۲۰۶ ^{***}	۳۵۸	۶۱۸۶۶۲۷/۹۶۱ ^{***}	۳۵۸	اثر پدر در داخل منشأ پدري
۵۱/۹۶۲۵	۵۱/۹۶۲۵	۴۶۵۳	۴/۳۱۰۷۸	۱۲۱۴۵	۰/۱۴۰۲۷۶	۲۳۹۹۳	۱۲۹۵/۳۱۴۷	۲۳۹۹۳	۱۹۰۸۰۸۶/۲۹۱	۲۵۱۷۹	خطا
۰/۸۹۲	۰/۸۹۱		۰/۴۰۱		۰/۳۶۳		۰/۳۶۷		۰/۲۶		ضرب تینین (R ²)
۲۴/۵۶۸	۱۲/۸۵۲		۷/۸۱۲۷		۱۳/۳۸		۱۷/۲۸		۱۸/۲۲		ضرب تنوع (C.V)

ns معنی دار نیست.

* معنی دار در سطح ۵ درصد (P < ۰/۰۵)

** معنی دار در سطح ۱ درصد (P < ۰/۰۱)

*** معنی دار در سطح ۰/۱ درصد (P < ۰/۰۰۱)

۴-۱-۲- پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفت تولید چربی شیر

با استفاده از شش مدل مختلف دام نرم افزار DFREML اجزاء واریانس و کوواریانس موجود برای صفت تولید چربی شیر به همراه وراثت پذیری مستقیم، وراثت پذیری مادری و سهم اثرات محیطی ثابت مادری در واریانس فنوتیپی گزارش گردید، که خلاصه نتایج آن در جدول (۴-۵) نشان داده شده است.

وراثت پذیری تولید چربی شیر با استفاده از مدل اول نرم افزار DFREML، $0/24$ بدست آمد، این برآورد حد واسط بین برآوردهای بدست آمده توسط دما تا ووا^(۲۹) و تیجاننی^(۷۷) و پرز^(۵۶) که به ترتیب مقادیر $0/18$ و $0/16$ و $0/205$ را بدست آورده بودند و برآوردهای حاصل شده توسط جامروزیک^(۴۴) و ویگل و همکاران^(۸۸) که به ترتیب مقادیر $0/28$ و $0/27$ را گزارش کرده بودند، بدست آمد.

وراثت پذیری تولید چربی نیز مانند وراثت پذیری تولید شیر از مقداری متوسط برخوردار است و با انتخاب براساس فنوتیپ فرد می توان این صفت را بهبود داد^(۲ و ۵).

همچنین وراثت پذیری تولید چربی شیر به روش تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از مدل اول دام نرم افزار DFREML، $0/276$ بدست آمد.

با توجه به مقادیر LogL برای صفت تولید چربی شیر در جدول (۴-۵) می توان دریافت که بهترین مدلها برای این صفت نیز بمانند صفت تولید شیر به ترتیب مدل های ۸ و ۷ می باشند که بطور همزمان اثرات ژنتیکی افزایشی، اثرات ژنتیکی افزایشی مادری و اثرات محیطی ثابت مادری را در خود جای می دهند.

نمودار (۴-۹) روند تغییرات سه پارامتر وراثت پذیری مستقیم، وراثت پذیری مادری و نسبت واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی در بین مدلها را نشان می دهد. برآورد وراثت پذیری تولید چربی شیر با افزایش اثرات لحاظ شده در مدل کاهش می یابد.

جدول (۴-۵): برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت محصول معادل بالغ تولید چربی شیر (۳۰۵-۲۷-ME) در گاوهای شکم اول

model	$\delta^2 a$	$\delta^2 m$	δ_{am}	$\delta^2 c$	$\delta^2 e$	δ_p^2	h^2	m^2	C^2	gm	ram	Log L
۱	۲۷۹/۴۴۴۲۹				۸۸۹/۷۴۱۹۷	۱۱۶۹/۱۸۶۲۶	۰/۲۳۹					-۴۴۳۰۸/۴۸۷۶
۲	۲۸۲/۷۰۵۷۱		۲۹/۴۸۸۵۴		۹۲۹/۴۴۲۶۴	۱۲۴۱/۶۳۶۹	۰/۲۲۷۷	۰/۰۲۳۷				-۳۸۲۷۵/۳۵۹
۳	۲۵۵/۲۵۸۹۲				۹۰۴/۹۶۱۷۱	۱۱۹۴/۸۹۶۷	۰/۲۱۳۶	۰/۰۲۹				-۳۹۰۵۷/۰۵۹
۴	۲۳۸/۹۷۷۱۶		۳۵/۱۲۶۹۶		۹۱۴/۷۰۷۲۲	۱۱۹۴/۰۴۳۸	۰/۲	۰/۰۰۴۴		۰/۰۲۹۴	۰/۹۹	-۳۹۰۵۶/۰۱۳
۷	۲۱۶/۸۴۷۵			۲۶/۰۸۰۷۸	۹۳۵/۶۹۲۶	۱۲۳۰/۷۱۸۱۲	۰/۱۷۶۲	۰/۰۴۲۳	۰/۰۲۱۲			-۳۶۷۷۹/۱۶۴
۸	۲۰۵/۸۴۱۹۸		۳۹/۹۷۷۸۷	۲۵/۰۱۴۵۹	۹۴۴/۹۰۸۹۵	۱۲۲۹/۷۲۰۲۷	۰/۱۶۷۴	۰/۰۱۱۴	۰/۰۲۰۳	۰/۰۳۲۵	۰/۷۴۵	-۳۶۷۷۸/۰۵

$$\delta^2 e = \text{واریانس خطا}$$

$$m^2 = \text{وراثت پذیری ژنتیکی مادری}$$

$$\text{نسبت } \delta_{am}^2 \text{ به } \delta^2 \rho$$

$$\text{log L} = \text{لگاریتم تابع در ستنامی}$$

$$\delta_m^2 = \text{واریانس ژنتیکی افزایشی مادری}$$

$$c^2 = \text{نسبت واریانس محیطی دائمی مادری}$$

$$\text{ram} = \text{همبستگی ژنتیکی } a \text{ و } m$$

$$\delta^2 c = \text{واریانس محیطی دائمی مادری}$$

$$\delta_p^2 = \text{واریانس فنوتیپی}$$

$$h^2 = \text{وراثت پذیری ژنتیکی افزایشی مستقیم}$$

$$\delta_{am} = \text{کوواریانس ژنتیکی } a \text{ و } m$$

$$\delta^2 a = \text{واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم}$$

با مقایسه مدل‌های اول و سوم و دوم و هفتم مشخص می‌شود که با لحاظ کردن اثرات ژنتیکی افزایشی مادری به ترتیب ۰/۰۲۵۴ و ۰/۰۵۱۵ و بطور متوسط ۰/۰۳۸ از مقدار وراثت‌پذیری مستقیم این صفت کاسته می‌شود.

آلبورک (۱۹۹۸) گزارش کرد که با لحاظ کردن اثرات ژنتیکی افزایشی مادری در مدل ۰/۰۲۱ از وراثت‌پذیری تولید چربی شیر کاسته می‌شود.

و نیز با مقایسه مدل‌های اول و دوم و سوم و هفتم نیز مشخص می‌شود که با در نظر گرفتن اثرات محیطی ثابت مادری در مدل به ترتیب ۰/۰۱۱۳ و ۰/۰۳۷۴ و بطور متوسط ۰/۰۲۴ کاهش در برآورد وراثت‌پذیری ملاحظه می‌شود.

مقایسه مدل‌های سوم و چهارم و هفتم و هشتم نیز نشان می‌دهد که به حساب آوردن کواریانس ژنتیکی افزایشی و مادری سهم چندانی در کاهش برآورد وراثت‌پذیری ندارند و این میزان در حدود ۰/۰۱۱ است.

با استفاده از مدل اول دام نرم‌افزار DFREML برآوردهای وراثت‌پذیری برای دوره‌های دوم تا پنجم شیرواری نیز برای صفت تولید چربی شیر بدست آمد، که نتایج آن در نمودار (۴-۱۰) نشان داده شده است.

در این صفت نیز بمانند صفت تولید شیر به استثناء دوره چهارم شیردهی کاهش در وراثت‌پذیری با افزایش دوره شیردهی ملاحظه می‌شود، علت کاهش وراثت‌پذیری با افزایش دوره شیردهی انتخاب است و اینکه وراثت‌پذیری برای دوره چهارم شیردهی کاهش نیافته است را می‌توان بدین صورت عنوان کرد که دامها در این دوره حداکثر توان ژنتیکی خود را برای تولید بکار می‌گیرند و لذا سهم اثرات ژنتیکی برای تولید در این دوره بیشتر نمود پیدا می‌کند.

در تحقیق صورت گرفته بر روی تغییرات وراثت‌پذیری تولید چربی شیر در سه دوره اول شیردهی، کاهش وراثت‌پذیری از دوره اول تا سوم شیردهی ملاحظه شد^(۹).

همانند صفت تولید شیر، اثرات مادری در این صفت شامل وراثت‌پذیری مادری و اثرات محیطی ثابت مادری، سهم قابل توجهی از تنوع موجود در جمعیت را توجیه نمی‌کنند. به نحوی

که سهم اثرات ژنتیکی افزایشی مادری و اثرات محیطی ثابت مادری در تنوع فنوتیپی موجود در صفت تولید چربی شیر بطور متوسط ۰/۰۲۱۸ و ۰/۰۲۱۷ به ترتیب بدست آمده است.

آلبوکرک (۱۹۹۸) مقدار وراثت‌پذیری مادری را برای صفت تولید چربی شیر ۰/۰۱ عنوان کرد.

مقدار پائین وراثت‌پذیری مادری نشان می‌دهد که اثرات ژنتیکی افزایشی مادری میزان کمی از تنوع فنوتیپی تولید مربوطه در نتاج را توجیه می‌کنند.

علت کم بودن میزان اثرات محیطی ثابت مادری نیز بدین خاطر است که در واحدهای دامداری صنعتی گوساله پس از تولد از مادر جدا می‌شود و حتی اگر مادر از توان ژنتیکی بالایی برای ظرفیت مادری برخوردار باشد، گوساله نفعی از آن نمی‌برد.

همچنین نسبت کوواریانس اثرات ژنتیکی افزایشی و مادری به واریانس فنوتیپی (gm) برای صفت تولید چربی شیر بطور متوسط ۰/۰۳۱ بدست آمد که نزدیک به برآورد ۰/۰۲۵ گزارش شده توسط آلبوکرک (۱۵) است.

برآورد همبستگی‌های ژنتیکی افزایشی و مادری در مدل‌های چهارم و هشتم نرم‌افزار DFREML برای صفت تولید چربی شیر از مقادیر بالایی شامل ۰/۹۹ و ۰/۷۴۵ به ترتیب در مدل‌های چهارم و هشتم برخوردار است که علیرغم وراثت‌پذیری مادری پائین، انتخاب بر روی مادران برای این صفت را موجه می‌سازد.

مقدار تکرارپذیری صفت تولید چربی شیر با استفاده از مدل هفتم نرم‌افزار DFREML، ۰/۲۴ محاسبه شد که این مقدار کمتر از مقدار ۰/۴۲ گزارش شده توسط امانلو (۵) و ۰/۴۱ گزارش شده توسط دما تا ووا (۲۹) است.

با استفاده از مدل خطی عمومی (GLM) نرم‌افزار SAS نیز آنالیزی بر روی اثرات موجود، برای صفت تولید چربی شیر صورت گرفت که خلاصه نتایج آن در جدول (۴-۴) آورده شده است. تمامی پنج اثر موجود شامل، اثر گله - سال - فصل زایش (HYS)، سن اولین زایش، دوره شیردهی، منشاء پدری و اثر پدر در داخل منشاء پدری به شدت معنی‌دار شدند.

۴-۱-۳- پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفت درصد چربی شیر

برآورد اجزاء واریانس و کوواریانس و نیز پارامترهای وراثت پذیری مستقیم، وراثت پذیری مادری و اثرات محیطی ثابت مادری برای صفت درصد چربی شیر با شش مدل مختلف دام نرم افزار DFREML محاسبه شد که خلاصه نتایج آن در جدول (۴-۶) نشان داده شده است.

با استفاده از مدل عمومی (مدل اول) نرم افزار DFREML وراثت پذیری درصد چربی شیر ۰/۳۹۳ محاسبه و گزارش گردید که نسبت به برآوردهای وراثت پذیری دو صفت تولید شیر و تولید چربی شیر، میزان بیشتری را نشان می دهد، که نمایانگر سهم بیشتر اثرات ژنتیکی در تنوع فنوتیپی است که می تواند انتخاب بر روی آن صورت پذیرد.

قادری^(۹) وراثت پذیری درصد چربی شیر را برای گله های گاو شیری استان اصفهان ۰/۳۵۳ و پرز^(۵۶) وراثت پذیری درصد چربی شیر گله های گاو شیری اسپانیا را ۰/۳۴۷ گزارش کرد.

بدیهی است بخاطر وراثت پذیری بیشتر این صفت، با انتخاب بر روی آن نسبت به انتخاب بر روی تولید شیر و تولید چربی شیر پاسخ به انتخاب و پیشرفت ژنتیکی بیشتری را می توان در نتاج حاصل کرد (۲، ۵ و ۲۶).

همچنین وراثت پذیری درصد چربی شیر به روش تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از مدل اول دام نرم افزار DFREML، ۰/۳۱۲ بدست آمد.

با در نظر گرفتن مقدار Log L مربوط به مدل های مختلف دام این صفت می توان دریافت که مدل اول مناسبترین مدل برای این صفت است و اضافه کردن موارد اثر ژنتیکی افزایشی مادری و اثرات محیطی ثابت مادری در مدل، علاوه بر اینکه اثر بسیار جزئی در تنوع فنوتیپی این صفت دارند، بلکه سبب کاهش ارزش مدل نیز می شوند.

روند تغییرات پارامترهای وراثت پذیری مستقیم، وراثت پذیری مادری و نسبت واریانس اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس کل یا فنوتیپی در نمودار (۴-۱۱) مشخص شده است.

این نمودار نشان می دهد که اضافه کردن اثرات لحاظ شده در مدل به استثناء اثر محیطی ثابت مادری به تنهایی در مدل دوم، سبب کاهش برآورد وراثت پذیری می گردد.

جدول (۴-۶): برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت درصد چربی تصحیح شده (۳۰.۵-۲X) در گاوهای شکم اول

model	$\delta^2 a$	$\delta^2 m$	δ_{am}	δ_c^2	$\delta^2 \varepsilon$	$\delta^2 \rho$	h^2	m^2	C^2	gm	ram	Log L
۱	۰/۰۶۰۹۵۹۴				۰/۰۹۴۲۰۸۵	۰/۱۵۵۱۶۷۹	۰/۳۹۳					۴۳۶۶/۰۷۸۲
۲	۰/۰۶۵۷۷۶۷			۰/۰۰۰۸۱۳۱	۰/۰۹۳۲۶۲۴	۰/۱۵۹۸۵۲۳	۰/۴۱۱۵		۰/۰۰۵۱			۳۷۶۱/۸۷۲۸
۳	۰/۰۵۷۲۵۹۷	۰/۰۰۶۳۶۴۵			۰/۰۹۴۳۷۳۴	۰/۱۵۷۹۹۷۶	۰/۳۶۲۴	۰/۰۴۰۳				۳۷۸۲/۰۸۹۶
۴	۰/۰۵۶۲۲۸۶	۰/۰۰۵۵۸۵۶	۰/۰۰۱۱۹۴۰۵		۰/۰۹۴۸۷۵۷	۰/۱۵۷۸۸۴	۰/۳۵۶	۰/۰۳۵۴		۰/۰۰۷۵	۰/۰۶۷۴	۳۷۸۲/۱۵۵۴
۷	۰/۰۵۴۷۵۵۸	۰/۰۰۷۶۹۵۶		۰/۰۰۰۷۴۴۵	۰/۰۹۴۹۷۶	۰/۱۵۸۱۷۲	۰/۳۴۶	۰/۰۴۸۷	۰/۰۰۴۷			۳۵۹۹/۹۱۷۳
۸	۰/۰۵۳۷۵۷۴	۰/۰۰۶۷۴۳۲	۰/۰۰۱۳۵	۰/۰۰۰۷۷۰۳	۰/۰۹۵۴۶۸۶	۰/۱۵۸۰۸۹۷	۰/۳۴	۰/۰۴۲۷	۰/۰۰۴۹	۰/۰۰۸۵	۰/۰۷۱	۳۵۹۹/۹۹۱۸

$$\delta^2 e = \text{واریانس خطا}$$

$$m^2 = \text{وراثت پذیری ژنتیکی مادری}$$

$$\delta_{am}^2 = \text{نسبت } \delta_{am} \text{ به } \delta^2 \rho$$

$$\log L = \text{لگاریتم تابع در ستمایی}$$

$$\delta_m^2 = \text{واریانس ژنتیکی افزایشی مادری}$$

$$C^2 = \text{نسبت واریانس محیطی دائمی مادری}$$

$$\text{ram} = \text{همبستگی ژنتیکی } a \text{ و } m$$

$$\delta_c^2 = \text{واریانس محیطی دائمی مادری}$$

$$\delta^2 \rho = \text{واریانس فنوتیپی}$$

$$h^2 = \text{وراثت پذیری ژنتیکی افزایشی مستقیم}$$

$$\delta_{am} = \text{کوواریانس ژنتیکی } a \text{ و } m$$

$$\delta^2 a = \text{واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم}$$

برآورد وراثت پذیری مادری برای این صفت در مدل‌های سوم تا هشتم بدست آمده است که می‌توان میانگین وراثت‌پذیری مادری را برای این صفت $0/04$ در نظر گرفت.

آلبوکرک (۱۹۹۸) وراثت‌پذیری مادری را برای صفت درصد چربی شیر $0/006$ با استفاده از داده‌های موجود بر روی گله‌های گاو شیری نیویورک گزارش کرد.

مقایسه بین مدل‌های اول و سوم و دوم و هفتم به ترتیب نشان می‌دهد که اضافه کردن اثرات ژنتیکی افزایش مادری در مدل $0/0306$ و $0/0653$ کاهش و بطور متوسط $0/048$ کاهش در برآورد وراثت‌پذیری مستقیم را باعث می‌شود.

آلبوکرک^(۱۵) نیز برآورد مشابهی به میزان $0/046$ در کاهش وراثت‌پذیری در اثر به حساب آوردن اثر ژنتیکی افزایشی مادری در مدل را گزارش نمود.

کم بودن وراثت‌پذیری مادری در این صفت نشان می‌دهد که تنوع ژنتیکی موجود بین مادران برای ایجاد تنوع فنوتیپی در بین نتاج ناکافی بوده است.

نسبت واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی درصد چربی شیر بطور میانگین $0/005$ بدست آمد، که حاکی از آن است که برای صفت درصد چربی شیر این اثرات بسیار نزدیک به صفر و حتی کمتر از موارد مشابه برای صفت تولید شیر و تولید چربی شیر هستند. مقایسه مدل‌های سوم و چهارم و هفتم و هشتم نیز نشان می‌دهد که لحاظ کردن کوواریانس بین اثرات ژنتیکی افزایشی و مادری کاهش بسیار جزئی در حدود $0/063$ در وراثت‌پذیری را باعث خواهد شد.

نسبت کوواریانس ژنتیکی افزایشی و مادری به واریانس کل یا فنوتیپی (gm) در این تحقیق $0/008$ بدست آمد.

در تحقیق دیگر این مقدار $0/025$ برای صفت درصد چربی شیر گزارش شد^(۱۵).

مقدار برآورد وراثت‌پذیری درصد چربی شیر نیز برای دوره‌های دوم تا پنجم شیرواری محاسبه شد.

روند تغییرات وراثت‌پذیری درصد چربی شیر در بین پنج دوره ابتدای شیردهی در نمودار

(۴-۱۲) به تصویر کشیده شده است که نشان می‌دهد وراثت‌پذیری درصد چربی شیر با افزایش دوره شیردهی دائم در حال کاهش است که نشانه‌ای بر وجود اثرات انتخاب در کاهش تنوع ژنتیکی موجود در این صفت در جمعیت مورد مطالعه است.

در تحقیق صورت گرفته بر روی گله‌های گاو شیری استان اصفهان، وراثت‌پذیری درصد چربی شیر از دوره اول تا دوره سوم شیردهی کاهش داشت^(۹).

برآورد همبستگی بین اثرات ژنتیکی افزایشی و مادری با استفاده از مدل‌های چهارم و هشتم نرم‌افزار DFREML به ترتیب ۰/۰۶۷۴ و ۰/۰۷۱ و بطور متوسط ۰/۰۷ برآورد شد.

همبستگی بسیار کم بین اثرات ژنتیکی افزایشی و مادری نشان می‌دهد که ارزش اصلاحی فرزندان بیش از اینکه تحت تأثیر میزان ارزش اصلاحی مادران قرار گیرد، با ارزش اصلاحی پدران همبسته است و تغییرات در ارزش اصلاحی پدران سهم زیادی از ارزش اصلاحی نتاج را توجیه می‌کند.

با استفاده از مدل هفتم نرم‌افزار DFREML مقدار تکرارپذیری صفت درصد چربی شیر ۰/۴ بدست آمد که این مقدار کمتر از مقدار ۰/۶۸ گزارش شده توسط امانلو^(۵) است.

بمانند دو صفت تولید شیر و تولید چربی شیر، آنالیز پایه‌ای نیز برای صفت درصد چربی شیر با استفاده از مدل خطی عمومی (GLM) نرم‌افزار SAS صورت گرفت که نتایج تجزیه واریانس مربوطه در جدول (۴-۴) نشان داده شده است.

برای صفت درصد چربی شیر نیز بمانند دو صفت تولید شیر و تولید چربی شیر تمامی اثرات در نظر گرفته شده در مدل شامل اثر گله - سال - فصل زایش (HYS)، سن اولین زایش، دوره شیردهی، منشاء پدری و اثر پدر در داخل منشاء پدری تماماً معنی‌دار شناخته شدند.

قادری^(۹) اثر شکم زایش و بابائی^(۶) اثر سن اولین زایش را بر درصد چربی شیر گله‌های گاو شیری استان اصفهان معنی‌دار بدست نیاوردند.

۴-۲- اثر سن اولین زایش بر صفات تولیدی

پراکنندگی سن اولین زایش از نظر تعداد رأس دام زایش کرده در سنین مختلف در نمودار (۴-۱۳) نشان داده شده است. در جمعیت مورد مطالعه تعداد ۱۵۸۶۰ رکورد سن اولین زایش محدود به ۱۹ سطح از حداقل سن ۲۱ ماهگی تا حداکثر سن ۳۹ ماهگی در واحد ماه محاسبه شد. آماره‌های توصیفی سن اولین زایش در جدول (۴-۱) نشان داده شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود میانگین سن اولین زایش در جمعیت معادل ۲۶ ماه و ۲۵ روز با انحراف معیار ۲ ماه و ۲۵ روز بدست آمد. میانگین سن اولین زایش در گله‌های استان مناسب بنظر می‌رسد و کمی بیش از میانگین ۲۵/۹ ماه در آمریکا^(۴۳) و ۲۶ ماه در ایتالیا^(۵۷) و کمتر از ۲۸/۶ ماه در اسپانیا^(۵۶) می‌باشد.

با توجه به هزینه زیادی که برای تغذیه و پرورش تلیسه‌ها صرف می‌شود، کاهش سن اولین زایش تا جایی که به راندمان تولید مثلی دام لطمه‌ای وارد نسازد امری کاملاً اقتصادی است. تامپسون و همکاران^(۷۶) به این نتیجه رسیدند که مشکلات زایمانی هنگامی که سن اولین زایش کمتر از ۲۲ ماه باشد بطور معنی‌داری افزایش می‌یابند.

سیمرل و همکاران^(۷۳) به این نتیجه رسیدند که فراوانی سخت‌زایی در تلیسه‌هایی که زودتر از ۲۴ ماهگی می‌زایند و در تلیسه‌هایی که دیرتر از ۲۷ ماهگی می‌زایند بیشتر است.

در نژادهای هلشتاین و سیمنتال خطر حذف برای گاوهای با سن اولین زایش پائین و گاوهای با سن اولین زایش بالا کمی افزایش داشته است که خطر حذف بیشتر در گاوهایی که دیر زائیده‌اند ممکن است مربوط به مشکلات باروری باشد^(۸۵).

جدول (۴-۷) میزان برآورد هزینه‌های مربوط به پرورش تلیسه‌های جایگزین را تا سن دو سالگی و نیز متوسط میزان هزینه نگهداری ماهیانه آنها را در بیش از سن ۲۴ ماهگی نشان می‌دهد^(۴۹).

جدول (۴-۷): هزینه‌های پرورش تلیسه‌های جایگزین تا سن دو سالگی و متوسط میزان

هزینه نگهداری بالغ بر سن ۲۴ ماهگی به دلار آمریکا

هزینه‌ها	۰-۳ ماهگی	۱۲-۲۴ ماهگی	۲۴-۰ ماهگی	بالغ بر ۲۴ ماه
هزینه‌های غذا	\$۴۵/۲۶	\$۱۴۳/۲	\$۳۲۸/۱	\$۵۱۶/۵۶
کل هزینه‌های متغیر	\$۷۳/۲۷	\$۱۹۷/۶۵	\$۴۳۴/۲۸	\$۷۰۵/۲
کل هزینه‌های ثابت	\$۳۳/۶۹	\$۹۱/۸۸	\$۱۲۴/۷۵	\$۲۵۰/۳۱
هزینه‌های اضافی (مرگ و میر، هزینه‌های مدیریتی)	\$۲۳۱/۹۶	\$۳۳۴/۵۳	\$۶۰۹/۰۳	\$۱۱۷۵/۵۲
میانگین کل هزینه‌ها به ازاء هر ماه	\$۷۷/۳۲	\$۳۷/۱۷	\$۵۰/۷۵	\$۴۸/۹۸

۴-۲-۱- اثر سن اولین زایش بر تولید شیر

با بررسی کلیه رکوردهای مربوط به اولین دوره شیردهی دامها اثر سن اولین زایش در ۱۹ سطح موجود بر عملکرد تولید شیر و سطوح معنی‌دار اثر سن اولین زایش با آزمون چند دامنه دانکن توسط نرم‌افزار SAS بدست آمد.

خلاصه این نتایج در نمودار (۴-۱۴) به تصویر کشیده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود از سن اولین زایش ۲۱ ماهگی تا ۲۴ ماهگی روندی رو به افزایش در تولید شیر مشاهده می‌شود و پس از آن این روند رو به کاهش می‌گذارد.

لذا با توجه به هزینه بالای پرورش تلیسه‌ها و نیز کاهش تولید شیر از زایشهای پس از ۲۴ ماهگی، صرفه اقتصادی بر این است که گاوها اولین زایش خود را حداکثر تا ۲۵-۲۴ ماهگی داشته باشند.

گزارشات نیز حاکی از این است که زایش در این سنین گاو را با مشکلات سخت‌زایی مواجه نمی‌سازد (۷۳ و ۷۶).

با بررسی روند تغییرات دو متغیر تولید شیر و سن اولین زایش با استفاده از نرم‌افزار SAS رگرسیون خطی این دو متغیر بررسی شد تا روند تغییرات در تولید شیر به ازاء هر واحد تغییر در سن اولین زایش (ماه) مشخص شود. رگرسیون خطی سن اولین زایش بر تولید شیر با فرمول زیر

بدست آمد:

$$\text{Milk yield} = -94/0.018\text{afc} + 99.02/85367$$

این فرمول نشان دهنده این نکته است که در کل سن اولین زایش و تولید شیر روند مخالفی دارند و بطور متوسط هر ماه افزایش در میانگین سن اولین زایش، ۹۴ کیلوگرم کاهش در تولید شیر اولین دوره شیردهی را در بر دارد.

این نکته برخلاف نتایجی است که در دیگر تحقیقات مبنی بر اثر مثبت سن و نیز سن اولین زایش بر تولید شیر یافت شده است (۴۷ و ۵۴) و در توافق با نتایج موجود مبنی بر کاهش تولید شیر در ازاء افزایش میانگین سن اولین زایش است (۱۸).

لازینگر (۱۹۹۶) نیز کاهش تولید شیر در سنین زایش بالای ۲۷ ماهگی را متذکر شد. در این تحقیق نیز اثر سوء زایش زود هنگام بر تولید شیر مشاهده می شود که بعلت عدم بلوغ کافی جسمی و جنسی گاوهای ماده ای است که زود تلقیح می شوند.

بابائی (۶) نیز با مطالعه ای بر روی گله های گاو شیری استان اصفهان نشان داد که با افزایش سن اولین زایش تا ۲۹ ماهگی میانگین تولید شیر افزایش یافته و پس از آن کاهشی نامنظم و تدریجی دارد. وی که در تحقیق خود اثرات سنین زایش ۱۹ و ۲۰ ماهگی را نیز لحاظ کرده بود، اثرات شدیدتر کاهش تولید شیر در این سنین را نشان داد.

پیرلو (۵۸) نیز متذکر شد که زایش در سنین پائین اثری منفی بر تولید شیر اولین دوره شیردهی دارد.

یکی از عللی که می توان برای کاهش تولید شیر در گاوهایی که در سنین بالا زایمان کرده اند عنوان نمود این است که چنین گاوهایی که پتانسیل زایش در سنین پائین را نداشته اند از لحاظ ژنتیکی نیز برای تولید شیر پائین تر بوده اند.

پیرلو (۵۷) اثر سن اولین زایش بر درآمد شیر را توسط ضرب کردن قیمت یک کیلوگرم شیر در انحراف از تولید شیر در سن ۲۶ ماهگی که میانگین سن اولین زایش در نمونه گله آنالیز شده توسط وی بود، بدست آورد.

در نمودار ترسیمی وی درآمد حاصل از شیر با قیمت $0/449\$$ به ازاء هر کیلوگرم شیر و هزینه‌های پرورش ملاک قرار داده شده است.

شکل (۴-۱۵) اثر سن اولین زایش بر درآمد ■ و هزینه‌های پرورش □ در حالیکه قیمت

شیر $0/449\$$ به ازاء هر کیلوگرم شیر است.

با تأخیر سن اولین زایش عایدی حاصل از فروش شیر به میزان $180/1\$$ ، $60\$$ ، $42/7\$$ و $67/9\$$ به ازاء هر تلیسه به ترتیب از ۲۲ تا ۲۴، از ۲۴ تا ۲۶، از ۲۶ تا ۲۸، از ۲۸ تا ۳۰ ماهگی افزایش می‌یابد (۵۷).

پیرلو (۵۷) همچنین متذکر شد که هزینه‌های پرورش بطور قابل ملاحظه‌ای با کاهش سن اولین زایش، کاهش می‌یابند. هزینه‌های جایگزینی به ازاء هر تلیسه از ۲۶ تا ۲۴ و از ۲۴ تا ۲۲ ماهگی به ترتیب $101/5\$$ و $204/1\$$ کاهش می‌یابد. همچنین محاسبه شد که هزینه‌های پرورش حدوداً $126/8\$$ و $247/8\$$ به ازاء هر تلیسه به ترتیب از ۲۶ تا ۲۸ و از ۲۸ تا ۳۰ ماهگی سن اولین زایش، افزایش می‌یابد. بنابراین، کاهش سن اولین زایش از ۲۶ ماهگی، تفاوت بین درآمد حاصل از تولید شیر و هزینه‌های پرورش را به میزان $41/5\$$ و $24\$$ به ازاء هر تلیسه به ترتیب از ۲۶ تا ۲۴ و از ۲۴ تا ۲۲ ماهگی افزایش می‌دهد. ولی تأخیر سن اولین زایش به پس از ۲۶ ماهگی کاهش تفاوت بین درآمد تولید شیر و هزینه‌های پرورش را باعث خواهد شد زیرا افزایش هزینه‌های پرورش بیش از

افزایش درآمد حاصل از شیرواری است.

محدوده‌ای که در آن بیشترین تفاوت مثبت بین هزینه‌های پرورش و درآمد تولید شیر است، زایش بین سنین ۲۳ تا ۲۴ ماهگی است (۵۷).

گیل و همکاران (۳۷) نیز بهترین سن زایمان تلیسه‌ها را ۲۲/۵ تا ۲۳/۵ ماهگی گزارش کرده‌اند. کاهش سن اولین زایش به ۲۳ تا ۲۴ ماهگی به نظر می‌رسد که کارآمدتر از کاهش سن اولین زایش به ۲۲ ماهگی باشد (۵۸).

تنها قیمت پائین شیر و بالا بودن هزینه‌های پرورش کاهش بیشتر سن اولین زایش تا ۲۲ ماهگی را کارآمدتر می‌سازند، ولی محدودیتهای بیولوژیکی ممکنه نیز بایستی لحاظ شوند (۵۸). کاهش سن اولین زایش، خصوصاً تحت یک سیستم کاهش بهای شیر می‌تواند یک استراتژی کارآمد برای گاوداران جهت کاهش هزینه‌ها باشد.

۴-۲-۲- اثر سن اولین زایش بر تولید چربی شیر

نمودار (۴-۱۶) اثر ۱۹ سطح سن اولین زایش بر عملکرد تولید چربی شیر اولین دوره شیردهی را به همراه سطوح معنی‌دار آن توصیف می‌کند.

همانطور که ملاحظه می‌شود تغییرات تولید چربی شیر به ازاء سن اولین زایش نیز روندی مشابه روند تغییرات تولید شیر نشان می‌دهد؛ بدین ترتیب که تولید چربی از ۲۱ تا ۲۴ ماهگی افزایش یافته و پس از آن کاهش تدریجی در آن مشاهده می‌شود.

از علل کاهش تولید چربی شیر در زایش در سنین پائین را می‌توان عدم بلوغ کافی جسمی و جنسی تلیسه‌ها عنوان کرد و در مورد کاهش تولید چربی شیر در زایش در سنین بالا را می‌توان چنین عنوان کرد که گاوهایی که پتانسیل ژنتیکی بالائی برای زایش در سنین پائین را نداشته‌اند از نظر ارزش ژنتیکی برای صفت تولید چربی شیر نیز ضعیف بوده‌اند.

به علت همبستگی بالای فنوتیپی موجود بین تولید شیر و چربی شیر (۷۴، ۷۷، ۳۶) که در همین تحقیق نیز به میزان ۰/۷۰۶ بدست آمده است؛ روند تغییرات فنوتیپی دو صفت به ازاء سن اولین

زایش نزدیک به یکدیگر است.

برای بررسی میزان تغییرات در تولید چربی شیر به ازاء هر واحد تغییر در سن اولین زایش (ماه) با استفاده از نرم افزار SAS رگرسیون خطی این دو متغیر بررسی شد که به قرار زیر است:

$$\text{Fat Yield} = -1/7145\text{afc} + 251/2784$$

این فرمول نشان می دهد که بمانند تولید شیر، سن اولین زایش و تولید چربی شیر روند مخالفی دارند که البته جزئی است. بدین صورت که بطور متوسط به ازاء هر ماه افزایش در میانگین سن اولین زایش ۱/۷۱۵ کیلوگرم کاهش در تولید چربی شیر مشاهده خواهد شد.

۴-۲-۳- اثر سن اولین زایش بر درصد چربی شیر

با استفاده از نرم افزار SAS، آزمون چند دامنه دانکن برای تعیین تفاوت‌های معنی دار بین اثرات سطوح سن اولین زایش بر روی درصد چربی شیر انجام شد.

نمودار (۴-۱۷) روند تغییرات درصد چربی شیر به ازاء افزایش سن اولین زایش را به همراه سطوح معنی دار سن اولین زایش نشان می دهد.

روند تغییرات درصد چربی شیر به ازاء افزایش سن اولین زایش تقریباً مخالف روند مشاهده شده برای صفت تولید شیر است، بدین ترتیب که در سنین زایشی که بیشترین تولید شیر وجود داشت کمترین درصد چربی و در سنین زایشی که کمترین میزان تولید شیر در آنها مشاهده می شود، بیشترین میزان درصد چربی شیر ملاحظه می شود.

این روند مخالف با همبستگی‌های منفی بین تولید شیر و درصد چربی شیر (۲، ۶۴، ۷۴) قابل توجیه است که در همین تحقیق نیز همبستگی فنوتیپی منفی بین تولید شیر و درصد چربی شیر ۰/۴۰۶- مشاهده شد.

رگرسیون خطی دو متغیر سن اولین زایش و درصد چربی شیر با استفاده از رویه رگرسیون نرم افزار SAS بدست آمد که بصورت زیر است:

$$\% \text{Fat} = 0/10024\text{afc} + 2/5687$$

این فرمول بیانگر این نکته است که روند مثبتی بین سن اولین زایش و درصد چربی شیر وجود دارد و بطور متوسط هر ماه افزایش در سن اولین زایش با افزایش ناچیز $0/01$ درصد چربی شیر همراه است.

۴-۳- بررسی وضعیت طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی در گله‌های مورد مطالعه

یک دلیل عمده برای هرچه طولانی‌تر کردن طول عمر گله وجود دارد و آن هزینه پرورش یا خریداری یک تلیسه جایگزین است که معمولاً هزینه آن بیش از دو برابر ارزش فروش گوشت گاو حذف شده می‌باشد. محاسبات نشان می‌دهد که این مورد یک هزینه قابل ملاحظه در مدیریت گاوهای شیری است (۲).

وقتی دو نیرو بر طول عمر اقتصادی مؤثر است، نیاز است که بین آن دو تعادل برقرار گردد. بازگشت سریعتر سرمایه به دلیل انتخاب برای افزایش تولید سبب بهبود ژنتیکی تولید شیر می‌شود، اما طول عمر گله را کاهش می‌دهد. سریعتر شدن هزینه تعویض گاو به معنی افزایش هزینه‌های مربوط به مدیریت است (۲).

یک دلیل برای این مورد می‌تواند افزایش نسبت هزینه‌های قبل از شیردهی به ازاء هر گاو باشد. افزایش طول عمر گاو همراه است با کاهش حذف و در نتیجه نیاز کمتر به ماده‌های جایگزین. بنابراین با افزایش طول عمر اقتصادی میانگین طول عمر گله افزایش می‌یابد، زیرا که نسبت بیشتری از تصمیمات حذف براساس تولید است و نیز نسبت گاوهای بالغ که شیر بیشتری تولید می‌کنند نسبت به گاوهای جوان افزایش می‌یابد (۲۱).

افزایش طول عمر توسط کاهش هزینه‌های جایگزینی و افزایش نسبت گاوهای بالغ پر تولید در گله بر کل سودآوری تولید شیر تأثیر می‌گذارد. همچنین افزایش پاسخ به انتخاب را امکان‌پذیر می‌سازد، زیرا حیوانات کمتری بایستی جایگزین شوند و لذا شدت انتخاب بیشتری بر روی گاوها امکان‌پذیر است (۸۵).

جایگزینی برای صنعت پرورش گاو شیری یک مورد هزینه‌بر است. برآورد تمامی هزینه‌های

جایگزینی حدوداً ۲۰٪ از کل هزینه‌های تولید است (۴۲).

چون اثرات تولید در مدل شامل می‌شوند، ارزیابی‌های طول عمر تولیدی بر طول حقیقی ارجح‌تر هستند (۲۱).

طول عمر حقیقی از تفاضل تاریخ تولد از تاریخ حذف و طول عمر تولیدی از تفاضل سن اولین زایش از طول عمر حقیقی در واحد ماه بدست آمد. در مجموع رکوردهای طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی برای ۶۹۳۳ گاو بدست آمد.

میانگین طول عمر حقیقی در گله‌های مورد مطالعه ۵۷ ماه و ۶ روز با انحراف معیار ۲۰ ماه و ۱۹ روز و میانگین طول عمر تولیدی ۳۰ ماه و ۲ روز با انحراف معیار ۲۰ ماه و ۲۱ روز محاسبه و گزارش گردید.

انحراف معیار بالای طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی بخاطر اینکه برخی از گاوها دوره‌های شیردهی زیادی را در گله سپری می‌کنند و نیز برخی تلیسه‌ها بعلت مشکلات سخت‌زایی و تولید مثلی پس از زایش مدت کمی را در گله سپری می‌کنند قابل توجه است.

جدول (۴-۱) برخی از پارامترهای توصیفی را برای این دو صفت نشان می‌دهد.

با توجه به مقادیر ضریب تنوع (C.V) این دو صفت و ضریب تنوع ۱۰/۶۰۸۴ سن اولین زایش در این جدول می‌توان دریافت که در جمعیت موجود از بین سه صفت مورد نظر، طول عمر تولیدی بیشترین و سن اولین زایش کمترین تنوع را در بین جمعیت داراست.

مقادیر میانگین طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی در گله‌های مورد مطالعه از مقادیر کمتری نسبت به برآوردهای بدست آمده در گله‌های کشور اسپانیا و کانادا برخوردار بودند.

میانگین طول عمر تولیدی گاوهای شیری کشور اسپانیا ۱۲۳۶ روز (معادل ۴۰/۶۵ ماه) گزارش شد (۵۶).

مقدار وراثت‌پذیری طول عمر تولیدی گاوهای شیری در کشور اسپانیا ۰/۰۳۴ بدست آمد (۵۶).

میانگین طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی برای گاوهای نژاد شیری در کشور کانادا در

جدول (۸-۴) آورده شده است (۷۸).

جدول (۸-۴): میانگین طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی برای نژادهای

هلشتاین، ایرشایر و جرسی در سال ۲۰۰۱ در کشور کانادا

نژاد	میانگین طول عمر حقیقی			میانگین طول عمر تولیدی		
	روز	ماه	سال	روز	ماه	سال
هلشتاین	۲۰۵۶	۶۷/۴	۵/۶۳	۱۱۲۵	۳۶/۹	۳/۰۸
ایرشایر	۲۱۵۸	۷۰/۸	۵/۹۱	۱۱۷۵	۳۸/۵	۳/۲۲
جرسی	۲۲۷۲	۷۴/۵	۶/۲۲	۱۳۱۹	۴۳/۲	۳/۶۱

در هر سه نژاد روند مثبتی در طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی در طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ وجود داشته است (۷۸).

میانگین طول عمر حقیقی در کانادا ۸/۲، ۱۰/۳ و ۵۰ روز به ازاء هر سال برای گاوهای هلشتاین، ایرشایر و جرسی و میانگین طول عمر تولیدی ۱۱/۳، ۷/۸ و ۴۰/۹ روز برای نژادهای هلشتاین، ایرشایر و جرسی افزایش داشته است (۷۸).

از مهمترین عوامل حذف، راندمان تولید مثلی و پس از آن میزان تولید است (۷۸).

۴-۴- همبستگی‌های موجود بین صفات

جدول (۹-۴) همبستگی‌های فنوتیپی موجود بین سن اولین زایش، طول عمر حقیقی، طول

عمر تولیدی، تولید شیر، تولید چربی شیر و درصد چربی شیر را نشان می‌دهد.

همبستگی بین درصد چربی شیر و تولید شیر منفی بود که در توافق با منابع دیگر (۲، ۵، ۶، ۳۶،

۷۴، ۷۷، ۹) بود.

همبستگی بین تولید چربی شیر و درصد چربی شیر مثبت بود که در توافق با نتایج قادری (۹)

بود.

همبستگی بین تولید شیر و تولید چربی شیر مثبت بود که در توافق با منابع دیگر (۲، ۵، ۳۶، ۷۷، ۹) بود.

همبستگی طول عمر حقیقی با تولید شیر مثبت و با درصد چربی منفی و در توافق با نتایج قادری (۹) بود.

همبستگی بین طول عمر حقیقی با طول عمر تولیدی و سن اولین زایش مثبت بود و با توجه به اینکه هر دو مورد سن اولین زایش و طول عمر تولیدی جزئی از طول عمر حقیقی را تشکیل می دهند این همبستگی قابل توجیه است.

همبستگی های موجود بین طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی با تولید شیر و تولید چربی شیر تماماً مثبت بودند که دلیلی بر وجود اثر انتخاب است، بدین صورت که گاوهایی که تولید شیر و تولید چربی شیر بیشتری داشته اند زمان بیشتری در گله باقی مانده اند و به تولید ادامه داده اند.

جدول (۴-۹): همبستگی فنوتیپی صفات مورد مطالعه

صفت	سن اولین زایش (ماه)	طول عمر تولیدی (ماه)	طول عمر حقیقی (ماه)	چربی معادل بلوغ (kg)	شیر معادل بلوغ (kg)	درصد چربی (۲X-۳۰۵)
سن اولین زایش						
طول عمر تولیدی	-۰/۰۹۳					
طول عمر حقیقی	۰/۰۵۲	۰/۹۸۹				
چربی معادل بلوغ	-۰/۱۰۷	۰/۱۴۹	۰/۱۳۵			
شیر معادل بلوغ	-۰/۱۶۶	۰/۲۶۵	۰/۲۴۴	۰/۷۰۶		
درصد چربی (۲X-۳۰۵)	۰/۰۵۸	-۰/۲۱۹	-۰/۲۱	۰/۳۱۱	-۰/۴۰۶	۱/۰۰

همبستگی‌های طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی با درصد چربی شیر منفی بود که دلیل آن می‌تواند توجه بیشتر دامداران به انتخاب بر روی صفت تولید شیر و ارتباط (همبستگی) منفی بین تولید شیر و درصد چربی شیر باشد.

همبستگی‌های بین سن اولین زایش با تولید شیر، تولید چربی شیر و طول عمر تولیدی همگی منفی هستند که نشان می‌دهد گاوهایی که در سنین بالا اولین زایش خود را داشته‌اند، تولید شیر و تولید چربی شیر کمتری داشته‌اند و مدت کمتری را در گله به تولید پرداخته‌اند.

همچنین با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره نرم افزار DFREML، وراثت‌پذیری‌ها و همبستگی‌های ژنتیکی و محیطی برای صفات تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی شیر محاسبه و در جدول (۴-۱۰) گزارش گردید.

جدول (۴-۱۰): وراثت‌پذیری‌ها (روی قطر)، همبستگی‌های ژنتیکی (بالای قطر) و محیطی

(پائین قطر) بین صفات تولیدی شیر

صفت	تولید شیر	تولید چربی شیر	درصد چربی شیر
تولید شیر	۰/۳۴	۰/۷۶	-۰/۶۹
تولید چربی شیر	۰/۷۲	۰/۲۷۶	-۰/۱
درصد چربی شیر	-۰/۵۳۲	۰/۱۵۹	۰/۳۱۲

همبستگی‌های ژنتیکی و محیطی موجود بین صفات تولید شیر و درصد چربی شیر هر دو منفی هستند که نشان می‌دهد انتخاب یکجانبه و بهبود شرایط محیطی به نفع یکی از این صفات به کاهش پیشرفت در صفت دوم می‌انجامد.

با توجه به اینکه هم همبستگی ژنتیکی و هم همبستگی محیطی موجود بین صفات تولید شیر و تولید چربی شیر از مقادیر مثبت و بالایی برخوردارند می‌توان دریافت که انتخاب و نیز بهبود شرایط محیطی برای هر یک از این دو صفت به پیشرفت دیگری کمک خواهد کرد.

در مورد صفات تولید چربی شیر و درصد چربی شیر ملاحظه می‌شود همبستگی ژنتیکی کمی منفی و همبستگی محیطی کمی مثبت بین این دو صفت وجود دارد که نشان می‌دهد همبستگی بین این دو صفت چه از نظر ژنتیکی و چه از نظر محیطی جزئی است و نیز اینکه انتخاب بر روی یکی از این صفات به پیشرفت دیگری نخواهد انجامید در حالیکه بهبود شرایط محیطی به نفع یکی از این دو صفت به نفع دیگری نیز خواهد بود.

۴-۵- بررسی گروه‌های اسپرم مورد مقایسه

در این آزمایش مقایسه‌ای بین چهار گروه مختلف اسپرم شامل گروه اسپرم داخلی (ایرانی) و گروه اسپرم‌های خارجی شامل اسپرم‌های کانادایی، آمریکائی و اروپایی در نظر گرفته شد. گروه اسپرم یکی از مواردی است که در مدل آماری وارد شده و اثر آن نیز برای همه صفات مورد مطالعه معنی‌دار شناخته شد.

بر طبق اطلاعات موجود بر روی مشخصات اسپرم‌های داخلی و وارداتی^(۱۲) می‌توان بر حسب تعداد پدرهای موجود از هر گروه، درصد فراوانی اسپرم‌های داخلی و خارجی را از نظر فراوانی پدران در هر گروه بصورت شکل (۴-۱۸) دانست. این شکل تاحدودی می‌تواند میزان واردات و نیز میزان استفاده از هر گروه اسپرم در ایران را بازگو کند.

نظر به اینکه تعیین شود تیمار اسپرم‌های اروپایی بیشتر شامل کدام کشورهای اروپایی هستند، درصد فراوانی اسپرم‌های وارداتی اروپایی از نظر فراوانی پدران در هر کشور نیز در شکل (۴-۱۹) نشان داده شده است.

شکل (۴-۱۸): درصد فراوانی چهار گروه اسپرم از نظر فراوانی پدران در هر گروه

شکل (۴-۱۹): درصد فراوانی اسپرمهای اروپائی از نظر فراوانی پدران از هر کشور

بنابراین می توان نتیجه گرفت که تیمار اسپرمهای اروپائی بیشتر برای سه کشور هلند، فرانسه و

آلمان مصداق پیدا می کند.

شکل (۴-۲۰) نیز درصد فراوانی دختران هر یک از چهار نوع اسپرم را از بین دختران دارای پدر مشخص (دارای شماره ثبت پدر) در جمعیت مورد مطالعه نشان می‌دهد.

شکل (۴-۲۰): درصد فراوانی دختران هر یک از چهار نوع منشاء اسپرم در جمعیت مورد مطالعه

۴-۵-۱- مقایسه از نظر صفات تولیدی

۴-۵-۱-۱- مقایسه از نظر صفت تولید شیر

پس از اینکه عملکرد محصول معادل بالغ تولید شیر (ME-2x-305) مورد آنالیز آماری قرار گرفت، مقایسه‌ای بین میانگین عملکرد فنوتیپی دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم مورد نظر صورت گرفت.

نمودار (۴-۲۱) میانگین عملکرد فنوتیپی تولید شیر دختران هر کدام از چهار منشاء اسپرم مورد نظر را به همراه سطوح معنی‌دار موجود نشان می‌دهد، همانطور که ملاحظه می‌شود دختران اروپائی و آمریکائی به ترتیب بیشترین تولید را در جمعیت مورد مطالعه دارند و میانگین تولید شیر دختران اروپائی بطور معنی‌داری از میانگین تولید شیر دختران آمریکائی، کانادایی و ایرانی برتر است.

قادری^(۹) و بابائی^(۶) که اثر گروه اسپرم شامل دو سطح ایرانی و خارجی را بررسی کردند، گزارش کردند که دختران پدران خارجی نسبت به دختران دارای پدر داخلی بطور معنی داری شیر بیشتری تولید کردند.

همچنین با استفاده از نرم افزار DFREML ارزش اصلاحی تولید شیر با استفاده از جواب معادلات BLUP برای تمامی حیوانات در نظر گرفته شده در آنالیز از جمله پدران محاسبه شد و ارزش اصلاحی تولید شیر ۳۰ پدر برترین گزارش گردید که در جدول (۴-۱۱) نشان داده شده است. در جمعیت مورد مطالعه حداقل و حداکثر ارزشهای اصلاحی تولید شیر پدران به ترتیب ۱۳۳۷/۱۳- و ۱۳۰۹/۴۱۵ و برای گاوهای ماده ۱۳۷۲/۴- و ۱۱۱۶/۷۶ محاسبه شد.

همانطور که در جدول (۴-۱۱) نشان داده شده است سهم پدران ایرانی از ۳۰ پدر برتر تنها ۶ رأس است.

پس از تعیین ارزش اصلاحی پدران، مقایسه‌ای از لحاظ میانگین ارزش اصلاحی تولید شیر بین چهار منشاء پدری صورت گرفت. در این آنالیز که مجموعاً ۳۴۳ پدر دخیل بودند، پدران اروپائی ۴۰ رأس، پدران آمریکایی و کانادایی هر یک ۷۹ رأس و پدران ایرانی ۱۴۵ رأس را به خود اختصاص می‌دادند که تجزیه واریانس مربوطه نیز در جدول (۴-۱۲) آورده شده است.

جدول (۴-۱۲) نتایج تجزیه واریانس ارزشهای اصلاحی پدران برای صفات تولیدی شیر

ارزش اصلاحی درصد چربی شیر	ارزش اصلاحی شیر	ارزش اصلاحی تولید چربی شیر	ارزش اصلاحی تولید شیر	ارزش اصلاحی تولید شیر	درجه آزادی	منابع تغییر
۰/۰۷۹۶۸*	۱۱۲۷/۰۵***	۱۲۵۲۰۳۲/۶۹۱***			۳	منشأ اسپرم
۰/۰۲۶۳۷۷	۸۴/۹۷	۱۰۲۶۱۵/۷۶۷۸			۳۳۹	خطا
۰/۰۲۶	۰/۱۰۵	۰/۰۹۷				ضریب تبیین (R ²)
-۱۶۲۱/۱۴۲	۱۹۰۵/۴۷۶	۱۲۰۸/۹۶				ضریب تنوع (C.V)

* معنی دار شده در سطح ۵ درصد ($P < 0.05$)

** معنی دار در سطح ۰/۱ درصد ($P < 0.001$)

نمودار (۴-۲۲) نیز مقایسه‌ای را بین میانگین ارزشهای اصلاحی چهار منشاء اسپرم مورد نظر همراه با سطوح معنی دار مربوطه نشان می‌دهد.

همانطور که ملاحظه می‌شود پدران آمریکائی و اروپایی به ترتیب بهترین پدران و پدران ایرانی بدترین پدران از لحاظ ارزش اصلاحی تولید شیر به حساب می‌آیند. لذا برای بهبود صفت تولید شیر در گله استفاده از اسپرمهای آمریکائی و اروپائی برای تولید نسل جدید در گله توصیه می‌شود.

اسپرمهای کانادایی نیز اگرچه از این نظر در سطح متوسطی قرار دارند، اما به لحاظ میانگین مثبت ارزش اصلاحی تولید شیر، آنها به میزان کمتری بهبود ژنتیکی در تولید شیر را باعث خواهند شد.

چنانچه دقتی در استفاده از اسپرمهای ایرانی صورت نگیرد، می‌تواند حتی به کاهش پیشرفت ژنتیکی در تولید شیر بیانجامد.

۴-۵-۱-۲- مقایسه از نظر صفت تولید چربی شیر

در مورد محصول معادل بالغ تولید چربی شیر (ME-۲X-۳۰۵) پس از اینکه، این صفت تحت آنالیز آماری قرار گرفت مقایسه‌ای بین عملکرد فنوتیپی دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم مورد نظر صورت گرفت که در نمودار (۴-۲۳) مقایسه میانگین‌ها و سطوح معنی دار مربوط به آنها برای چهار منشاء اسپرم مورد نظر نشان داده شده است.

بمانند صفت تولید شیر، بیشترین و کمترین رکوردها در صفت تولید چربی شیر را به ترتیب دختران اروپائی و ایرانی به خود اختصاص می‌دهند و دختران اروپائی بطور معنی داری دارای تولید بیشتری در این صفت نسبت به میانگین دختران سه منشاء دیگر اسپرم هستند.

در تحقیق صورت گرفته توسط قادری^(۹) دختران پدران خارجی نسبت به دختران دارای پدر داخلی بطور معنی داری تولید چربی شیر معادل بالغ بیشتری داشتند.

ارزشهای اصلاحی تولید چربی شیر نیز برای تمامی حیوانات موجود در آنالیز با استفاده از

جواب معادلات BLUP توسط نرم افزار DFREML محاسبه شد. حداقل و حداکثر ارزشهای اصلاحی این صفت در دامهای ماده به ترتیب ۴۲/۲۶۷۶- و ۴۰/۷۵۵۵ و در پدران به ترتیب ۳۵/۶۵۱- و ۳۹/۹۱۷ محاسبه شد.

در جدول (۴-۱۳) ارزشهای اصلاحی ۳۰ پدر برتر از نظر ارزش اصلاحی تولید چربی شیر گزارش شده است.

همانطور که مشخص شده است از بین ۳۰ پدر برتر برای این صفت، پدران ایرانی تنها ۲ سهم را به خود اختصاص می دهند.

پس از تعیین ارزشهای اصلاحی، برای مقایسه میانگین ارزشهای اصلاحی پدران در صفت تولید چربی شیر آزمون آماری بین چهار منشاء پدری صورت گرفت.

در این آزمون نیز بمانند صفت تولید شیر، سهم پدران اروپائی از کل ۳۴۳ پدر موجود، ۴۰ رأس، سهم پدران آمریکائی و کانادایی هر یک ۷۹ رأس و سهم پدران ایرانی ۱۴۵ رأس بود که نتایج تجزیه واریانس مربوطه در جدول (۴-۱۲) نشان داده شده است.

مقایسه میانگین های ارزشهای اصلاحی برای صفت تولید شیر برای چهار منشاء اسپرم مورد نظر در نمودار (۴-۲۴) نشان داده شده است.

در این صفت بطور متوسط پدران اروپائی بهترین و پدران ایرانی بدترین پدران به حساب می آیند.

بعلت اینکه میانگین ارزش اصلاحی پدران ایرانی در این صفت منفی است چنانچه انتخاب در بین پدران ایرانی با دقت صورت نگیرد می تواند به کاهش پیشرفت ژنتیکی بیانجامد.

۴-۵-۱-۳- مقایسه از نظر صفت درصد چربی شیر

پس از اینکه عملکرد صفت درصد چربی شیر تصحیح شده (۳۰۵-۲X) مورد آنالیز آماری قرار گرفت، مقایسه ای بین عملکرد فنوتیپی دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم مورد نظر صورت پذیرفت.

نمودار (۴-۲۵) میانگین عملکرد دختران چهار منشاء اسپرم را به همراه سطوح معنی دار مربوطه نشان می دهد.

در این صفت نیز بمانند صفت تولید چربی شیر بهترین عملکرد در صفت درصد چربی شیر در اختیار دختران اروپائی است و دختران آمریکائی نیز بطور متوسط از کمترین درصد چربی شیر در جمعیت مورد مطالعه برخوردارند.

قادری (۹) و بابائی (۶) اثر معنی داری بین گروه پدر شامل دو گروه داخلی و خارجی و درصد چربی شیر نیافتند ولی در هر دو تحقیق به ترتیب درصد چربی شیر دختران ایرانی ۰/۰۴ و ۰/۰۵ از درصد چربی شیر دختران خارجی بیشتر بود.

ارزشهای اصلاحی درصد چربی شیر برای تمامی حیوانات اعم از نر و ماده با استفاده از جواب معادلات BLUP بدست آمده از آنالیزهای صورت گرفته توسط نرم افزار DFREML محاسبه شد.

حداقل و حداکثر ارزشهای اصلاحی درصد چربی شیر در بین دامهای ماده ۰/۵۷۲۲۵- و ۱/۰۹۷۴۶۷ و در بین پدران ۰/۴۷۴۸۵- و ۰/۶۵۰۲۲ بدست آمد و ارزش اصلاحی ۳۰ پدر برتر در جدول (۴-۱۴) گزارش شد.

همانطور که ملاحظه می شود پدران ایرانی ۱۴ سهم از ۳۰ پدر برتر در این صفت را به خود اختصاص می دهند.

پس از آن جهت مقایسه میانگین ارزشهای اصلاحی پدران در صفت درصد چربی شیر و تعیین تفاوتهای معنی دار بین چهار منشاء اسپرم، ارزشهای اصلاحی پدران به تیمار منشاء اسپرم واگذار شد و آزمون آماری بین ارزشهای اصلاحی چهار منشاء اسپرم صورت گرفت که نتایج آن در جدول (۴-۱۲) نشان داده شده است.

در این آنالیز نیز بمانند آنالیزهای مشابه صورت گرفته برای صفات تولید شیر و تولید چربی شیر، ۳۴۳ پدر شرکت داشتند که سهم پدران اروپائی ۴۰ رأس، پدران آمریکائی و کانادایی هر یک ۷۹ رأس و سهم پدران ایرانی ۱۴۵ رأس بود.

نمودار (۴-۲۶) نیز مقایسه میانگین ارزشهای اصلاحی چهار منشاء اسپرم مورد نظر برای صفت درصد چربی شیر را نشان می‌دهد.

همانطور که ملاحظه می‌شود پدران اروپائی بیشترین میانگین ارزشهای اصلاحی موجود بر روی درصد چربی شیر را دارا هستند.

این مورد نشان می‌دهد که در اروپا به کیفیت یا عبارتی به ترکیبات شیر و از آن جمله درصد چربی شیر توجه بیشتری می‌شود.

نکته دیگری که لازم به ذکر است این است که پدران آمریکائی که از بیشترین میانگین ارزش اصلاحی صفت تولید شیر برخوردارند، برای صفت درصد چربی شیر کمترین میانگین ارزشهای اصلاحی را نشان دادند.

علت این موضوع می‌تواند بواسطه همبستگی ژنتیکی منفی موجود بین صفت تولید شیر و درصد چربی شیر باشد که تحقیقات مختلف نیز به آن اذعان داشتند (۲، ۳۶، ۷۴، ۷۷).

۴-۵-۱-۴- مقایسه از نظر میزان تنوع در ارزشهای اصلاحی صفات تولیدی

چنانچه قدر مطلق ضرائب تنوع ارزشهای اصلاحی صفات تولیدی در جدول (۴-۱۵) را مورد توجه قرار دهیم، می‌توان دریافت که اسپرمهای کانادایی که از لحاظ ارزش اصلاحی در سه صفت تولیدی در حد متوسطی قرار دارند، بیشترین میزان تنوع در ارزشهای اصلاحی دو صفت تولید شیر و تولید چربی شیر را از بین چهار گروه اسپرم مورد نظر دارا هستند و از نظر میزان تنوع در ارزشهای اصلاحی درصد چربی شیر نیز پس از اسپرمهای ایرانی در رتبه دوم قرار دارند.

این مورد نشان می‌دهد که اسپرمهای کانادایی از یکنواختی خوبی برای ارزشهای اصلاحی صفات تولیدی برخوردار نیستند، که یک فاکتور منفی برای اسپرمهای کانادایی به حساب می‌آید و در این بین بیشترین میزان تنوع در ارزشهای اصلاحی در اسپرمهای کانادایی نیز مربوط به صفت تولید چربی شیر است.

جدول (۴-۱۵): ضرائب تنوع (C.V.) مربوط به ارزشهای اصلاحی صفات مختلف

برحسب کشورهای مختلف

کشور	تولید شیر	تولید چربی شیر	درصد چربی شیر
کانادا	۱۴۱۵/۴۸	۲۴۸۹/۹۴	-۱۲۳۳/۳۱
اروپا	۲۶۶/۵۴۷۷	۱۷۳/۸۵۳	۳۸۱/۴۱۶
ایران	-۴۱۰/۷۰۴	-۳۰۵/۰۴۳	-۷۱۵۲/۸۹
آمریکا	۱۷۲/۹۹	۳۳۳/۷۸۴۶	-۳۱۶/۵۹۸

در مورد اسپرمهای اروپائی نیز مشاهده می شود که از لحاظ میزان تنوع در ارزشهای اصلاحی هر سه صفت در وضعیت خوبی بسر می برند، بدین صورت که اسپرمهای اروپائی که از نظر میانگین ارزش اصلاحی تولید شیر در بین چهار گروه اسپرم در رتبه دوم قرار داشتند، از نظر یکنواختی در ارزشهای اصلاحی تولید شیر نیز در همین رتبه بسر می برند و نیز میانگین ارزش اصلاحی آنها در صفت تولید چربی شیر در بالاترین میزان در بین چهار گروه اسپرم قرار داشت که از نظر یکنواختی ارزشهای اصلاحی صفت تولید چربی شیر نیز در بهترین رتبه قرار می گیرند.

در مورد صفت درصد چربی شیر نیز اگرچه اسپرمهای ایرانی از لحاظ میانگین ارزشهای اصلاحی وضعیت نسبتاً مناسبی دارند ولی بیشترین میزان تنوع در ارزشهای اصلاحی را در بین چهار گروه اسپرم برای صفت درصد چربی شیر به خود اختصاص می دهند که نشان می دهد با وجود وضعیت نسبتاً مناسب اسپرمهای ایرانی برای صفت درصد چربی شیر دقت بیشتری در انتخاب میان پدران ایرانی برای بهبود این صفت بایستی لحاظ شود.

۴-۵-۲- مقایسه از نظر صفات غیر تولیدی**۴-۵-۲-۱- مقایسه از نظر سن اولین زایش دختران**

سن اولین زایش یکی از مهمترین صفات تولید مثلی و نیز یک صفت مهم اقتصادی در پرورش گاوهای شیری است.

نظر به هزینه‌هایی که برای پرورش تلیسه‌ها صرف می‌شود، کاهش سن اولین زایش دام تا جائی که به راندمان تولید مثلی دام لطمه‌ای وارد نسازد و نیز هزینه‌های پرورش بتوانند توسط افزایش درآمد حاصل از تولید شیر جبران شوند، امری مفید بنظر می‌رسد.

در مجموع ۱۵۸۶۰ رکورد سن اولین زایش محاسبه گردید که از این تعداد ۱۳۳۰۸ رأس دارای پدر مشخص بودند.

برای اینکه تعیین شود کدام منشاء اسپرم دارای پتانسیل بیشتری برای کاهش سن اولین زایش در جمعیت گاوهای شیری استان بوده است، آنالیز آماری مبنی بر تشخیص وجود تفاوت معنی دار بین میانگین سن اولین زایش دختران حاصل از هر منشاء اسپرم صورت پذیرفت که تجزیه واریانس آن در جدول (۴-۴) آورده شده است.

همانطور که در نمودار (۴-۲۷) نیز مشخص شده است، دختران اروپائی دارای بهترین میانگین معنی دار سن اولین زایش ۲۶/۱۸ ماه در بین دختران چهارگروه اسپرم مورد نظر هستند و دختران ایرانی با میانگین سن اولین زایش ۲۶/۵۲ ماه رتبه بعدی را به خود اختصاص می‌دهند.

۴-۵-۲-۲- مقایسه از نظر طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی دختران

طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی هر دو از مهمترین صفات اقتصادی در پرورش گاو شیری می‌باشند.

طول عمر ارتباط نزدیکی با میزان حذف در گله دارد و با کاهش طول عمر، میزان حذف افزایش یافته و هزینه‌های مرتبط با پرورش یا خرید تلیسه‌های جایگزین افزایش خواهد یافت.

طول عمر تولیدی نیز از آنجا که به مدت زمانی تعلق می‌گیرد که بیشتر آن را دام در حال تولید

می‌باشد، ارتباط نزدیکی با تولید دارد و به نحوی که در همین تحقیق ملاحظه شد، همبستگی فنوتیپی مثبتی بین طول عمر تولیدی و تولید شیر و چربی شیر به ترتیب به میزان ۰/۲۶۴۸۵ و ۰/۱۴۸۹۷ وجود دارد.

بدین خاطر برای تعیین میزان ماندگاری دختران حاصل از هر یک از چهار منشاء اسپرم مورد نظر در گله‌های مورد مطالعه، رکوردهای طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی دختران جهت مقایسه آماری مبنی بر وجود یا عدم وجود تفاوت‌های معنی‌دار میانگین‌های دو صفت مربوطه بین چهار گروه اسپرم، آنالیز آماری صورت گرفت که نتایج آن در جدول (۴-۴) نشان داده شده‌اند. همچنین نمودار (۴-۲۷) مقایسه میانگین‌ها و سطوح معنی‌دار را برای دو صفت بر حسب چهار منشاء اسپرم مورد نظر نشان داده است.

اسپرهای آمریکائی موفق به بالا بردن طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی دختران خود به ترتیب به میزان ۴/۶۲ و ۴/۶۸ ماه نسبت به میانگین جمعیت شده‌اند.

اسپرهای کانادایی نیز موفق شدند تا طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی دختران خود را به ترتیب به میزان ۲/۴۷ و ۲/۳۳ ماه نسبت به میانگین جمعیت افزایش دهند.

با توجه به اینکه بیشترین میزان حذف در گله مربوط به عوامل تولید مثلی و تولیدی می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که مجموع این دو عامل برای دختران آمریکائی و کانادایی به نحوی بوده است که باعث ماندگاری بیشتر این گاوها در گله‌های خود شده است.

همچنین با بررسی نمودار (۴-۲۷) مشخص می‌شود که تفاضل میانگین سن اولین زایش از میانگین طول عمر تولیدی برای دختران آمریکائی و کانادایی مثبت و برای دختران اروپائی و ایرانی منفی است. این مورد نشان می‌دهد که برخلاف دختران ایرانی و اروپایی برای دختران آمریکائی و کانادایی میزان زمان بهره‌برداری از دام (طول عمر تولیدی) بیش از زمان صرف هزینه برای دام (از زمان تولد تا اولین زایش) است.

۴-۵-۳- بررسی مقایسات صورت گرفته بین اسپرماها در فرمهای نظرسنجی

جهت بررسی دیدگاه دامداران در رابطه با چهار گروه اسپرماهای ایرانی، اروپائی، آمریکائی و کانادایی و نحوه تطابق آن با نتایج حاصل از آنالیز رکوردهای حقیقی، فرمهای نظرسنجی در بین دامداران توزیع گردید که نمونه‌ای از این فرم در بخش ضمیمه آورده شده است.

در مجموع ۱۴ عدد از این فرمها توسط کارشناسان شاغل در دامداریها تکمیل شد.

در این فرمها دیدگاه و میزان رضایت نسبی دامداران از چهار گروه اسپرما از نظر چهار مورد بالا بردن سطح تولید شیر و درصد چربی شیر توسط هر گروه اسپرما و نیز طول عمر اقتصادی دختران حاصل از هر گروه اسپرما و ارزیابی دامدار از وضعیت نسبی هر گروه اسپرما از نظر کل صفات تولیدی - اقتصادی بررسی شد.

وضعیت هر گروه اسپرما برای هر مورد با چهار سطح بد، متوسط، خوب و عالی ارزیابی شد. برای برخی گروههای اسپرما برای بعضی صفات، نظری توسط دامپروران ارائه نشد که با این موارد بعنوان داده‌های از دست رفته در آنالیز آماری برخورد شد.

پس از آن به وضعیت اسپرما شامل بد، متوسط، خوب و عالی به ترتیب نمرات ۱، ۲، ۳ و ۴ داده شد و این نمرات سپس در آنالیز نهایی فرمهای نظرسنجی مورد استفاده قرار گرفت.

بررسی دیدگاه دامپروران از گروههای مختلف اسپرما برای تولید شیر نشان داد که دامپروران به افزایش تولید شیر گله‌شان توسط اسپرماهای آمریکائی و کانادایی خوشبین تر هستند.

با مقایسه نتایج داده‌های نظرسنجی که در نمودار (۴-۲۸) نشان داده شده است با نتایج حاصل از مقایسه میانگین تولید شیر دختران هر گروه اسپرما و نیز مقایسه میانگینهای ارزشهای اصلاحی تولید شیر پدران هر یک از چهار گروه که به ترتیب در نمودارهای (۴-۲۱) و (۴-۲۲) به تصویر کشیده شده‌اند معلوم می‌شود که دامپروران نیز از وضعیت عالی اسپرماهای آمریکائی و وضعیت بد اسپرماهای ایرانی آگاه هستند و شاید علت اینکه استفاده از اسپرماهای ایرانی و به تبع آن میزان دختران پدران ایرانی نسبت به سایر پدران بیشتر است، بهای پائین تر اسپرماهای ایرانی در قیاس با سایر اسپرماها باشد.

واردات کم اسپرمهای اروپائی و همچنین اینکه از ۱۴ فرم نظرسنجی در ۴ فرم نظری در رابطه با وضعیت اسپرمهای اروپائی در بالا بردن تولید شیر گله ارائه نشده بود، نشان می دهد که دامداران از وضعیت خوب این اسپرمها از لحاظ بالا بردن تولید شیر چندان آگاهی ندارند.

نمودار (۴-۲۹) بررسی آماری فرمهای نظرسنجی در رابطه با بالا بردن درصد چربی شیر در اثر استفاده از هر گروه اسپرم نشان می دهد که دامداران ارزش اسپرمهای اروپائی در بالا بردن میانگین درصد چربی شیر گله خود را بهتر از دیگر اسپرمها می دانند که این مورد با نتایج آنالیزهای مربوط به میانگین درصد چربی شیر دختران هر گروه اسپرم و میانگین ارزش اصلاحی هر گروه اسپرم در صفت درصد چربی شیر که در نمودارهای (۴-۲۵) و (۴-۲۶) نشان داده شده است مطابقت دارد ولی نظرات دامپروران در مورد سه گروه دیگر اسپرم چندان با آنالیز رکوردها و ارزشهای اصلاحی مطابقتی ندارد، بعلاوه اینکه دامداران به ارزش اسپرمهای آمریکائی در بالا بردن درصد چربی شیر گله خود بیش از حد خوشبین هستند.

نتایج نظرسنجی صورت گرفته در رابطه با دیدگاه دامپروران از وضعیت طول عمر اقتصادی دختران هر یک از چهار گروه اسپرم در شکل (۴-۳۰) نشان داده شده است، مقایسه این نتایج با نتایج میانگین حقیقی طول عمر تولیدی دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم در شکل (۴-۲۷) نشان می دهد که دیدگاه دامداران تا حدودی به حقیقت نزدیک است، بدین صورت که تشخیص دامداران به توانایی بالای اسپرمهای آمریکائی در بالا بردن طول عمر اقتصادی دختران خود و وضعیت بد طول عمر اقتصادی دختران ایرانی با نتایج حاصل از رکوردهای حقیقی طول عمر اقتصادی مطابقت دارد.

همچنین نتایج آماری داده های نظرسنجی از نظر دیدگاهها و رضایت نسبی دامداران از چهار گروه اسپرم از نظر کل صفات تولیدی - اقتصادی مورد نظر آنان که در شکل (۴-۳۱) نشان داده شده است، بیانگر این نکته می باشد که اسپرمهای آمریکائی از بیشترین محبوبیت در بین دامداران استان برخوردار هستند و اسپرمهای کانادایی، اروپائی و ایرانی پس از آن در رتبه های بعدی قرار دارند.

۴-۶- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در این تحقیق مشخص شد که:

- ۱- با توجه به کاهش تدریجی تولید شیر خام و تولید چربی خام پس از دوره سوم شیردهی، چنانچه دام از توان تولیدی و ژنتیکی بالایی برخوردار نباشد و تنها صفات تولید شیر و تولید چربی شیر مد نظر دامدار باشند، نگهداری دامها برای دوره‌های شیردهی بالا توصیه نمی‌گردد.
- ۲- در این تحقیق اثرات مادری شامل واریانس ژنتیکی افزایشی مادری و واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری سهم ناچیزی از واریانس فنوتیپی نتاج را به خود اختصاص دادند که نشان می‌دهد این اثرات برای صفات تولیدی شیر در گاو شیری هلشتاین از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.
- ۳- با توجه به هزینه بالای پرورش تلیسه‌ها و نیز کاهش تولید محصول معادل بالغ تولید شیر و محصول معادل بالغ تولید چربی شیر از زایشهای پس از ۲۴ ماهگی، توصیه می‌شود که گاوها اولین زایش خود را حداکثر تا سن ۲۵-۲۴ ماهگی داشته باشند.
- ۴- نظر به اینکه در این تحقیق همبستگی ژنتیکی و محیطی مثبت و بالایی بین صفات تولید شیر و تولید چربی شیر بدست آمد، انتخاب یکجانبه و بهبود شرایط محیطی برای صفت تولید شیر به پیشرفت صفت تولید چربی شیر کمک خواهد کرد؛ در حالیکه همبستگی ژنتیکی و محیطی منفی و بالای بدست آمده بین صفت تولید شیر و درصد چربی شیر نشان می‌دهد که انتخاب یکجانبه و بهبود شرایط محیطی برای صفت تولید شیر معضلاتی را برای پیشرفت در صفت درصد چربی شیر باعث خواهد شد.
- ۵- با توجه به اینکه اسپرمهای آمریکائی در بهبود تمامی صفات تولیدی به استثنای صفت درصد چربی شیر موفق عمل نموده‌اند و وضعیت آنها برای صفت سن اولین زایش نیز قابل قبول بوده است، لذا استفاده از اینگونه اسپرمها برای تمامی دامدارانی که با مشکل کاهش درصد چربی شیر مواجه نیستند توصیه می‌گردد.
- ۶- استفاده از اسپرمهای اروپائی با توجه به اینکه در بهبود تمامی صفات تولیدی وضعیت

خوبی داشته‌اند، برای تمامی دامداران توصیه می‌شود و اینکه دختران اروپائی از نظر صفات طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی در وضعیت متوسط تا پائینی بسر می‌برند شاید بدین علت باشد که قابلیت سازگاری با محیط در آنها کمتر از دختران سه گروه دیگر باشد.

۷- اسپرمهای کانادایی در بهبود کلیه صفات مورد بررسی در این تحقیق به استثنای صفت سن اولین زایش در وضعیت متوسط تا خوبی عمل نموده‌اند و علت بالا بودن سن اولین زایش دختران کانادایی نسبت به سه گروه دیگر می‌تواند به بلوغ دیر هنگام و نیز مشکلات تولید مثلی (برای مثال گیرایی پایین) تلیسه‌های کانادایی مربوط باشد.

۸- اسپرمهای ایرانی از نظر بهبود عملکرد در صفات تولید شیر، تولید چربی شیر، طول عمر حقیقی و طول عمر تولیدی بسیار ضعیف عمل کرده‌اند ولی بخاطر اینکه اسپرمهای ایرانی در دو صفت درصد چربی شیر و سن اولین زایش در وضعیت خوبی بسر می‌برند، نمی‌توان استفاده از اینگونه اسپرمها را بکلی نفی کرد.

منابع

- ۱- ادریس، م. ع. و خسروی نیا، ح. ۱۳۷۹. مقدمه‌ای بر اصلاح نژاد دام. مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان. چاپ اول.
 - ۲- ادریس، م. ع. و وطن خواه، م. ۱۳۷۷. ژنتیک و اصلاح گاو شیری. انتشارات ارکان اصفهان. چاپ اول.
 - ۳- امام جمعه، ن. ۱۳۷۲. راهنمای ژنتیک کمی (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.
 - ۴- امام جمعه، ن. ۱۳۷۶. ارزیابی ژنتیکی در دامپروری. مؤسسه علمی - فرهنگی نص. چاپ اول.
 - ۵- امانلو، ح. ۱۳۷۳. ژنتیک اصلاح دام (ترجمه). انتشارات دانشگاه زنجان. چاپ اول.
 - ۶- بابائی، م. ۱۳۷۷. اثرات ژنتیکی و محیطی بر روی تولید شیر و درصد چربی شیر در گله‌های گاو شیری اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد خوراسگان.
 - ۷- دهقانیان، س. و نصیری مقدم، س. ۱۳۷۶. تغذیه دام (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ اول.
 - ۸- طباطبائی نجفی، س. ا. ۱۳۷۹. مطالعه اثرات واریانس ژنتیکی و غیرژنتیکی بر روی تولید شیر و درصد چربی در گله‌های گاو شیری هلستاین آذربایجان شرقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد خوراسگان.
 - ۹- قادری، م. ۱۳۸۰. اثر واریانس ژنتیکی و غیرژنتیکی بر روی صفات تولید شیر و برخی از صفات تولید مثلی گاوهای شیری هلستاین استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 - ۱۰- قربانی، غ. ر. ۱۳۷۵. اصول پرورش گاوهای شیری. انتشارات امیرکبیر اصفهان. چاپ دوم.
 - ۱۱- مرکز اصلاح نژاد دام کشور. ۱۳۷۶. رکوردگیری شیر. گروه رکوردگیری شیر.
 - ۱۲- مرکز اصلاح نژاد دام کشور. فهرست مشخصات اسپرمهای داخلی و وارداتی.
- 13- Adkinson, R.W., C.J.Wilcox, and W.W. Thatcher. 1977. *Effect of sire upon subsequent production and days open on the dam*. J. Dairy Sci. 60: 1964-1969.

- 14- Albera, A., Ab F. Groen, and P.Carnier. *Breeding for improved calving performance in Piemontese cattle genetic parameters for different parities*. Address: WWW-interbull. sl.u.se/bulletins/bulletin23/albera2.pdf.
- 15- Albuquerque, L.G., J.F.Keown, and L.D.Van Vleck. 1998. *Variances of direct genetic effects, maternal genetic effects, and cytoplasmic inheritance effects for milk yield, fat yield, and fat percentage*. J. Dairy Sci. 81: 544-549.
- 16- Becker, H. 1998. *Interbull shows how U.S.Bulls stackup*. Address: WWW. ars.usda.gov/is/AR/archive/feb98/bull0298. pdf.
- 17- Bell, B.R.,B.T.Mc Daniel, and O.W.Robison. 1985. *Effects of cytoplasmic inheritance on production traits of dairy cattle*. J.Dairy Sci.68:2038-2051.
- 18- Bewley, J.R.W.Palmer, and D.B.Jackson-Smith. 2001. *Modeling milk production and labor efficiency in modernized Wisconsin dairy herds*. J.Dairy Sci.84:705-716.
- 19- Boettcher, P.J., and J.P.Gibson. 1996. *Cytoplasmic effects on production traits of Canadian Holsteins*. J.Dairy Sci. 78 (suppl.1):146.(Abstr.)
- 20- Boettcher, P.J., D.W.B.Steverink, D.C.Beitz, A.E.Freeman, and B.T. Mc Daniel. 1996. *Multiple herd evaluation of the effects of maternal lineage on yield traits of Holstein cattle*. J.Dairy Sci:79:655-662.
- 21- Boettcher, P.J., L.K.Jairath, and J.C.M.Dekkers. 1999. *Comparison of methods for genetic evaluation of sires for survival of their daughters in the first three lactations*. J.Dairy Sci.82:1034-1044.
- 22- Boettcher. P.J., M.T.Kuhn, and A.E.Freeman. 1996. *Impacts of cytoplasmic inheritance on genetic evaluations*. J.Dairy Sci. 79:663-675.

- 23- Burnside, E.B., G.B.Jansen, G.Givati, and E.Dadati. 1992. *Observed a theoretical genetic trends in a large dairy cattle population under intensive selection*. J.Dairy Sci.75:2242-2253.
- 24- Campos, M.S.,C.J.Wilcox, C.M.Becerril, and A.Diz.1994. *Genetic parameters for yield and reproductive traits of Holstein and Jersey cattle in Florida*. J.Dairy Sci.67:873.
- 25- Canadian dairy network. 2001. *Interbull conversion factors*. Address: WWW. cdn.ca/Articles/0211/conv-je.htm.
- 26- Chauhan, V.P.S.,J.F.Hayes.1991. *Genetic parameters for first lactation milk production and composition traits for Holsteins using multivariate restricted maximum likelihood*. J.Dairy Sci. 74:603-610.
- 27- Cienfuegos-Rivas, E.G., P.A.Oltenacu, R.W.Blake, S.J.Schwager, H. Castillo - Juarez, and F.J. Ruiz.1999. *Interaction between milk yield of Holstein cows in Mexico and United States*. J.Dairy Sci.82: 2218-2223.
- 28- Dekkers, J.C.M.,G.E. Vandervoort, and E.B. Burnside. 1996. *Optimal size of progeny groups for progeny - testing programs by artificial insemination firms*. J.Dairy Sci.79:2056-2070.
- 29- Dematawewa, C.M.B., and P.J.Berger. 1998. *Genetic and phenotypic parameters for 305-day yield, fertility and survival in Holsteins*. J.Dairy Sci. 81: 2700-2709.
- 30- Duangjinda, M.,J.K.Bertrand, I.Misztal, and T.Druet.2001. *Estimation of additive and nonadditive genetic variances in Hereford, Gelbvieh, and Charolais by method* R.J.Anim Sci. 79:2997-3001.

- 31- Dunklee, J.S., A.E. Freeman, and D.H. Kelley. 1994. *Comparison of Holsteins selected for high and average milk production, health and reproductive response to selection for milk*. J. Dairy Sci. 77:3683-3690.
- 32- Edriss, M.A., F. Tahmasebi, and M. Vatan-Khah. 2002. *Estimation of variance components for pre-weaning weights in Bakhtiari sheep breed*. 70th world congress on genetic applied to livestock production, August 19-23, 2002, Montpellier, France.
- 33- *Evaluation of animals*. Address: WWW - personal. une. edu. an/ ~ jvanderw/lect07.pdf.
- 34- *Factors affecting milk yield*. Address: <http://animsci.agrenv.mcgill.ca/courses/450/topics/14.pdf>.
- 35- Freeman, A.E. 1984. *Sire selection. Secondary traits: sire evaluation and the reproductive complex*. J. Dairy Sci. 67:449-458.
- 36- Gengler, N., A. Tigani, G.R. Wiggins, C.P. Van Tassell, and J.C. Philpot. 1999. *Estimaion of (co) variances of test day yields for first lactation Holsteins in the United States*. J. Dairy Sci. 82:225-238.
- 37- Gill, G.S., and F.R. Allaire. 1976. *Relationship of age at first calving, days open, days dry, and herd life to a profit function for dairy cattle*. J. Dairy Sci. 59:1131-1139.
- 38- Gisi, D.D., E.J. Depeters, and C.L. Pelisser. 1986. *Three times daily milking of cows in California dairy herds*. J. Dairy Sci: 69:863-868.
- 39- Grant, R.J., and J.F. Keown. 1993. *Feeding dairy cattle for proper body condition score*. University of Nebraska-Lincoln. Publication G3170.

- 40- Hageman, W.H., G.E.Shook, and W.J.Tyler. 1991. *Reproductive performance in genetic lines selected for high or average Yield*. J. Dairy Sci. 74: 4366-4376.
- 41- Hayes, J.F., R.I. Cue, and H.G.Monardes. 1992. *Estimation of repeatability of reproductive measures in Canadian Holsteins*. J.Dairy Sci. 75: 1701-1706.
- 42- Heinrichs, A.J.1993. *Raising dairy replacement to meet the need of the 21st century*. J.Dairy Sci:76:3179-3187.
- 43- Heinrichs, A.J., S.J.Wells, H.S.Hurd, G.W. Hill, and D.A. Dargatz, 1994. *The national dairy heifers evaluation project: A profile of heifer management practices in United States*. J.Dairy Sci. 77:1548-1555.
- 44- Jamrozik, J.,and L.R.Schaeffer. 1997. *Estimates of genetic parameters for test day model with random regressions for yield traits of first lactation Holsteins*. J.Dairy Sci.80:762-770.
- 45- Khan, M.S., and G.E.Shook. 1996. *Effects of age on milk yield: Time trends and method of adjustment*. J.Dairy Sci.79:1057-1064.
- 46- Laipis, P.J., C.J. Wilcox,and W.W. Hauswirth. 1980. *Nucleotide sequence variation in bovine mitochondrial deoxyribonucleic acid from bovine liver*. J.Dairy Sci. 65:1655.
- 47- Lee, A.J.1976. *Relationship between milk yield age at calving in first lactation*. J.Dairy Sci.59:1794-1801.
- 48- Losinger, W.C., and A.J.Heinrichs. 1996. *Dairy operation managment practices and herd milk production*. J.Dairy Sci. 79:506-514.
- 49- Luening, R.A., R.M.Klemme, and W.T.Howard.1987. *Wisconsin farms enterprise budget-dairy cows and replacements*. University of Wisconsin - Extension. Publication A2731.

- 50- Majestike, J.L.1996. *Status of United states dairy cattle*, Natl. Coop. DHI Prog.Handbook, fact sheet K-7.Natl.DHIA, Columbus, OH.
- 51- Martinez, M.L.,A.E.Freeman, and P.J.Berger.1983. *Genetic relationship between calf livability and calving difficulty of Holsteins*. J.Dairy Sci.66:1494-1502.
- 52- Meinert, T.R., H.D.Norman, J.M.,Mattison, and C.G.Sattler. 1997. *Usability for evaluations of records in progeny test programs of artificial insemination organizations*. J.Dairy Sci. 80:2599-2605.
- 53- Meyer, K. 1998. DFREML: *Programs to estimate variance components by restricted maximum likelihood using a derivative - free algorithm*. Usernotes, Version 3.0β.
- 54- Moore, R.K., B.W.Kennedy, L.R.Schaeffer, and J.E.Moxley. 1991. *Relationships between age and body weight at calving and production in first lactation Ayrshires and Holsteins*. J.Dairy Sci. 74:269-278.
- 55- Mourits, M.C.M.,A.A.Dijkhuizen, R.B.M.Huirne, and D.T.Galligan. 1997. *Technical and economic models to support heifer management decisions: basic concepts*. J.Dairy Sci. 80: 1406-1415.
- 56- Perez, M.A., D.Hernandez, R.Alenda, M.J.Carabano, and N. Charfeddine. *Genetic analysis of true profit for Spanish dairy cattle*. Address: WWW-interbull.slu.se/bulletins/bulletin23/perez. pdf.
- 57- Pirlo, G.1997. *Rearing cost of replacement heifer and optimal age at first calving*. Supplement of L Informatore Agrario. 37:9-12.
- 58- Pirlo, G.,F.Miglior, and M.Speroni. 2000. *Effect of age at first calving on production traits and on difference between milk yield returns and rearing costs in Italian Holsteins*. J.Dairy Sci. 83: 603-608.

- 59- Powell, R.L., H.D. Norman. 1998. *Use of multinational data to improve national evaluations of Holstein bulls*. J.Dairy Sci. 81:2257-2263.
- 60- Powell, R.L., G.R.Wiggans, and M.Seiber. 1997. *Consistency of international genetic evaluations of Holstein bulls*. J.Dairy Sci. 80:2177-2183.
- 61- Ptak, E., H.S.Horst, and L.R.Schaeffer. 1993. *Interaction of age and month of calving with year of calving for production traits of Ontario Holsteins*. J.Dairy Sci. 79:3792.
- 62- Rekik, B., and P.J. Berger. 1997. *Predictability of bull merit from genetic evaluations of sires and maternal grandsires using an animal model*. J. Dairy Sci. 80:957-964.
- 63- Robertson, A., L.K. O'Connor, and J.Edwards. 1960. *Progeny testing dairy bulls at different management levels*. J. Anim prod. 2:141-150.
- 64- Roman, R.M., C.J.Wilcox, and C.R.Little. 1999. *Genetic trend for milk yield of Jersey and correlated changes in productive and reproductive performance*. J.Dairy Sci. 82: 196-204.
- 65- Rorato, P.R.N., J.F.Keown, and L.D.Van Vleck. 1999. *Variance caused by cytoplasmic line and sire by herd interaction effects for milk yield considering estimation bias*. J.DairSci. 82: 1574-1580.
- 66- Salisbury, G.W., and N.L. Van Denmark. 1961. *Physiology of Reproduction and Artificial Insemination of Cattle*. W.H.Freeman & Company, New York, NY.
- 67- Sargent, F.D., V.H. lytton, and O.G.Wall. 1968. *Test interval method for calculating dairy herd improvement association records*. J.Dairy Sci. 51: 170.
- 68- SAS, User's Guide: Statistics, Version 6.12 Edition. 1997. SAS Inst., Inc., Carry,NC.

- 69- Schaeffer, L.R.1999. *Maternal effects model*. Address: WWW.aps.uoguelph.ca/~lrs/ANSC637/LRS13.
- 70- Schaeffer, L.R., and J.W.Wilton. 1974. *Age of dam, sex and environmental daily gains of beef cattle*. J. Anim Sci. 54: 183-190.
- 71- Schutz, M.M., A.E.Freeman, D.C.Beitz, and J.E.Mayfield. 1992. *The importance of maternal lineage on milk yield traits of dairy cattle*. J.Dairy Sci. 75: 1331-1341.
- 72- Seykora, A.J., and B.T. Mc Daniel. 1983. *Heritabilities and correlations of lactation yields and fertility for Holsteins*. J.Dairy Sci. 66: 1486-1493.
- 73- Simerl, N.A., C.J.Wilcox, W.W.Thatcher, and F.G.Martin. 1991. *Prepartum and peripartum reproductive performance of dairy heifers freshening at young ages*. J.Dairy Sci. 74: 1724-1729.
- 74- Simm, J., 1998. *Genetic Improvement of Cattle and Sheep*. Farming press.
- 75- Southwood, O.I.,B.W.Kennedy, K.Meyer, and J.P.Gibson, 1989. *Estimation of additive maternal and cytoplasmic genetic variances in animal models*. J.Dairy Sci. 72: 3006-3012.
- 76- Thompson, J.R.,E.J.Pollak, and P.L.Pelissier. 1983. *Interrelationship of parturition problems, production of subsequent lactation, reproduction, and age at first calving*. J.Dairy Sci. 66: 1119-1127.
- 77- Tijani, A.,G.R.Wiggans, C.P.Van Tassell, J.C.Philpot, and N.Gengler. 1999. *Use of (Co) variance functions to describe (Co) variances for test day yield*. J.Dairy Sci. 82:239-250.
- 78- Van Doormaal, B., and P.Brand. 2002. *Analysis of recorded disposal reasons in Canadian Holsteins, Ayrshires and Jerseys*. Canadian dairy Network. Address: WWW.cdn.ca/committees/sept2002/Analysis of Disposal Reasons. pdf.

- 79- Vanraden, P.M. 1997. *Lactation yields and accuracies computed from test day yields and (Co) variances by best prediction*. J.Dairy Sci. 80: 3015-3022.
- 80- Van Vleck, L.D. 1993. *Selection index and introduction to mixed model methods*. CRC Press, Boca Raton, FL.
- 81- Van Vleck, L.D., and G.E. Bradford. 1966. Genetic and maternal *influence on the first three lactations of Holstein cows*. J.Dairy Sci. 49:45-52.
- 82- Van Vleck, L.D., E.J.Pollak, and E.A. B.Oltenacu. 1987. *Genetics for the animal sciences*. Freeman & Company. New York. NY.
- 83- Vierhout, C.N.,B.G.Cassell, and R.E.Pearson. 1999. *Comparisons of cows and herds in two progeny testing programs and two corresponding states*. J.Dairy Sci.82:822-828.
- 84- Voelker, D.E.1985. *History of dairy recordkeeping*. Natl. coop. DHI prog. Handbook, fact sheet A-Z. Ext. Serv., USDA, Washington, DC.
- 85- Vukasinovic, N.,J.Moll, and L.Casanova. 2001. *Implementation of a routine genetic evaluation for longevity based on survival analysis techniques in dairy cattle populations in Switzerland*. J.Dairy Sci. 84:2073-2080.
- 86- Wagner, R.P.1972. *The role of maternal effects in animal breeding. II. Mitochondrial and animal inheritance*. J.Anim Sci. 35: 1280-1287.
- 87- Wang, S., G.L.Roy, A.J.Lee, A.J.McAllister, T.R.Batra, C.Y. Lin, J.A.Vesely, J.M. Wauthy, and K.A.Winter. 1992. *Genetic line × concentrate level interactions for milk production and feed efficiency in dairy cattle*. Can. J.Anim Sci. 72: 227-236.
- 88- Weigel, K.A., T.Kriegl, and A.L.Pohlman. 1999. *Genetic analysis of dairy cattle production traits in a management intensive rotational grazing environmental*. J.Dairy Sci. 82: 191-195.

- 89- Weigel, K.A., and R.Rekaya. 2000. *A multiple - trait herd cluster model for international dairy sire evaluation*. J.Dairy Sci. 83: 815-821.
- 90- Westell, R.A., E.B.Burnside, and L.R. Schaeffer. 1982. *evaluation of Canadian Holstein - Friesian sires on disposal reasons of their daughters*. J.Dairy Sci. 65: 2336-2372.
- 91- Wiggans, G.R., and L.D. Van Vleck. 1987. *Evaluation of sires in herds feeding differing proportions of concentrates and roughages*. J.Dairy Sci. 61: 246-249.
- 92- Wiggans, G.R., P.M. Vanraden, and R.L. Powell. 1992. *A method for combining United States and Canadian bull evaluations*. J. Dairy Sci. 75: 2834-2839.
- 93- Wilcox, C.J. 1968. *Performance of first - calf dairy heifers under a limited - season, early - freshening management system*. J.Dairy Sci. 51: 591-594.
- 94- Yadav, A.S., S.S.Rathi, S.P.Dahiya, and D.N. Arova. 1992. *Factors affecting some performance traits in Sahival cattle*. Indian. J. Dairy Sci. 45: 522-526.
- 95- Zambianchi, A.R., M.A.R.Freitas, C.N.Costa, and H.C.M. Viera. 2002. *Gentic parameters of milk yield and inbreeding rate in Brazilian Holstein herds from Brazil*. 70th World congress on genetic applied to livestock production, August 19-23, 2002, Montpellier, France.
- 96- *Interbull conversion factors for production traits - Type traits - Somatic cells*. 2002. Address: WWW.anafi.it/english/Breeding Values/Conversion Factors Production Traits.htm.

جدول (۴-۱۱) معرفی ۳۰ پدر برتر از نظر ارزش اصلاحی تولید شیر

نام گاو	شماره ثبت داخلی	کشور	تعداد نتاج	ارزش اصلاحی
Formulel	۵۰۰۰۱۴	هلند	۴۷	۱۳۰۹/۴۱۵
W K G Daster	۸۰۷۷۲۶	آمریکا	۴۸	۹۳۳/۸۸۰۲
E S W D Eagle	۸۰۴۶۸۴	آمریکا	۱۴۵	۸۶۰/۵۵۶۸
Scil Buckeye	۸۰۰۱۳۴	آمریکا	۳۹	۸۴۴/۷۳۶
پرواز گلدگلدن	۱۰۵۹۲۷	ایران	۶۸	۸۲۶/۷۲۴۱
R B Norris	۸۰۳۷۹۹	آمریکا	۴۲	۸۰۵/۳۷۰۲
N.C Luke	۸۰۰۲۰۱	آمریکا	۳۸	۷۷۳/۷۵۲۷
H V J Valid	۸۰۴۶۸۳	آمریکا	۴۴	۷۶۸/۵۶۲۲
H Lieutenant	۶۰۱۱۵۴	کانادا	۳۴	۷۶۶/۴۸۱۲
H Marathon	۶۰۷۷۳۵	کانادا	۱۲۴	۶۴۰/۶۵۸۹
گیوبلک استارچرمن	۱۱۰۱۹۱	ایران	۱۱۴	۶۲۵/۷۵۳۴
RH VM Stuffy	۸۰۰۱۲۶	آمریکا	۱۶۱	۶۱۵/۲۳۶۹
Sunny Boy	۵۰۰۰۰۹	هلند	۴۵	۶۱۱/۶۵۱
دریامارتین الویشن	۱۰۴۷۲۵	ایران	۱۹۵	۵۶۸/۹۳۲۹
E Glandorf	۵۰۰۰۱۲	هلند	۹	۵۸۸/۷۸۶۱
Budjon Chaser	۵۰۰۰۰۷	هلند	۲۸	۵۵۴/۳۲۳۳
H Centenial	۶۰۰۱۰۰	کانادا	۳۶	۵۴۹/۹۱۷۶
کوهی پرنس تلستار	۱۰۴۱۶۶	ایران	۸۸	۵۳۸/۸۴۵۴
L.H Sambo	۶۰۱۳۰۲	کانادا	۲۵	۵۳۳/۹۰۷۳
H Renegade	۶۰۷۷۳۴	کانادا	۵۸	۵۲۶/۹۸۸۵
D DALLAS	۵۳۰۰۰۲	نیوزیلند	۳۲	۵۱۸/۴۱۷۵
WILL	۸۰۰۱۵۴	آمریکا	۸	۵۱۸/۳۵۲
JYG TRENDY	۸۰۰۱۳۳	آمریکا	۱۸	۵۰۷/۵۲۵۴
W BELL ROKY	۸۰۳۷۸۶	آمریکا	۲۷	۴۹۰/۷۲۹
T M BLACKSTAR	۸۰۷۷۲۴	آمریکا	۸	۴۸۱/۳۳۲
CALIFE MARK	۵۲۰۰۰۳	فرانسه	۲۰	۴۷۵/۱۷۱
E BUFFALO	۵۰۰۰۰۲	هلند	۱۳	۴۷۱/۵۲۱۳
C R SANDMAN	۸۰۰۱۵۵	آمریکا	۱۰	۴۶۲/۴۲۹
روشن کلیتوس الویشن	۱۰۹۴۴۷	ایران	۵۰	۴۴۴/۹۸۲
لبخند بیونیک نوریس	۱۱۰۷۹۴	ایران	۱۲	۴۳۵/۰۲

جدول (۴-۱۳) معرفی ۳۰ پدر برتر از نظر ارزش اصلاحی تولید چربی شیر

نام گاو	شماره ثبت داخلی	کشور	تعداد نتاج	ارزش اصلاحی
Formule 1	۵۰۰۰۱۴	هلند	۴۷	۳۹/۹۱۶۸۹
Calfie Mark	۵۲۰۰۰۳	فرانسه	۲۰	۳۸/۶۷۰۹۷
Scil Buckeye	۸۰۰۱۳۴	آمریکا	۳۹	۳۷/۸۳۳۶۳
H Marathon	۶۰۷۷۳۵	کانادا	۱۲۴	۳۰/۷۵۱۸۵
Budjon Chaser	۵۰۰۰۰۷	هلند	۲۸	۲۹/۱۶۵۵۱
CA JY Broker	۶۰۰۶۵۲	کانادا	۳۶	۲۸/۳۶۵۶
R B Norris	۸۰۳۷۹۹	آمریکا	۴۲	۲۳/۷۳۳۱۷
S L B Bravo	۸۰۸۳۰۰	آمریکا	۷۶	۲۳/۳۷۰۴۴
M.Bellwood	۸۰۰۲۰۴	آمریکا	۴۸	۲۲/۶۴۶۷۷
Berlioz	۵۲۰۰۰۵	فرانسه	۲۷	۲۰/۶۸۹۹۱
F A Malcolm	۸۰۰۱۳۱	آمریکا	۸۱	۱۹/۳۱۲۱۶
Etazon Fulton	۵۰۰۰۱۱	هلند	۱۴	۱۹/۱۹۵۱۸
T M Blackstar	۸۰۷۷۲۴	آمریکا	۸	۱۸/۱۲۰۴
H H CVIC	۶۰۷۷۳۲	کانادا	۵۹	۱۸/۰۸۸۹۶
R.SLADE	۵۳۰۰۰۱	نیوزیلند	۱۲	۱۷/۰۰۸۹۲
H LIEUTENANT	۶۰۱۱۵۴	کانادا	۳۴	۱۶/۸۲۴۶۷
R.V EMPEROR	۸۰۰۲۱۳	آمریکا	۸	۱۶/۰۳۶۸۹
DANNIX	۵۲۰۰۰۷	فرانسه	۲۲	۱۵/۹۸۲۶
W BELL ROCKY	۸۰۳۷۸۶	آمریکا	۲۷	۱۵/۶۵۰۳۱
H H STARDOM	۶۰۰۰۸۸	کانادا	۱۱	۱۵/۴۳۳۰۳
E GLANDROF	۵۰۰۰۱۲	هلند	۹	۱۴/۹۰۴۲۵
SUNNY BOY	۵۰۰۰۰۹	هلند	۴۵	۱۴/۳۹۸۵۵
D DALLAS	۵۳۰۰۰۲	نیوزیلند	۳۲	۱۴/۱۳۷۵۳
تلاش مندینگو والیانت	۱۰۵۴۰۳	ایران	۵۱	۱۳/۹۸۹۷۵
بهادر بلک استارچرمن	۱۰۸۹۸۲	ایران	۷۵	۱۳/۷۷۲۹۵
R.R.M SAM	۸۰۰۲۱۴	آمریکا	۱۰	۱۳/۷۵۱۹۲
H CENENIAL	۶۰۰۱۰۰	کانادا	۳۶	۱۳/۳۷۷۰۶
VELDHEER	۵۰۰۰۱۷	هلند	۸	۱۳/۱۷۹۶۴
M.JUSTIC	۵۳۰۰۰۴	نیوزیلند	۱۳	۱۲/۹۱۰۴
C R SANDMAN	۸۰۰۱۵۵	آمریکا	۱۰	۱۲/۸۹۱۵۵

جدول (۴-۱۴) معرفی ۳۰ پدر برتر از نظر ارزش اصلاحی درصد چربی شیر

نام گاو	شماره ثبت داخلی	کشور	تعداد نتاج	ارزش اصلاحی
شتاب اینسپیرشن والیانت	۱۰۷۷۴۱	ایران	۱۲۳	۰/۶۵۰۲۲۳
گلشن کامارو والیانت	۱۰۵۳۷۷	ایران	۱۵	۰/۶۰۲۳۱۶
E.A.S THEO	۵۳۰۰۰۰	نیوزیلند	۱۲	۰/۵۲۶۱۵۱
بنیاد انگراوراندور	۱۰۳۱۹۶	ایران	۲۱	۰/۵۱۱۹۴۳
F A MALCOLM	۸۰۰۱۳۱	آمریکا	۸۱	۰/۴۳۴۱۷۷
توان اسلیپی گلندل	۱۰۲۹۴۰	ایران	۸	۰/۴۳۷۲۳۴
P S BERT	۵۰۰۰۰۴	هلند	۳۸	۰/۴۰۶۲۵۹
CA JY BROKER	۶۰۰۶۵۲	کانادا	۳۶	۰/۴۰۴۲۴۴
آتشین، مارتین الویشن	۱۰۴۹۶۵	ایران	۳۹	۰/۳۸۷۹۳۶
H MARATHON	۶۰۷۷۳۵	کانادا	۱۲۴	۰/۳۷۳۸۶۲
CALIFE MARK	۵۲۰۰۰۳	فرانسه	۳۰	۰/۳۴۷۳۹۵
دنامپواستار لایت	۱۰۳۹۹۹	ایران	۴۷	۰/۳۴۰۵۲۷
H H CVIC	۶۰۷۷۳۲	کانادا	۵۹	۰/۳۲۲۵۷
F S AMOS	۵۰۰۰۱۰	هلند	۱۱	۰/۳۱۳۳۹۶
کامران پیرمن مرکریستوفر	۱۰۲۰۵۰	ایران	۲۷	۰/۲۹۲۷۰۳
S L B BRAVO	۸۰۸۳۰۰	آمریکا	۷۶	۰/۲۸۶۱۸۷
H H HUGO	۶۰۷۷۴۳	کانادا	۷۱	۰/۲۸۲۴۱۱
شیروار کاراما والیانت	۱۰۵۴۶۳	ایران	۴۴	۰/۲۸۱۱۱۵
کاج رون بتامارک	۱۰۰۸۱۲	ایران	۲۴۸	۰/۲۷۱۳۲
افق جک پات استارباک	۱۱۱۶۵۲	ایران	۱۶	۰/۲۶۹۹۵۳
توسن هالوبریز الویشن	۱۰۳۲۷۷	ایران	۲۲	۰/۲۴۷۲۷۷
تابان مندینگو والیانت	۱۰۵۳۷۸	ایران	۷	۰/۲۳۳۶۲۷
VAL HALLA MD	۸۰۰۱۳۰	آمریکا	۲۱	۰/۲۲۴۳۷۸
H H DISIGNER	۶۰۷۷۳۰	کانادا	۵۲	۰/۲۲۱۳۲۴
M.BELL WOOD	۸۰۰۰۲۰۴	آمریکا	۴۸	۰/۲۲۰۸۲۳
هنگام ایرواستار پرنس	۱۱۳۱۶۳	ایران	۲۲	۰/۲۱۹۹۸۳
H H RAIDER	۶۰۱۱۲۸	کانادا	۱۱	۰/۲۱۸۰۶۵
R SLADE	۵۳۰۰۰۱	نیوزیلند	۱۲	۰/۲۱۵۹۳۴
D V IVAN ISAAC	۸۰۴۶۸۷	آمریکا	۱۳۵	۰/۲۰۹۴۱۲
طوفان ماتادور سیتی ایشن	۱۰۰۰۸۷	ایران	۱۵۳	۰/۲۰۷۰۵

نمونه فرم نظر سنجی (قسمت اول)

پیشاپیش از همکاری شما گاو دار عزیز در تکمیل این فرم نظر خواهی سپاسگزاریم .

نظر به تنوع و تفاوت گسترده ای که بین هر یک از اقلام اسپرم در هر یک از صفات وجود دارد و اینکه هر نوع اسپرم با توجه به ارزشهای اصلاحی موجود برای بهبود صفات بخصوصی متمر ثمر است، لذا این نظر سنجی یک ارزیابی کلی بوده و عاری از تفاوت‌های موجود بین تک تک اقلام اسپرم می باشد .

آیا گاو داری شما تحت پوشش بخش اصلاح نژاد جهاد کشاورزی یا تعاونی وحدت می باشد ؟

خیر

بلی

در صورت تمایل کد گاو داری خود را قید نمایید .

گاو داری شما شامل چند راس گاو دوششی است ؟

وضعیت و رتبه بندی هر نوع اسپرم در بالا بردن تولید شیر گاو داریتان را چگونه ارزیابی می کنید ؟

منشاء / وضعیت	ضعیف	متوسط	خوب	عالی
ایرانی				
کانادایی				
آمریکایی				
اروپایی				

نظر شما در رابطه با بهبود درصد چربی شیر در نتیجه استفاده از هر نوع اسپرم چیست ؟

منشاء / وضعیت	ضعیف	متوسط	خوب	عالی
ایرانی				
کانادایی				
آمریکایی				
اروپایی				

نمونه فرم نظرسنجی (قسمت دوم)

بدون در نظر گرفتن بروز عوامل ناخواسته ای که منجر به حذف اجباری دام می شوند، نظرتان درباره متوسط طول عمر اقتصادی دختران گاوهای نر با چهار منشاء مورد نظر چیست ؟

منشاء / وضعیت	ضعیف	متوسط	خوب	عالی
ایرانی				
کانادایی				
آمریکایی				
اروپایی				

از نظر کل صفات (اقتصادی - تولیدی) وضعیت و رتبه بندی هر نوع اسپرم را چگونه برآورد می کنید ؟

منشاء / وضعیت	ضعیف	متوسط	خوب	عالی
ایرانی				
کانادایی				
آمریکایی				
اروپایی				

شکل (۴-۱): بررسی روند تغییرات محصول معادل بالغ تولید شیر به ازاء دوره شیردهی

شکل (۴-۲): بررسی روند تغییرات تولید شیرخام به ازاء دوره شیردهی

شکل (۳-۴): بررسی روند تغییرات محصول معادل بالغ تولید چربی شیر به ازاء دوره شیردهی

شکل (۴-۴): بررسی روند تغییرات تولید چربی خام به ازاء دوره شیردهی

شکل (۴-۵): بررسی روند تغییرات درصد چربی شیر تصحیح شده به ازاء دوره شیردهی

شکل (۴-۶): بررسی روند تغییرات درصد چربی خام به ازاء دوره شیردهی

شکل (۴-۷): روند تغییرات وراثت پذیری مستقیم (h^2)، وراثت پذیری مادری (m^2) و نسبت واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی (c^2) برای صفت تولید شیر برحسب مدل‌های مختلف آنالیز

شکل (۴-۸): روند تغییرات وراثت پذیری تولید شیر در پنج دوره اول شیرواری

شکل (۴-۹): روند تغییرات وراثت پذیری مستقیم (h^2)، وراثت پذیری مادری (m^2) و نسبت واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی (c^2) برای صفت تولید چربی شیر برحسب مدل‌های مختلف آنالیز

شکل (۴-۱۰): روند تغییرات وراثت پذیری تولید چربی شیر در پنج دوره اول شیرواری

شکل (۴-۱۱): روند تغییرات وراثت پذیری مستقیم (h^2)، وراثت پذیری مادری (m^2) و نسبت واریانس ناشی از اثرات محیطی ثابت مادری به واریانس فنوتیپی (c^2) برای صفت درصد چربی شیر برحسب مدل‌های مختلف آنالیز

شکل (۴-۱۲): روند تغییرات وراثت پذیری درصد چربی شیر در پنج دوره اول شیرواری

شکل (۴-۱۳): پراکندگی زایش دامها در سنین مختلف اولین زایش

شکل (۴-۱۴): روند تغییرات محصول معادل بالغ تولید شیر به ازاء سنین مختلف اولین زایش

شکل (۴-۱۶): روند تغییرات محصول معادل بالغ تولید چربی شیر به ازاء سنین

مختلف اولین زایش

شکل (۴-۱۷): روند تغییرات درصد چربی شیر تصحیح شده به ازاء سنین مختلف اولین زایش

شکل (۴-۲۱): مقایسه میانگین عملکرد فنوتیپی محصول معادل بالغ تولید شیر دختران

هر یک از چهار منشاء اسپرم

شکل (۴-۲۲): مقایسه میانگین ارزشهای اصلاحی پدران آمریکائی، کانادایی، اروپائی و

ایرانی از نظر صفت تولید شیر

شکل (۴-۲۳): مقایسه میانگین عملکرد فنوتیپی محصول معادل بالغ تولید چربی شیر

دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم

شکل (۴-۲۴): مقایسه میانگین ارزشهای اصلاحی پدران آمریکائی، کانادایی، اروپائی و

ایرانی از نظر صفت تولید چربی شیر

شکل (۴-۲۵): مقایسه میانگین عملکرد فنوتیپی درصد چربی تصحیح شده دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم

شکل (۴-۲۶): مقایسه میانگین ارزشهای اصلاحی پدران آمریکائی، کانادایی، اروپائی و ایرانی از نظر صفت درصد چربی شیر

شکل (۴-۲۷): مقایسه روند سن اولین زایش، طول عمر تولیدی و طول عمر حقیقی در دختران هر یک از چهار منشاء اسپرم

شکل (۴-۲۸): بررسی وضعیت چهار گروه اسپرم در داده‌های نظرسنجی از نظر

بالا بردن تولید شیر گله

شکل (۴-۲۹): بررسی وضعیت چهار گروه اسپرم در داده‌های نظرسنجی از نظر

بالا بردن درصد چربی شیر گله

شکل (۴-۳۰): بررسی وضعیت چهار گروه اسپرم در داده‌های نظرسنجی از نظر

بالا بردن طول عمر اقتصادی دختران

شکل (۴-۳۱): بررسی وضعیت چهار گروه اسپرم در داده‌های نظرسنجی از نظر

کل صفات (تولیدی - اقتصادی)

The Genetic Evaluation and Comparison between internal and imported (Canada, America, Europe) sperms for Milk Yield, Fat Yield and Milk Fat Percentage in Some Dairy Farms of Isfahan Province.

Abstract:

In this study, for the purpose of genetic evaluation and comparison between internal and imported sperms (Canada, America, Europe) and assessing genetic and environmental parameters affecting some productive traits (Milk Yield, Fat Yield and Milk Fat Percentage) and some reproductive and longevity traits (age at 1st calving, herd life and productive life), lactation and pedigree data of 45 herds was collected from animal breeding center of jahad organization in Isfahan province between 1374/01/01 and 1380/09/30.

The (GLM) and (REG) procedures of SAS software was used to evaluate the way and the extent to which affecting factors influence records.

Genetic parameters of Milk Yield, Fat Yield and Milk Fat percentage traits were calculated by six univariate animal models and one multivariate animal model with Derivative - Free Restricted Maximum Likelihood (DFREML) method.

Direct heritabilities of Milk Yield, Fat Yield and Milk Fat Percentage traits were obtained 0.23, 0.24 and 0.393 respectively with using univariate analysis method.

Also, direct heritabilities of Milk Yield, Fat Yield and Milk Fat Percentage traits were obtained 0.34, 0.276 and 0.312 respectively with using multivariate

analysis method.

The effect of sire origin including Iranian, Canadian, American and European sires was a significant factor for all traits in this study.

American and European sires have the highest mean of breeding values in both Milk and Fat Yield traits; while the mean of breeding values of Iranian sires in both Milk and Fat Yield traits was in the lowest level.

The European and Iranian sires have the highest and American sires has the least mean of breeding values in Milk Fat Percentage trait.

Iranian daughters had the lowest level than the three other groups in herd life and productive life.

Therefore, according to the improvement in most of the traits in this study by imported sperms the use of imported sperms is recommended with regarding to other conditions for Holstein dairy farms of Isfahan province.

In addition using American sperms without considering the breeding value of the bull in Milk Fat Percentage is never recommended for those herds which confront with low Milk Fat Percentage.